

ISSN 2225-6717
выпуск 54 2022

Доклады Независимых Авторов № 54

Доклады Независимых Авторов

Сомсиков Александр Иванович
Халецкий Михаил Борисович
Хижняк Николай Григорьевич
Хмельник Соломон Ицкович
Тафур Пердомо Иван Умберто
Чурзин Григорий Григорьевич

Геология
Математика
История физики
Физика

2022

ISSN 2225-6717

ДОКЛАДЫ
НЕЗАВИСИМЫХ
АВТОРОВ

Периодическое многопрофильное печатное научно-техническое
издание

Выпуск № 54

Геология \ 5

Математика \ 41

История физики \ 48

Физика \ 104

Об авторах \ 190

2022

The Papers of independent Authors

volume 54, in Russian, 2022

Copyright © 2005 by Publisher “DNA”

Все права (авторские и коммерческие) на отдельные статьи принадлежат авторам этих статей. Права на журнал в целом принадлежат издательству «DNA».

All rights (copyright and commercial) on individual papers belong to the authors of these papers. The rights to the journal as a whole belong to the publisher «DNA».

Опубликовано 14.08.2022

Напечатано в США, Lulu Inc., ID wd8gj6

ISBN 978-1-4710-8756-1

EAN-13 9772225671006

ISSN 2225-6717

Сайт со сведениями для автора

<http://dna.izdatelstwo.com>

Контактная информация

publisherdna@gmail.com

**Адрес: POB 15302, Bene-Ayish,
Israel, 0060860**

Художник – Гельфанд Л.М.

Фотографии для обложки были в свободном доступе в Интернете.

Передается и регистрируется в национальных библиотеках

- **России** - [Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, ВИНТИ](#)
- **Израиля** - [The National Library of Israel](#),
- **США** - [The Library of Congress USA](#).

Журнал размещен на платформе публикаций Readera

<https://readera.org/dna-izdatelstwo>

Истина – дочь времени, а не авторитета.

Френсис Бэкон

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Организация Объединенных Наций.

Всеобщая декларация прав человека. Статья 19

От издателя

"Доклады независимых авторов" - многопрофильный научно-технический печатный журнал на русском языке. Журнал принимает статьи к публикации из России, стран СНГ, Израиля, США, Канады и других стран. При этом соблюдаются следующие правила:

- 1) статьи не рецензируются и издательство не отвечает за содержание и стиль публикаций,
- 2) автор оплачивает публикацию,
- 3) журнал регистрируется в международных классификаторах книг (ISBN) и журналов (ISSN), идентифицируется кодом DOI, передается и регистрируется в национальных библиотеках России, Израиля, США. Этим обеспечивается приоритет и авторские права автора статьи.
- 4) коммерческие права автора статьи сохраняются за автором,
- 5) журнал издается в США,
- 6) печатный журнал продается, а в электронном виде распространяется бесплатно.

Этот журнал - для тех авторов, которые уверены в себе и не нуждаются в одобрении рецензента. Нас часто упрекают в том, что статьи не рецензируются. Но институт рецензирования не является идеальным фильтром - пропускает неудачные статьи и задерживает оригинальные работы. Не анализируя многочисленные причины этого, заметим только, что, если плохие статьи может отфильтровать сам читатель, то выдающиеся идеи могут остаться неизвестными. Поэтому мы - за то, чтобы ученые и инженеры имели право (подобно писателям и художникам) публиковаться без рецензирования и не тратить годы на "пробивание" своих идей.

Хмельник С.И.

2005

Содержание

Геология \ 5

Чурзин Г.Г. (*Украина*) Рождение океаном / 5

Математика \ 41

Хижняк Н.Г. (*Украина*) Перестановка слагаемых в бесконечных суммах / 41

Хижняк Н.Г. (*Украина*) Математические действия с бесконечными рядами / 44

История физики \ 48

ELIHU THOMSON (*США*), перевод – **ВЛАДИМИР**. Новые феномены переменного тока \ 49

Дж. А. Флеминг, (*США*), перевод – **ВЛАДИМИР**. Эксперименты по электромагнитной индукции профессора Элиу Томсона \ 73

Физика \ 104

Сомсиков А.И. (*Россия*) Действие и противодействие \ 104

Халецкий М.Б. (*Израиль*) Постоянная тонкой структуры и прецессия электрона / 114

Халецкий М.Б. (*Израиль*) Эффект Комптона (ВЕРСИЯ) / 124

Халецкий М.Б. (*Израиль*) О структуре релятивистского электрона / 134

Хмельник С.И. (*Израиль*) Уточнение закона Био-Савара-Лапласа / 144

Хмельник С.И. (*Израиль*) Структура фотона / 154

Хмельник С.И. (*Израиль*) Электрический заряд фотона / 160

Хмельник С.И. (*Израиль*) Сила Лоренца – следствие системы уравнений Максвелла / 163

Хмельник С.И. (*Израиль*) Четыре силы в механике / 174

Хмельник С.И. (*Израиль*) Трехфазная электрическая машина и магнитное пересоединение / 179

Тафур Пердомо Иван Умберто (*Колумбия*) О механизме глобулярных катализаторов / 187

Об авторах \ 182

Последняя / 191

Серия: ГЕОЛОГИЯ

Чурзин Г. Г.

Рожденные океаном

Аннотация

Да, Атлантида не миф! Атлантида - была!

Легенды и надежда живут в наших душах с седой глубины веков. Наиболее реалистично Атлантида описана древнегреческим мыслителем Платоном в диалогах "Тимей" и "Критий".

Множество монументальных и незыблемых изделий рук человеческих приводят в состояние культурного шока поколения людей. И вселяют веру в божественное начало мироздания. Испокон веку существуют мифы и легенды о богах и пришельцах. Но таинственно-загадочным остается сказание о затонувшей земле Атлантиде с идеальным обществом людей - наших предков.

В диалогах Платона сказано "...и в один день и в одну ночь несчастий остров Атлантида ушёл в пучину моря...", "...множество тайн было бы открыто, если бы удалось обнаружить эту загадочную страну..."

Слова древних мыслителей - ключ к раскрытию тайны. Атланты жили и творили на нашей общей планете Земля. И процветали они на такой же плодородной, богатой флорой и фауной земле, в такой же окружающей среде, в какой живём и мы - современный вид людей. Но их твердь земная, в прошлом, покрылась водами Мирового океана.

Наша задача и цель, как потомков и наследников атлантов, найти ушедшую в пучину, погребённую под морскими осадкам, черноземную твердь земную Атлантиду. А также познать и признать, как наследство, изделия и сооружения наших высокоразвитых пращуров и предков, не зарясь на творения их рук человеческих.

Научно обоснованная история геологического развития Земли последних 34 млн лет, обязательно приведет к выявлению затерянной и неизвестной земли Атлантида. Есть убежденность в том, что история Homo sapiens записана в камне. Пришла пора прочесть её и открыть сакральную летопись Человека разумного!

Оглавление

АННОТАЦИЯ.....	2
ОГЛАВЛЕНИЕ	
ВВЕДЕНИЕ.....	
ГРУНТОВОЕ ОКИСЛЕНИЕ.....	
I. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ.....	
КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА	
УНИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЙ.....	
"земля ЯНТАРЯ"	
МИРОВОЙ ОКЕАН ТЕТИС	
ИСТОКИ МИРОВОГО ОКЕАНА	
РЕГРЕССИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА.....	
БИОТА ЗЕМЛИ	
ОСАДОЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ.....	
ФЕНОМЕН РАВНИН	
КАНЬОНЫ МАТЕРИКОВЫХ СКЛОНОВ	
ПОЛЯРНЫЕ ШАПКИ, ПУСТЫНИ	
"земля МАМОНТОВ".....	
II. МЫ-ЗЕМЛЯНЕ	
АРХИТЕКТУРА ЦИВИЛИЗАЦИЙ	
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТЫ.....	
III. ИСХОД	

ВЕДЕНИЕ

Краткие выводы по результатам геологических исследований конца XX века. Научно обоснованы геодинамические трансгрессивно-регрессивные циклы Мирового океана Тетис, спирали геологического развития земной коры и Земли. Циклы соответствуют геологическим периодам. Периоды состоят из двух эпох эндогенных и экзогенных условий развития, разделённых кратким циклом регрессии Мирового океана.

1. Тектонически бурная эпоха нарушения изостатического равновесия земной коры, массового подводного вулканизма, подъёма базальтового ложа океанов, трансгрессии Мирового океана с накоплением осадочных отложений на материках;

2. Краткий цикл регрессии Мирового океана, завершающий формирование рельефа поверхности земной коры (океанической и континентальной). Момент стабилизации изостатического равновесия земной коры.

Следы катастрофического для биоты процесса регрессии Мирового океана наблюдаются на поверхности материков и ложа океанов. На суше морены, верхние молассы, эрратические валуны; в подводных долинах и руслах-каньонах материковых склонов - каменные наносы; на предгорных равнинах суши и приматериковой части ложа океанов - конусы выноса наносов; на подводной части материков и ложа океанов - покров рыхлых осадков мутьевых потоков регрессии Мирового океана Тетис.

3. Тектонически спокойная эпоха изостатического равновесия земной коры, стабильности уровня Мирового океана, грунтового окисления, развития всех типов почв и расцвета жизни на земной суше, морях и океанах.

Мы и вся биота Земли сегодня процветаем в тектонически спокойную эпоху континентальных условий расцвета жизни третьего геологического периода земли людей Илона, кайнозойской эры.

Морские условия геологического развития Земли второй половины кайнозойской эры, в общем, без деталей, обоснованы ещё естествоиспытателями XVIII века: Бюфон, О.Б. Соссюр, У. Бакленд, Ж. Кювье. Понятия морены, молассы, эрратические валуны, впервые в геологию ввёл швейцарский исследователь О.Б. Соссюр, в понимании морских наносов, оставленных водно-каменными мегапотоками регрессии Мирового океана (Мировой потоп - по понятиям XVIII-XIX века). Научно обоснованная на геологических фактах, дальновидная история геологического развития Земли, профессионально изложена в "Теории катастроф" французского естествоиспытателя Жоржа Кювье (1812 год). В ней ясно описаны и обоснованы на геологических фактах циклы планетарных процессов "... надвигания моря на сушу с поглощением всего живого и отступления моря..., после чего морское дно становилось сушей, которая заселялась новыми животными". Так естествоиспытатели периода зарождения науки геология описали **ТРАНСГРЕССИВНО-РЕГРЕССИВНЫЕ ЦИКЛЫ МИРОВОГО ОКЕАНА.**

Но в 30-х годах XIX века, в полном противоречии с существующими научно обоснованными геологическими фактами морских условий геологического развития земной коры, была высказана догматическая, метафизическая, основанная на вере, версия неменяющихся тектонически спокойных континентальных условий существования земной поверхности в "ледниковый период", последних ~30÷40 млн лет истории Земли. В ней автор,

глубоко верующий англичанин, сэр Ч. Лайель, по профессии юрист, без геологического образования, не отличающий эндогенные геологические процессы развития Земли от экзогенных вторичных процессов физико-химического изменения пород в зоне гипергенеза, не понимая вторичность климатического процесса появления полярных шапок, ледников, и пустынь, написал "учение", названное теорией, неизменных континентальных условий существования Земли. В ней заключительную эру морских условий геологического формирования трёх земель людей, сэр Лайель, в угоду религии одной земли, одного вида людей, одного бога, без обоснования, превратил в "ледниковый период" континентальных условий выживания всей биоты и людей на Земле. Для создания видимости научного подхода, он вторично окисленным в зоне гипергенеза морским породам жёлто-красно-бурого, ржавого цвета пескам, скифским глинам, лёссам и, перекрывающим их, морским наносам моренам, верхним молассам, эрратическим валунам произвольно (от балды-лит.), присвоил континентальные условия образования. Этот подлог осознанно положен Лайелем в основу своего, развенчанного через ~200 лет, метафизического учения.

С точки зрения, популярной в XIX веке библейской геологии, он уверовал, что "с древнейших времён до наших дней не действовали никакие другие причины кроме тех, которые ныне действуют, что действие их проявлялось с той же энергией, которую они проявляют ныне."

Непрофессиональное смешение геологических фактов, процессов и понятий Лайелем, вызванное отсутствием образования и, как следствие, непониманием различия эндогенных и экзогенных процессов геологического развития планеты Земля, породило, ~200 лет назад, появление в мировой геологии антинаучного богословского учения истории существования Земли в "ледниковый период". Период зарождения жизни, появления людей и истории человечества. Эта, заведомо искаженная, интерпретация геологических фактов, на ~200 лет остановила развитие геологических наук, антропологии, археологии и других наук, связанных с геологической историей Земли.

За ~200 лет существования средневекового "учения" сэра Лайеля, взятого за основу Международным союзом по изучению четвертичного периода INQUA и геологами всех стран, геологические факты, выявленные миллионами пробуренных скважин, накопили клубок неразрешимых тайн и загадок геологических процессов их создавших. И первая главная загадка

лежит в искусственно выдуманном самим Лайелем вопросе генезиса лёссов, скифских глин, бело-желтых "немых" песков, морен, моласс, эрратических валунов и красноцветных формаций всех геологических периодов фанерозойского зона. На несуществующий вопрос уже 200 лет ответа нет.

Конец схоластическому учению Ч. Лайеля простой и закономерный. Ни одной из множества целенаправленно пробуренных сквозь ледники скважин в Антарктиде, Гренландии, на островах Арктики, не подтверждено наличие внутри ледников песчано-глинисто-галечно-щебнистого материала морен, моласс, эрратических валунов. Примёрзшее к грунту подножие ледников, опровергает их, якобы, активную динамику движения, широко и сказочно расписанную в фантазиях апологетов богословского учения Лайеля.

Выявленная в 1980 году зависимость глубины распространения жёлто-красно-бурого, ржавого цвета осадочных отложений чехла Украинского щита и коры выветривания кристаллических пород фундамента, от глубины вреза современной гидросети и секущий характер подошвы изменения цвета пород, раскрыли вторичный процесс и экзогенную, эпигенетическую природу процесса изменения цвета морских осадочных отложений процессом современного грунтового окисления. Это открытие окончательно исключило факт существования на Земле толщ осадочных отложений эолового происхождения и окончательно утвердило морской генезис лёссов, скифских глин, бело-желтых окисленных песков.

Средневековое догматическое учение, названное теорией, не имеет ни одного подтверждённого геологического факта. И не может рассматриваться даже как версия.

Всё многообразие новых геологических фактов, выявленных пробуренными за ~200 лет скважинами, находится в противоречии с богословским писанием. Факты свидетельствуют о существовании геодинамических трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана спирали геологического развития Земли. Но Комиссии стран и Международный союз по изучению четвертичного периода INQUA, с момента своего назначения в 1928 году, исповедуют и оберегают нерушимость догматического схоластического учения Лайеля и его последователей. По ТВ регулярно показывают программы, по недоразумению, названные образовательными, где, якобы, покровные ледники создали условия или сами "выпахали" современные долины рек, каньоны, ущелья, теснины. И как

виртуальные покровные ледники распозались по Евразии, Северной Америке и создали условия формирования пролива Ла Манш, скэблендов Колумбийского плато реки Колорадо и плато Путорана реки Енисей; Великие Озёра, озёра Лох Несс (Шотландия), Миссула (США); останцы Маньпупунёр и весь лик Земли. Проводится попытка навязать искажённое понимание образования Балтийского моря ледниками.

Замахиваясь на большое и непосильное, поколения апологетов библейского учения Лайеля в геологии, чиновники от геологии, защитившие диссертации в поддержку ошибочных пророчеств ими же созданного авторитета, названного "основоположником современной геологии", уже 200 лет не в состоянии ответить на вопрос детей наших КОГДА и КАК ПОТЕКЛИ РЕКИ?

Нам, уже ~200 лет подряд, агрессивно пытаются влобить, что сама Земля, ~34÷40 млн лет подряд, существует в "ледниковый период". И что чернозёмные почвы на ней и МЫ рождены ледниками, а не "РОЖДЁННЫЕ ОКЕАНОМ"

Последние ~10÷20 лет в геологической литературе и Википедии проводится активная зачистка геологических понятий, с подгонкой под историю существования Земли и человечества в чередующиеся эпохи "Земли-снежка" и песчано-пыльных мегабурь.

ГРУНТОВОЕ ОКИСЛЕНИЕ

В 1977÷1980 годах Кировским ПГО, при проведении тематических работ по выявлению геологического процесса накоплений урана на контакте желтоцветных и буроуглистых осадочных отложений Днепробасса, на территории Среднего Приднепровья Украинского щита Восточно-Европейской платформы, площадью 7000 км², автором этой статьи математически вычислена и графически изображена прямая зависимость глубины вторичного процесса жёлто-красно-бурого, ржавого окрашивания песчано-глинисто-карбонатно-лессовой толщи пород кайнозойской эры, от глубины вреза русел современной гидросети.

До этого, глубина распространения тёплых цветов окраски лимонитизированных пород не привлекала внимание и не изучалась. В мировой геологии приняты за аксиому континентальные условия эолового процесса накопления пород лёссов, "скифских" глин, бело-желтых "неогеновых" песков.

Впервые выявленная зависимость глубины распространения

жёлто-красно-бурого, ржавого цвета осадочных отложений от глубины вреза современной гидросети, раскрыла ПЛАНЕТАРНЫЙ МАСШТАБ ВТОРИЧНОГО ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ОКРАСКИ ПОРОД (ЛИМОНИТИЗАЦИИ) СОВРЕМЕННЫМ ГРУНТОВЫМ ОКИСЛЕНИЕМ. Данное научное открытие подтвердило морской генезис лёссов, "скифских глин", песков, морен, моласс, эрратических валунов с эпигенетическим изменением их цвета кислородными грунтовыми водами.

Ранее процесс грунтового окисления пород описан только на сульфидных месторождениях мира.

На основе первооткрытия планетарного процесса современного грунтового окисления, впервые с начала поисков урановых месторождений в мире, в 1977-1980г, автором статьи вскрыт механизм образования, экзогенных эпигенетических месторождений урана в буроуглистых отложениях Днепробасса. От источника урана, до геохимического барьера накопления урановых руд. До этого открытия, генезис урановых руд Днепробасса официально принимался гидротермальным.

Планетарный масштаб современного грунтового окисления морских осадочных отложений кайнозойской эры, принципиально несложно и недорого, без буровых работ, проверяется построением карты гипсометрии абсолютной отметки глубины распространения жёлто-красно-бурой, ржавой окраски осадочных пород кайнозойской эры. Глубины окисления (лимонитизации) пород.

Зоны грунтового окисления в осадочных отложениях, древнее кайнозоя, выделены и описаны в литературе, как красноцветные формации каждого геологического периода. Жёлто-красно-бурый, ржавый цвет пород древних зон грунтового окисления, со временем, трансформировался в современные вишнёвые цвета и оттенки гидрогематита.

Далее рассмотрим историю геологического развития Земли кайнозойской эры, на основе научно доказанных морских условий образования осадочных пород лёссов, скифских глин, бело-желтых окисленных песков и морских наносов морен, моласс, эрратических валунов.

I. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ

Миллионы геологических фактов, выявленных на суше, дне морей и океанов за последние 200 лет, свидетельствуют о морских, а не континентальных, условиях геологического развития планеты Земля.

Естественные циклы геологического развития континентальной и океанической земной коры, покрытой водами Мирового океана Тетис, проходили при километровых трансгрессиях Мирового океана. Подъём поверхности Мирового океана обусловлен подъёмом базальтового ложа океанов Земли, с одновременным накоплением морских осадочных отложений эруптивного материала подводных вулканов на сводовых частях материков. Это эпоха нарушения изостатического равновесия земной коры. Регрессия Мирового океана происходила одновременно с обвалом, обрушением приподнятого базальтового ложа океанов, после выработки лаво-газовых камер под ложем океанов. Естественные для планеты процессы трансгрессивных и регрессивных циклов Мирового океана, всегда были губительны для биоты Земли. Это единственная причина изменения видового состава биоты Земли. Ни климат, ни мор, ни чиксулуп не влияли на смену видов биоты планеты.

Далее рассмотрим геологические и другие факты планетарного масштаба, подтверждающие геодинамические трансгрессивные и регрессивные циклы Мирового океана единой спирали геологического развития планеты Земля.

КАЙНОЗОЙСКАЯ ЭРА

Кайнозойская эра - эра "новой жизни" в истории геологического развития ЗЕМЛИ, впервые выделена в далёком 1861 году. По антинаучной догме того времени Ч. Лайеля исключительно континентальных условий существования Земли, эра охватывала последние ~ 65 млн лет истории планеты Земля, без трансгрессий Мирового океана.

Научно доказанные морские условия геологического развития планеты Земля последних ~34 млн лет, дают основание ~65 млн лет геологического времени разделить на четыре интервала.

1. Тектонически спокойная эпоха континентальных условий развития жизни "земли Янтаря" ~65-34 млн лет, соответствует тектонически спокойной эпохе расцвета жизни на новорожденной земле мелового периода. Когда сводовая часть Украинского щита находилась выше нулевой отметки уровня моря. Аллювиальные буроуглистые отложения конца первой половины третичной системы на поверхности Украинского щита, свидетельствуют об этом. Выделенные палеогеновый и неогеновый периоды с расписанными эпохами Лайеля, противоречат геологическим фактам условий геологического развития Земли и не могут

применяться в геологической временной шкале истории Земли.

2. Кайнозойская эра новой жизни началась с первой трансгрессии Мирового океана Тетис до высот $\sim 2270\text{м}$, первого геологического периода образования первой земли людей Лемурия, $\sim 34.0 \div 0.7(2.6)$ млн лет;

3. Второй геологический период кайнозойской эры начался со второй трансгрессии океана образования второй земли людей Атлантида, $\sim 0.48 \div 0.13$ млн лет;

4. Третий геологический период кайнозойской эры начался с третьей трансгрессии океана образования третьей современной земли людей Илона, $\sim 0.13 \div 0.00$ млн лет.

По условиям геологического развития земной коры кайнозойская эра новой жизни охватывает последние ~ 34 млн лет истории геологического развития Земли.

УНИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЙ

Научное обоснование морских условий геологического развития земной коры последних 34 млн лет кайнозойской эры, взамен виртуальной версии Лайеля, требует конкретизации геологических понятий.

Моря континентальные - внутриконтинентальные и окраинные моря, территориально находящиеся над материками-континентами Земли.

Уровень моря - уровень поверхности вод морей Мирового океана эпох тектонически спокойных континентальных условий расцвета жизни. Не превышает непроходимую границу всего периода наблюдений. Природный высокоточный индикатор тектонического спокойствия планеты, изостатического равновесия земной коры.

Трансгрессия Мирового океана - установленное стабильное повышение уровня моря выше непроходимой границы естественных колебаний. Синоним - трансгрессия морей. Эпоха массового подводного вулканизма, подъёма базальтового ложа океанов, накопления толщ осадочных пород на материках. Эпоха нарушения изостатического равновесия земной коры.

Регрессия Мирового океана - краткий (2-3 дня), закономерный, катастрофический для биоты Земли, цикл стока трансгрессивных вод Мирового океана. Момент формирования рельефа поверхности океанической и континентальной земной коры, рождения новых контуров суши материков и островов Земли. Момент отложения всех наносов водно-каменных мегапотоков:

морен, моласс, эрратических валунов суши, фьордов; накопления каменных наносов речных долин и русел-каньонов материковых склонов; образования конусов выноса на равнинах суши и базальтовом ложе океанов.

Морские условия геологического развития Земли - эпоха массового подводного вулканизма, подъёма базальтового ложа океанов, трансгрессии Мирового океана выше отметок +600÷750м и накопления морских осадочных отложений на материках.

Континентальные условия геологического развития Земли - это эпохи тектонически спокойных условий экзогенного эпигенетического преобразования пород земной суши: гипергенеза, экзодиагенеза, грунтового окисления, корообразования, развития чернозёмных и других типов почв, с одновременным расцветом жизни на земной суше, в морях и океанах. Время вторичных климатических изменений, образования пустынь, полярных шапок и ледников.

Геологический период - интервал времени двух эпох морских и континентальных условий развития Земли, разделенных кратким катастрофическим циклом регрессии Мирового океана.

Рождение земли - накопление морских осадков в эпоху трансгрессии Мирового океана на материках и их обнажение над морской гладью в момент регрессии.

Грунтовое окисление - это планетарный процесс физико-химического преобразования рыхлых морских отложений в зоне гипергенеза, экзодиагенеза, окисления, корообразования. Меняет холодные первичные цвета окраски морских отложений на желто-красно-бурые, ржавые цвета. Глубина окисления отложений контролируется глубиной вреза гидросети каждого геологического периода фанерозойского эона. Подошва зоны грунтового окисления секущая.

Лёссы - вторично изменённые в зоне грунтового окисления, экзодиагенеза морские рыхлые осадки пепла извержений подводных вулканов. Накопились на поверхности равнин материков в три эпохи подъёма базальтового ложа океанов Земли и трансгрессии Мирового океана до высот ~2270м, антропогенного времени. В три геологических периода образования трёх земель людей. Пылеватые, обладают высокой пористостью и карбонатностью.

Глины красно-бурые "скифские" - вторично изменённые в зоне грунтового окисления морские тёмно-серые и зеленовато-серые глины.

Пески белые, желто-красно-бурые, ржавые, "немые" -

вторично изменённые в зоне грунтового окисления морские зеленовато-серые, тёмно-серые глауконитовые пески.

Морены - морские наносы водно-каменных мегапотоков регрессии Мирового океана, песчано-глинисто-галечно-щебнистого с валунам состава.

Молассы нижние - морские осадки предгорных и межгорных впадин эпохи трансгрессии Мирового океана.

Молассы верхние - морские наносы водно-каменных мегапотоков цикла регрессии Мирового океана. Те же морены только предгорных и межгорных прогибов геосинклинальных областей.

Эрратические валуны - большие до громадных обломки горных пород разной степени окатанности. Принесены катастрофическими водно-каменными мегапотоками регрессии Мирового океана.

"Красноцветные формации" - эпигенетически окисленные в зоне грунтового окисления, экзодиагенеза, гипергенеза, корообразования морские отложения каждого из 12-ти геологических периодов истории Земли.

"земля ЯНТАРЯ"

Континентальные условия геологического развития планеты эпохи "земли ЯНТАРЯ", наступили после эпохи трансгрессии Мирового океана, накопления мощных толщ отложений меловой системы и катастрофической регрессии океана мелового геологического периода ~65млн лет назад. Именно краткий цикл регрессии Мирового океана, а не виртуальный "чиксулуп", закрыл эру динозавров и родил новую земную сушу эпохи расцвета жизни. В данной статье эта эпоха континентальных условий расцвета жизни мелового периода названа "земля Янтаря". На протяжении всего долгого интервала времени этой эпохи (~65÷34 млн лет), сводовые склоны Украинского, Балтийского, Канадского и других кристаллических массивов Земли находились выше нулевой отметки уровня моря земли Янтаря. Такая же нулевая отметка уровня моря современной эпохи жизни земли Илона.

Далее, на примере территории Украинского щита, рассмотрим палеогеографию земной суши эпохи "земли Янтаря" (~65-34млн лет).

Украинский щит (кристаллический массив) - возвышенная юго-западная часть фундамента Восточно-Европейской платформы. Протяженность с северо-запада на юго-восток, от

Белоруссии до Азовского моря ~1000км, при максимальной ширине 250км.

~540 млн лет назад Украинский щит представлял собой горную систему высотой до ~2.5км. К эпохе "земли Янтаря" от гор Украинского щита осталась возвышенность с холмогорьями. На планете установились континентальные условия цветущей жизни. Территории сегодняшних равнин суши Земли были покрыты шельфовыми хморьями. Продукты выветривания с Украинского и Балтийского щитов сносились в шельфовое море Днепровско-Донецкой впадины. Украинский щит с юго-запада омывался мелким шельфовым морем Причерноморской впадины. Абсолютная отметка уровня моря той эпохи "земли Янтаря" составляла, как и сегодня ноль метров. Определена по уровню поверхности месторождений бурого угля, накопившихся в лиманах свода Украинского щита того времени.

Свод Украинского щита имел вид живописной возвышенности, эродированной глубокими речными долинами, заросшими лесами. Перепады относительных превышений рельефа над руслами рек достигали 100м. Климат был теплый, богатая фауна. Это эпоха накопления смолы хвойных деревьев. Тогда смола была живицей, а сегодня янтарь. Поэтому и эпоха жизни названа "земля Янтаря".

До настоящего времени, в глинистой коре выветривания кристаллических пород встречаются обугленные корневые остатки той давней эпохи.

Древние речные палеодолины всего Украинского кристаллического массива, в конце эпохи континентальных условий земли Янтаря заполнились аллювиальными песчано-глинисто-углистыми отложениями. В них известны промышленные месторождения бурого угля Днепробасса.

В эпоху цветущей жизни "земли Янтаря", при вычисленном уровне моря ноль метров, площадь суши Земли была в ~3 раза меньше, чем сегодня, по причине глубокого (ниже ноль метров), залегания морских отложений меловой системы. Площади земной суши сегодняшних шести материков - континентов, в ту эпоху, были разделены внутриконтинентальными морями (С. и Ю.Америка, Австралия). А Евразия, Африка, Антарктида были покрыты окраинными шельфовыми морями.

Над водной гладью периода "земли Янтаря" 65÷34млн лет, возвышались до 15-ти территорий земной суши шести сегодняшних континентов - материков.

МИРОВОЙ ОКЕАН ТЕТИС

Научное открытие в 1980 году планетарного процесса современного грунтового окисления молодых морских осадочных отложений Земли, занимающих две трети площади всей суши, раскрыло истинную причину жёлто-красно-бурого, ржавого цвета морских пород лёссов, скифских глин, песков. Всей толщи песчано-глинисто-карбонатно-лёссовых пород, известняков-ракушечников кайнозойской эры.

Высокое гипсометрическое залегание окисленных морских пород, до абсолютных отметок $+500\div 600$ м на двух третьих территории суши, при нулевой отметке уровня моря, является неоспоримым фактом трансгрессии Мирового океана Тетис до абсолютных отметок выше $+600\div 750$ м. Прямых геологических фактов трансгрессии Мирового океана так много на территории равнин суши, занимающих $\sim 65\%$ всей площади суши, что мы не обращали внимание на морские ракушки в земле, а когда обращали внимание на парадокс, то предпочитали довериться "учению авторитета" сэра Лайеля о неизменности континентальных условий Земли.

В эпохи морских условий трансгрессий Мирового океана, вызванных подъёмом базальтового ложа океанов, при массовом подводном вулканизме, незатопленными оставались до $10\div 15\%$ высокогорий континентов. Процесс накопления морских осадочных отложений происходил исключительно на территории шельфовых морей континентов-материков. На базальтовом ложе всех океанов фактов накопления стратифицированных толщ осадочных отложений нет. Это подтверждает километровые амплитуды подъёма ложа океанов в эпохи трансгрессий Мирового океана Тетис.

Палеоуровни трансгрессии Мирового океана Тетис определены по волноприбойным знакам и знакам ряби на земной тверди: Чукотка, Гудзонов залив $+330$ м; плато Наска $+588$ м; район озера Миссула /США/ $+610-1280$ м; пустыня Намиб $+1000$ м; гигантская рябь течения Курайской степи /Алтай/ $+1500$ м; Лёссовое плато /Китай/ $+1500$ м; пещеры города Теотиуакан /Мексика/, с раковинами мелководных морских моллюсков рапан $+2270$ м. За максимальный уровень трех трансгрессий Мирового океана Тетис в кайнозое, принята абсолютная отметка $+2270$ м.

ИСТОКИ МИРОВОГО ОКЕАНА

Геологические факты на шести материках геодинамических трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана Тетис требуют логического объяснения истока вод трансгрессии.

Теоретически полное затопление Земли невозможно. Если представить Землю в форме шара, то воды хватило бы на её затопление до высоты +2700 м. Исходя из аксиомы постоянства объема гидросферы Земли и тектонической стабильности древних платформ - ядер материков, единственно возможной причиной трансгрессии морей и затопления материков до уровня +2270 м, остается подъём базальтового ложа океанов Земли с одновременным массовым подводным вулканизмом, в эпохи нарушения изостатического равновесия земной коры.

Массовые извержения подводных вулканов трёх геологических периодов кайнозойской эры, были главным поставщиком эруптивного материала накопившихся песчано-глинисто-карбонатно-лёссовых пород осадочного чехла платформ Земли и нижних моласс предгорных и межгорных впадин геосинклинальных областей. Подъём базальтового ложа океанов объясняет избирательность процесса накопления многокилометровых толщ осадочных отложений на всех материках и полное их отсутствие на базальтовом ложе всех океанов.

Многолетние геологические исследования морского дна океанов подтверждают выводы о массовом подводном вулканизме базальтового ложа океанов Земли "...на дне Тихого океана вулканов гораздо больше, чем на всех материках вместе взятых, - и это было одним из самых поразительных открытий нашего века (XX). Более того, деятельность подводных вулканов более активна, чем надводных. Все - или почти все - надводные горы, находящиеся на дне, являются вулканами действующими или потухшими. Подводные вулканы, вместе с вулканами суши, образуют единую планетарную систему, получившую название Тихоокеанского огненного кольца."

Вышеизложенные факты коррелируют с молодым возрастом базальтового ложа океанов и малой мощностью рыхлых осадочных отложений мутьевых потоков, осевших на них после регрессии Мирового океана. Километровые мощности наносов конусов выноса на базальтовом ложе океанов, у подножия русел-каньонов материковых склонов, являющихся продолжением русел рек суши материков, могли возникнуть только в условиях геодинамических циклов развития земной коры. Обрушение, обвал приподнятого

вулканизмом базальтового ложа океанов Земли, после выработки лаво-газовых камер, вызывал единовременное падение дна океанов и катастрофический сток водно-каменной массы краткого цикла регрессии Мирового океана. Этот планетарный процесс оставил несортированный песчано-глинисто-каменный материал наносов, с глыбами и валунами, на суше, в подводных руслах-каньонах материковых склонов, в конусах выноса на равнинах суши и на базальтовом ложе океанов.

Многочисленные плосковершинные потухшие вулканы гайоты, с колониями погибших кораллов, расположенные на базальтовом ложе океанов, оказались на глубине 1000÷4000м после обвала, обрушения ложа океанов. Прямой геолого-геодинамический факт обрушения дна океанов.

РЕГРЕССИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА

В истории геологического развития Земли регрессия Мирового океана – краткий (2-3 дня) катастрофический, разрушительно-созидательный цикл смены тектонически бурной эпохи массового подводного вулканизма и накопления эруптивного материала морских осадков на материках, на тектонически спокойную эпоху континентальных условий развития жизни на земле, в морях, океанах, грунтового окисления новообразованных морских отложений. Это цикл стабилизации изостатического равновесия земной коры. Окончательного формирования рельефа поверхности океанической и континентальной земной коры. Образование расширенной земной суши. Завершение губительного процесса смены биоты предыдущей эпохи.

В каждом геологическом периоде истории развития Земли, эндогенные процессы вызывали массовый подводный вулканизм с одновременным подъемом базальтового ложа океанов. Выработка гигантских лаво-газовых камер под базальтовым ложем океанов, обвал, обрушение дна, вызывали мгновенное падение уровня Мирового океана на территориях океанов Земли, с абсолютных высот +2270м до глубин ~2÷7км ниже уровня моря, с одновременным обнажением материковых склонов на ~2÷3 дня. За этот краткий миг происходил полный цикл регрессии трансгрессивных вод Мирового океана с поверхности материков и завершение формирования рельефа поверхности надводной и подводной части земной коры материков и ложа океанов. Подводные вулканы, на протяжении ~34 млн лет кайнозойской эры, как и всей истории геологического развития Земли, были

главным поставщиком эруптивного материала всех километровых толщ морских осадочных пород.

В антропогеновом времени кайнозойской эры три слоя чернозёмных почв, развитых в верхней части трёх горизонтов лёссов, зафиксировали три регрессии Мирового океана Тетис, обнажившие три поверхности земель людей Лемурия, Атлантида, Илона. Водно-каменные мегапотоки, в краткий цикл регрессии океана, формировали на поверхности материков каждой земли людей долины и русла рек, фьорды, подводные русла-каньоны материковых склонов, конуса выноса на равнинах суши и на приматериковых территориях базальтового ложа океанов. На поверхности каждой земли людей Лемурия, Атлантида, Илона остались геологические факты, следы планетарного геодинамического цикла регрессии океана Тетис. Современный и два погребённых слоя чернозёмных почв, а также морские наносы морены, верхние молассы, эратические валуны, валунно-каменные наносы фьордов и подводных русел-каньонов материковых склонов, конусов выноса. А также следы движения водно-каменных мегапотоков регрессии океана - зеркала и царапины, борозды скольжения, бараньи лбы, гигантские и обычные знаки ряби, останцы, каньоны, ущелья, теснины, скебленды, проливы, озёра...

Трансгрессивно-регрессивные циклы Мирового океана происходили в каждом геологическом периоде истории развития Земли. Начало трансгрессии морей Мирового океана, является геологическим фактом нарушения изостатического равновесия земной коры. А цикл регрессии трансгрессивных вод Мирового океана, вызванных обрушением приподнятого базальтового ложа океанов Земли, означает восстановление изостатического равновесия земной коры.

Планетарный процесс обвала, обрушения базальтового ложа океанов Земли, подтвержден провалом плосковершинных потухших вулканов гайотов, до глубин $\sim 1000 \div 4000$ м.

БИОТА ЗЕМЛИ

Выявленные геодинамические трансгрессивно-регрессивные циклы развития Земли, исключают из истории геологического развития Земли понятие "массовых вымираний". Процесс смены биоты в каждом геологическом периоде истории Земли является следствием эндогенной, катастрофической для биоты и нормальной для планеты, природы трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана. Замена океанической и оновление

континентальной земной коры в условиях трансгрессии и регрессии Мирового океана, амплитудой 3÷7 км, приводили к непереборной силе подъёма уровня Мирового океана, затопления, катастрофического смыва и погребения флоры и фауны уходящей эпохи жизни. На новорожденных землях рождались новые виды флоры и фауны. Происходила естественная смена видов биоты.

В эпохи массового подводного вулканизма и трансгрессии Мирового океана антропогенного времени, горизонты чернозёмных почв, перекрылись пеплом подводных вулканов. Водно-каменные мегапотоки регрессии океана нивелировали территории плоскостным смывом, образуя равнины суши абсолютной высоты 0÷500м. В агрессивной кислородной среде экзодиагенеза, морские осадки пепла подводных вулканов, превратились в лёссы палево-желтого цвета. Высокая пористость, карбонатность и пылеватость лёссов подчёркивает их вулканическое происхождение. В цикл регрессии океана и планетарных мегацунами поверхность скал очищалась водно-каменными мегапотоками, оставляя на пути их стока сформированный рельеф поверхности материков и полный набор следов катастрофических водно-каменных мегапотоков. Долины и русла рек, русла-каньоны материковых склонов, борозды и зеркала скольжения, бараньи лбы и рябь течения, наносы-морены, верхние молассы, конуса выноса равнин суши и базальтового ложа океанов. Вся биота суши смывалась в окружающие моря и океаны.

Единовременно образованные долины, русла рек суши, русла-каньоны материковых склонов, а также заполняющие их наносы с конусами выноса на равнинах суши и базальтовом ложе океанов, являются прямыми планетарными фактами существования геодинамических трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана Тетис эпох нарушения изостатического равновесия земной коры. Месторождения углей, нефти и газа в осадочных отложениях разного возраста, могли образоваться исключительно в катастрофических условиях смыва и погребения биоты суши цикла регрессии Мирового океана. Самые крупные месторождения нефти и газа образовались в антропогенном времени, после смыва и погребения наибольшего количества биоты. Миллиарды экземпляров разных видов фауны и флоры первой земли людей Лемурия, а затем миллиарды экземпляров второй земли людей Атлантида. Сегодня МЫ, третий вид людей земли Илона, живём в восстановленных дворцах, замках и домах старых районов большей части городов Земли, построенных нашими не единокровными

предками атлантами, пользуемся месторождениями нефти и газа, образовавшимся после массового смыва биоты первых двух земель людей Лемурии и Атлантиды.

ОСАДОЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЗЕМЛИ

Морские условия геологического развития Земли ~34 млн лет кайнозойской эры, с установленными амплитудами (3÷7 км) геодинамических трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана Тетис и планетарными мегацунами, объясняют исключительно морские условия образования всех толщ осадочных отложений Земли.

По условиям образования осадочные отложения подразделяются на осадочные породы и наносы. Осадочные породы накапливались на материках в эпохи подъёма ложа океанов, массового подводного вулканизма и трансгрессии Мирового океана до высот ~2270м. А наносы образованы водно-каменными мегапотоками краткого цикла планетарного масштаба мегацунами и регрессии Мирового океана (2÷3дня), до глубин 2÷7км ниже современного уровня моря. Наносы остались на ~85% поверхности материков. На суше, в подводных долинах и руслах-каньонах материковых склонов, в конусах выноса рек на равнинах материков, а также на базальтовом ложе океанов.

По эпигенетическим изменениям в тектонически спокойных континентальных условиях эпохи развития жизни на Земле, морские породы и наносы каждого из двенадцати геологических периодов развития планеты, контрастно различаются холодным (первичным) и тёплым (вторичным) цветом окраски. Холодные цвета окраски, тёмно-серые с зеленым и голубым оттенком, отражают сероводородную, восстановительную геохимическую среду бассейна морских условий осадконакопления. А тёплые, желто-красно-бурые, ржавые, вишнёвые цвета и оттенки, по своей природе, являются вторичными и отражают кислородную окислительную геохимическую среду зоны гипергенеза, экзодиagenеза, грунтового окисления, коры выветривания горных пород.

Осадочные породы и наносы земной суши, ниже уровня гравитационных грунтовых вод, сохраняют свой первичный, тёмно-серый цвет морских отложений, с зелёным и голубым оттенком. А эти же осадочные породы и наносы, расположенные выше уровня грунтовых вод, окрашены кислородными водами в желто-красно-бурые, ржавые, вишнёвые цвета и оттенки.

"Красноцветные формации" всех геологических периодов истории Земли, в действительности, накопились в эпохи морских условий трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана. И также имели первичные холодные цвета окраски. Вторичные тёплые красно-бурые, вишнёвые цвета эти морские отложения приобрели в зоне гипергенеза, грунтового окисления, экзодиагенеза, коры выветривания своего геологического периода.

Желто-красно-бурые, ржавые, вишнёвые цвета и оттенки осадочных отложений, не учитываются при стратификации осадочных отложений и определении их генезиса.

В геологии планеты Земля общеизвестен планетарный факт накопления многокилометровых толщ осадочных отложений исключительно морского генезиса 542 млн лет фанерозойского эона. И их избирательная территориальная приуроченность накопления к континентам-материкам. На базальтовом ложе всех океанов в прибортовых частях всех континентов присутствуют морские наносы конусов выноса. Для них характерны километровые мощности. Наносы принесены единовременными водно-каменными мегапотоками регрессии Мирового океана. Удалённые площади ложа океанов покрыты рыхлыми осадками мутьевых потоков регрессии. Их мощность до ~400м. Описанные факты накопления многокилометровых толщ морских осадочных пород (1÷7÷15 до 24 км), одновременно на всех древних и молодых платформах материков Земли, могли проходить и проходили в эпохи трансгрессии Мирового океана, до абсолютных высот +2270м, обусловленные подъёмом базальтового ложа всех океанов и массовым подводным вулканизмом. Описанные планетарные геологические факты подтверждают существование **ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ТРАНСГРЕССИВНО- РЕГРЕССИВНЫХ ЦИКЛОВ МИРОВОГО ОКЕАНА ТЕТИС.**

Массовый подводный вулканизм и подъём базальтового ложа океанов в эпохи трансгрессии Мирового океана, дали ответ на извечную загадку источника однотипного материала накопившихся многокилометровых толщ морских осадочных отложений на всех материках.

Их однотипность наиболее полно отразилась в абсолютно одинаковых, уникальных, маркерных слоях и толщах пород лёссов, глин, песков кайнозойской эры и наносов морен, верхних моласс, эрратических валунов на суше шести материков Земли. Толщи и слои осадочных отложений всех материков образованы эруптивным материалом миллионов извержений подводных вулканов, эпох

трансгрессий Мирового океана, каждого геологического периода Земли. А слои и толщи МОРЕН, МОЛАСС с ЭРРАТИЧЕСКИМИ ВАЛУНАМИ каждого геологического периода развития Земли, состоят из денудационных обломков скальных пород, принесенных водно-каменными мегапотоками цикла регрессии Мирового океана Тетис. Совместное нахождение гальки и щебня, валунов и глыб в наносах, показывают дальность переноса обломков водно-каменными мегапотоками регрессии Мирового океана. По пути стока водно-каменных мегапотоков остались на скалах царапины, зеркала скольжения, названные бараными лбами. В высокогорных степных районах всей Земли, толщи убывающей воды в цикл регрессии Мирового океана, оставили рябь течения обычную и гигантскую.

Исходным материалом лёссов пяти материков был пепел подводных вулканов, приподнятого базальтового ложа океанов Земли. После регрессии Мирового океана, горизонты рыхлых морских осадков пепла вулканов, первичного темно-серого с зеленоватым оттенком цвета, оказались выше уровня моря в зоне гипергенеза, грунтового окисления, экзодиагенеза, где превратились в палево желтые породы лёссы. Вулканическое происхождение лёссов равнин Земли выдаёт, подтверждает их массивная текстура, высокая пористость (40÷50%), карбонатность и пылеватость. А также одинаковые физико-химические характеристики лёссов всей территории суши планеты.

Открытие эруптивной вулканической природы материала лёссов свидетельствует, что главным источником материала толщ песчано-глинисто-карбонатных пород фанерозойского зона, со слоями и куполами соли шести материков Земли, был эндогенный эруптивный материал подводных вулканов эпох массового подводного вулканизма приподнятого базальтового ложа океанов Земли. А слои и толщи конгломератов и несортированных песчано-глинисто-галечно-щебнистых, с валунами и глыбами, пород являются продуктом, водно-каменных мегапотоков цикла регрессии Мирового океана, всех геологических периодов Земли.

ФЕНОМЕН РАВНИН

Планетарный процесс трансгрессии Мирового океана Тетис до высот ~2270м, произошёл ~34 млн лет назад, ознаменовав начало кайнозойской эры. Поднялось базальтовое ложе всех океанов с массовым подводным вулканизмом. Началась эпоха одновременного накопления в шельфовых морях шести материков,

молодых морских осадочных отложений кайнозойской эры тела современных равнин высотой до +500м. Эпоха непрерывных морских условий накопления осадочных пород, продлилась до цикла регрессии океана, потрясшего планету 0.7(2.6) млн лет назад.

Цикл регрессии Мирового океана Тетис, впервые в геологической истории планеты, обнажил трижды расширившиеся площади равнин суши высотой до +500 м, занявшие ~66% общей площади тверди земной. Это ознаменовало рождение Мировым океаном Тетис, нам известных, новых территорий, контуров и рельефа поверхности суши шести материков. Со всеми долинами, руслами, каньонами, скеблендами, ущельями, теснинами и водопадами рек Земли Днепр, Дунай, Волга, Енисей, Амур, Янцзы, Ганг, Нил, Миссури, Амазонка, Муррей, Замбези, Лимпопо... Впервые на поверхности Земли родились Балтийское, Средиземное, Чёрное, Белое, Жёлтое, Красное, Японское и другие внутренние и окраинные моря планеты. Так родилась площадь суши первой земли людей Лемурия. Впервые молодые морские осадочные отложения, накопившиеся на равнинах шельфовых морей предыдущей эпохи земли Янтаря, после регрессии океана, остались выше уровня моря новорожденной земли Лемурия. В миг регрессии, трансгрессивные воды, возвратились в исходные бассейны пяти океанов, оставив под солнцем эродированные мегапотоками регрессии, морские отложения дна океанов.

В геологической истории планеты Земля произошёл, не замеченный Международным союзом по изучению четвертичного периода INQUA, феноменальный процесс тройного расширения суши, ознаменовавший наступление новой жизни на Земле антропогенного времени. Трёх геологических периодов, трёх тектонически спокойных эпох, трёх земель людей. Время процветания трёх высокоразвитых цивилизаций Земли, создавших неповторимые архитектурные памятники. Архитектурный стиль каждого, генетически уникального вида людей, также уникален .

Примечательно, что равнины высотой до +500 м, где сегодня проживает ~80% населения планеты, покрыты морскими осадочными породами вулканического происхождения лёссами, супесями, суглинками (эрруптивный материал извержений подводных вулканов) и морскими наносами моренами, молассами, эрратическими валунами. Именно вулканическое происхождение морских пород и наносов поверхности равнин, объясняет **ВЫСОКУЮ ПЛОДОРОДНОСТЬ ВСЕХ ПОЧВ ЗЕМЛИ**, не зависимо от цвета и абсолютной высоты их расположения. То ли

чернозёмы на равнинах до +500 м, то ли другие типы почв, как почвы высокогорной долины реки Урубамба, или долин и равнин Тибета. Или почвы Лёссового плато Китая.

Это определило небывалое многократное увеличение пищевых ресурсов суши трёх земель кайнозойской эры, что стало главным фактором одновременного рождения на землях шести материков, нового вида биоты. Рода люди, семейства *Homo sapiens*.
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОГНЯ!

Два стратиграфически выдержанных погребённых горизонта черноземных почв, перекрытых лёссами, являются прямыми геологическими фактами существования чередующихся эпох морских и континентальных условий геодинамических циклов развития Земли. В трёх геологических периодах, последних ~34млн лет истории Земли, возникли условия рождения трёх тектонически спокойных эпох, трёх земель людей:

3. земля Илона $0.130 \div 0.00$ млн лет. уровень моря 0 м.
2. земля Атлантида $0.480 \div 0.130$ млн лет. уровень моря минус ~50 м.
1. земля Лемурия $0.700 \div 0.480$ млн лет. уровень моря минус ~90 м.

КАНЬОНЫ МАТЕРИКОВЫХ СКЛОНОВ

При существующей ~200 лет и принятой за основу Международным союзом по изучению четвертичного периода (INQUA) концепции Лайеля виртуальных континентальных условий существования не меняющейся Земли, на протяжении последних " ~40 млн лет ледникового периода", в обойму неразгаданных глобальных геологических фактов входит приметный планетарный геологический факт существования многих сотен подводных русел-каньонов материковых склонов, до глубин $2 \div 5$ км. И наличие на молодом базальтовом ложе дна океанов, огромных размеров конусов выноса песчано-галечно-щебнистого, с глыбами материала, расположенных напротив русел-каньонов. Мощность наносов конусов выноса достигает $5 \div 8$ км.

С точки зрения научно обоснованных геодинамических трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана Тетис, геологического развития Земли последних ~34млн лет, все вышеперечисленные образования сформированы единовременными, катастрофическими, водно-каменными мегапотоками цикла регрессии Мирового океана. Обвал вулканически приподнятого базальтового ложа океанов, до современных глубин ~ $3 \div 7(11)$ км ниже уровня моря, на краткий миг ($2 \div 3$ дня) обнажил материковые склоны континентов. За это

время катастрофические водно-каменные мегапотоки регрессии Мирового океана сформировали рельеф всех континентов и островов, до подножия материков. Долины, русла, ущелья, теснины, каньоны, фьорды рек современной суши и, нынче подводные, долины, русла-каньоны материковых склонов, а также конуса выноса водно-каменных мегапотоков равнин суши и равнин ложа океанов.

Заполнившиеся за 2÷3 дня океанической водой цикла регрессии Мирового океана, депрессионные бассейны океанов, разделили одновременно образованные долины, русла, каньоны, фьорды водно-каменных мегапотоков регрессии океана и заполняющие их наносы морены, на надводные и подводные.

Геологические понятия морских наносов ввёл швейцарский естествоиспытатель О.Б.Соссюр в XVIII веке. А сэр Ч.Лайель в угоду своему геологическому учению, основанному на вере, морским наносам, произвольно, приписал континентальную среду образования виртуальным покровным ледникам нынче опровергнутую.

Морские наносы, на поверхности кристаллических пород оставили царапины, зеркала скольжения, "бараньи лбы". А на поверхности осадочных отложений - рябь течения, бэровские бугры и пр.

На континенте Австралия подводные каньоны не резко выражены по причине низкого гипсометрического уровня поверхности материка и слабо развитой системе рек суши.

Планетарное образование однотипных форм рельефа надводной и подводной части континентов-материков и островов Земли, окончательно утверждает определяющую роль геодинамических трансгрессивно-регрессивных циклов Мирового океана в спирали геологического развития планеты Земля! И раскрывает геологическую сущность антинаучного "учения" юриста, а не геолога, Ч. Лайеля, на 200 лет заморозившее развитие наук.

ПОЛЯРНЫЕ ШАПКИ, ПУСТЫНИ

Экзогенные, вторичные климатические процессы (не эндогенные геологические!) образования пустынь, полярных шапок и ледников на поверхности Земли происходили и происходят исключительно в тектонически спокойные эпохи континентальных условий расцвета жизни. Пример: современная эпоха жизни земли Илона. Никакого отношения к эндогенным геологическим процессам накопления толщ осадочных пород, наносов и

рельефообразования земной коры экзогенные процессы никогда не имели и не имеют. В кайнозойской эре образование пустынь полярных шапок и ледников происходили на земле Янтаря и на трёх землях людей антропогенного времени (четвертичный период).

В качестве примера рассмотрим образование земель людей. Накопление осадочных пород, плода равнин суши земли людей, трижды расширивших территорию тверди земной, определившей появление нового вида биоты, началось ~34 млн лет назад, с первой трансгрессии Мирового океана в кайнозой. После долгой эпохи морских условий (~32 млн лет) накопления мощных толщ эруптивного материала миллионов извержений подводных вулканов на площадях шельфовых морей материков и краткого цикла регрессии Мирового океана (2÷3дня), уровень моря восстановился на близкой к абсолютной нулевой отметке морей земли Янтаря и современной земли Илона. Так ~0.7(2.6) млн лет назад, впервые на планете Земля, обнажилась, родилась новая, трижды расширившаяся, суша - земля людей Лемурия. С новыми контурами суши шести континентов-материков, с Балтийским, Средиземным, Чёрным, Белым, Красным, Японским и всеми другими внутренними и окраинными морями Земли. Со всеми, нам известными, большими и малыми реками. Вся поверхность новорожденной первой земли людей Лемурия, как и других новорожденных земель в истории Земли, имела первородный холодный, морской тёмно-серый с зеленовато-голубым оттенком, цвет. И даже территории всех сегодняшних пустынь мира имели холодную окраску осадочных пород морского генезиса.

И только после длительного интервала времени грунтового окисления, появления новых видов флоры и фауны, цвет пород территорий будущих пустынь постепенно изменился на тёплые жёлто-красно-бурые, ржавые цвета. И на полюсах начали появляться наледи полярных шапок. Эти экзогенные эпигенетические изменения хорошо видны на поверхности современной земли людей Илона. Большая часть площадей всех пустынь мира перекрыта слоем морских наносов-морен мощностью от нуля до ~25 и более метров. Их состав песчано-глинисто-галечно-щебнистый с глыбами и валунами до эрратических. Так как рельеф поверхности Земли окончательно сформирован водно-каменными мутьевыми мегапотоками регрессии вод Мирового океана, то поверхность всех пустынь Земли покрыта не золовыми песками, а смешанными разновеликими обломками пород песка, глины,

гальки, щебня, гравия, валунов и глыб. Как пример, на поверхности пустыни Сахара распространены эрги, реги и гамады. Такими же морскими наносами-моренами засыпаны не только пустыни, степи, леса, тайга, тундра, земли Гренландии, Шпицбергена, Антарктиды, но и нынче всем известные изделия рук человеческих Сфинкс, пирамиды и многие тысячи городов наших некровных пращуров и предков. Троя, Баальбек, Пальмира, Джейраш, Карфаген, Рим, Париж, Прага, Киев, Москва, Сиэтл, Куско, Тикаль, Теотиуакан, Тиуанако...

"земля МАМОНТОВ"

Первые публикации о загадке жизни и исчезновении мамонтов известны с 1720 года. В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов высказали мнение, что мамонты жили в теплом климате, на богатых травой лугах. Их вымирание они связывали с наступившим похолоданием.

Дальнейшее 300-летнее изучение тысяч бивней и останков мамонтов окончательно запутало загадку их жизни и внезапного исчезновения.. В статье Ю. Шумилова/1977г/ написано "...Увы, предположения и Татищева, и Ломоносова были принципиально ошибочными...Мамонты жили в экстремально холодном климате...и вымерли не от похолодания климата, а от его потепления".

Раскрытие тайны на безнадежно риторический вопрос, лежит в определении условий образования поверхностного слоя грязе-каменных наносов, содержащих останки мамонтов, шерстистых носорогов и множества других животных. Изначально они определены, как аллювиальные отложения современных рек. Но площадное развитие этих наносов на ~85% поверхности земной суши, мощностью от сантиметров до десятков метров, а в геосинклинальных областях километры, показало, что они являются морскими наносами моренами, верхними молассаами. Их оставили водно-каменные мегапотоки регрессии Мирового океана ~130 тысяч лет назад. В этом последнем цикле регрессии вод океана погибла биота земли Атлантида и родилась новая современная земля Илона.

В эпоху континентальных условий жизни земли Атлантида климат был теплее, полярные шапки меньше. Стада мамонтов и других животных обитали в комфортном климате северных районов эпохи расцвета жизни земли Атлантида. А мы - люди земли Илона, нашли бивни и останки мамонтов через ~130тысяч лет, в холодном климате Арктики современной эпохи жизни земли Илона. Описания находок рваных останков мамонтов с массой костей

других животных в морских наносах моренах, подтверждает факт планетарного катастрофического цикла регрессии Мирового океана ("МИРОВОЙ ПОТОП").

Вывод: все виды мамонтов, шерстистых носорогов, саблезубых тигров, на планете Земля жили в эпоху континентальных условий земли Атлантида ~ 0.48-0.13млн лет. Их останки найдены в Европе, Азии, Северной Америке. Территория Догерленд, где также найдены бивни мамонтов, находится в низине земли Атлантида, затопленной поднявшимся на ~50 метров уровнем моря современной земли людей Илона. Этим же процессом затоплены более 500 древних городов атлантов шельфовых морей. Люди и все виды животных земли Атлантида, не вымерли. Они были смыты водно-каменными, катастрофическими для биоты, мегапотоками последнего цикла регрессии Мирового океана Тетис, ~130 тысяч лет назад ("МИРОВОЙ ПОТОП"). Точно в таких же условиях и по такой же причине, как и динозавры ~65млн лет назад. Все планетарные события на Земле происходили и происходят в полном соответствии с геодинамическими трансгрессивно-регрессивными циклами Мирового океана. Без "чиксудупа", импактных событий, наклона оси, смены полюсов, палеоконтактов...

II. МЫ-ЗЕМЛЯНЕ

Условия зарождения человечества на планете Земля появились ~0.7(2.6) млн лет назад. Причиной появления таких условий стало единоразовое тройное расширение жизненного пространства земной суши, за счёт новорожденных Мировым океаном Тетис равнин суши высотой до +500 м, занявших две трети всей территории земной тверди. Это привело к многократному увеличению пищевых ресурсов Земли. Ярко выраженными неопровержимыми геологическими фактами существования на Земле эпох континентальных условий процветания людей, служат два горизонта, прекрасно сохранившихся погребённых чернозёмных почв. А также затопленные и погребённые полностью, чаще частично, здания и сооружения рук человеческих и два вида древних черепов людей, отличающихся от нашего современного вида. Эти прекрасно сохранившиеся на пяти континентах факты свидетельствуют, что на Земле в антропогеновое время процветали два допотопных, в прямом смысле слова, генетически не пересекавшихся между собой и нами, вида людей одного семейства *Homo sapiens*. Каждый вид людей, процветал только в определённый период жизни земли, рождённой

Мировым океаном Тетис. Земли людей, разделены между собой непереборной силой, нормального для Земли и губельного для биоты, краткого цикла регрессии Мирового океана, вызванного одновременным обновлением (заменой) океанической и континентальной земной коры.

Мы - третий вид людей семейства Человек разумный. Живем на третьей современной земле людей Илона. Нам в наследство от первых двух допотопных высокоразвитых цивилизаций земель Лемурия и Атлантида остались десятки тысяч порушенных, присыпанных морскими наносами-моренами, затопленных мелкими шельфовыми морями, городов на пяти материках, кроме Антарктиды. Цивилизации людей трёх, не пересекавшихся между собой, видов, живших в эпохах одинаковых климатических условий, но разных трёх геологических периодов. Каждый вид людей был наделён природой общими и специфическими умственными способностями, что определило их разные технические и технологические возможности. И это, естественно, отразилось на разном архитектурном стиле зданий и сооружений.

АРХИТЕКТУРА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Все монументальные здания и сооружения лемурийцев и атлантов, после водно-каменных мегапотоков регрессии Мирового океана, частично или полностью разрушены, затоплены, присыпаны, засыпаны морскими наносами моренами. Это наиболее приметный, характерный, неоспоримый отличительный признак сооружений допотопных цивилизаций.

Практически в каждом городе Земли, за исключением самых новых городов XX века, есть старая часть города или поселка, где дома, церкви, храмы, соборы засыпаны моренами. Часто первые этажи старых зданий и сооружений засыпаны. И в наносах-моренах выкопаны лестничные подвальные входы в первые этажи этих зданий. Нередко дверные проёмы прорублены в окне второго этажа.

Все присыпанные или раскопанные и восстановленные здания, храмы, церкви, дворцы, замки и другие строения, первоначально построены допотопными цивилизациями лемурийцев и атлантов. Наглядным примером служит Мариинский дворец Киева. Или подземный переход на Почтовой площади столицы Украины и весь старый Киев, впрочем, как и Москва, Берлин, Лондон, Париж, Рим и десятки тысяч городов пяти материков. Практически все города Европы, замки, дворцы, храмы, соборы, церкви построены высокоразвитыми цивилизациями

лемурийцев и атлантов. Это наглядно видно по однотипной архитектуре зданий атлантов на пяти континентах, с массивными колоннами и треугольными фронтонами.

Раскопанные пирамиды, храмовые комплексы, ниломеры Египта, как и старинные районы всех городов, построены атлантами не менее ~130 тысяч лет назад. А Сфинкс вырезан, неизвестной нам техникой, в коренной породе известняка, людьми первой земли людей Лемурия, не менее ~ 550 тысяч лет назад. Лемурийцы воплотили в лице Сфинкса типичное лицо людей своей эпохи. Цель создания - послание потомкам будущих земель людей.

Далее рассмотрим краткую историю людей нашего вида и их влияние на архитектуру зданий.

Первые люди нашего вида земли Илона, появившись на благоухающих цветущих равнинах Terra Incognita, увидели сказочно-призрачную землю с частично разрушенными, присыпанными городами, замками, дворцами, но без людей. Непроизвольно зародилась вера во Всевышнего. И у всех народов современного вида людей навсегда сохранились сказания о Всемирном потопе.

Наши предки не жили в пещерах. На протяжении сотен поколений наш вид людей, по мере необходимости, раскапывал здания атлантов и жил в них. Раскапывались и восстанавливались все известные сегодня на весь мир, старинные дворцы, замки, церкви, храмы, соборы и пагоды, здания и сооружения, каменные театры, акведуки, Пантеон, Колизей сегодняшнего Рима, тысячи километров каменных шоссе дорог. Освоение жилого фонда атлантов продолжалось до XIX-XX века. А со второй половины XX века, с развитием производства, началось интенсивное строительство современных спальных районов древних городов. В большинстве городов Земли наблюдаются разные архитектурные стили зданий и сооружений. Монументальные здания, дворцы и замки, построенные цивилизациями лемурийцев и атлантов, мы относим к Средним Тёмным векам незадокументированной истории людей нашего современного вида.

Так в истории человечества на протяжении многих тысяч лет сотен поколений, произошла тотальная непреднамеренная ассимиляция миллионов зданий, сооружений десятков тысяч городов, построенных высоко-развитыми цивилизациями лемурийцев и атлантов. Также присвоен их архитектурный стиль и высочайшие, нам непонятные и недоступные сегодня, технические и технологические возможности строительства мегалитических

сооружений, пирамид, способ добычи и перевозки мегаблоков пород, как на поверхности земли, так и в катакомбах Одессы, Крыма, Берлина, Неаполя, Рима и других городов мира. Совершенно ясно одно - в подземельях и катакомбах не наши кровные предки вырезали блоки для строительства домов Одессы, Севастополя, Симферополя, Ялты, Керчи, Неаполя, Рима, Парижа, Берлина... Также ясно, что город Нан-Мадол возведен не нашими предками каменного века, а технически и технологически высокоразвитой цивилизацией наших допотопных пращуров лемурийцев, первой земли людей, не менее ~550 тысяч лет назад. Он сложен из базальтовых столбов, весом в десятки тонн. Тогда уровень моря был на ~90м ниже сегодняшнего. И понятно, что такой город могла построить цивилизация с уникальным, не понятным нами, уровнем технического и технологического развития.

Несомненно, что и статуи острова Пасхи вырезаны из туфа людьми допотопной цивилизации атлантов, не ранее ~130тысяч лет назад. А повалены, разбиты, наклонены и засыпаны статуи непереборной силой Мирового океана Тетис. На это показывают морские наносы морены, оставленные океаном ~130тысяч лет назад, при регрессии вод океана, в миг рождения современной земли Илона. Засыпаны такими же наносами-моренами, как и тысячи ныне восстановленных городов пяти материков. Точно такими же морскими наносами моренами засыпаны пирамиды плато Гиза (Египет), пирамиды Кордильер Чолула, Акапана, город Теотиуакан Мексиканского плато, недавно раскопанный Колизей атлантов в раскопанном и восстановленном нами городе атлантов Рима.

Все тысячелетние раскопки нашим видом людей зданий атлантов для жилья, проведены с современного уровня поверхности земли Илона до основания зданий, стоящих на поверхности земли Атлантида или Лемурия. Точно так, как 10-20 метров глубины раскопок Сфинкса, пирамид и храмовых комплексов плато Гиза и других мест Земли, проведены с современной поверхности морских наносов земли Илона до уровня погребённых земель Лемурия или Атлантида. И туристы прогуливаются сегодня по поверхности раскопанной земли Атлантида. Так и в раскопанном Баальбеке, Рима, в тысячах городов Земли, туристы прогуливаются по расчищенной от морских наносов морен, поверхности земли Атлантида.

Пустыня Сахара, как и все пустыни мира, покрыта морскими наносами-моренами, а не эоловыми наносами. Это видно по неравномерному песчано-глинисто-галечно-щебнистому составу

поверхностного слоя пустыни, с редкими эрратическими валунами. Галька, валуны, песок и глина принесены издалека водно-каменными мегаспотоками регрессии Мирового океана, а щебень и глыбы из местных скал.

НАШ, СОВРЕМЕННЫЙ ВИД ЛЮДЕЙ, НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ЛЕТ, С МОМЕНТА СВОЕГО ПОЯВЛЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ, НЕ ЖИЛ В ПЕЩЕРАХ. МЫ РАСКАПЫВАЛИ, ВОССТАНАВЛИВАЛИ и ОБЖИВАЛИ ЗДАНИЯ, ДВОРЦЫ и ЗАМКИ АТЛАНТОВ. А СТРОИТЕЛЬСТВОМ новых районов, посёлков и городов, МЫ - НАШ ВИД ЛЮДЕЙ НА ПЯТИ МАТЕРИКАХ, ИНТЕНСИВНО ЗАНЯЛИСЬ С XX ВЕКА. Современный блочно-коробочный архитектурный стиль зданий легко отличается от монументального величественно-изящного стиля атлантов. Всё многообразие описания архитектурных стилей в литературе относится исключительно к зданиям и сооружениям атлантов и лемурийцев, отнесенных нами к Средним (Тёмным) векам.

Архитектурный стиль зданий и сооружений первой цивилизации земли Лемурия не изучен. К зданиям и сооружениям лемурийской цивилизации, с полным правом, надо относить множество зданий и сооружений, обнаруженных при раскопках под зданиями и сооружениями атлантов старых районов городов мира. Стены Московского Кремля, построены атлантами, а восстановлены нами. Эти стены стоят на стенах кремля лемурийской цивилизации. Также высотное здание лемурийцев послужило фундаментом для восстановленного нами здания атлантов, в котором расположен современный Сенат США. Здания старых районов Парижа, Лондона, Вены, Праги, Рима, Киева, Львова, Сум, Одессы, Херсонеса, Тбилиси, Москвы, Казани, как и многих тысяч городов планеты, построены на сооружениях городов первой цивилизации земли Лемурия.

Места расположения первых городов планеты выбраны людьми первой земли Лемурия, минимум ~500тысяч лет назад.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В подтверждение геологических фактов существования в антропогеновом времени трёх земель людей, трёх генетически не родственных видов людей, трех цивилизаций, при раскопках выявлены свыше тысячи черепов древних людей яйцевидной и удлиненной форм. По сравнению с черепами современного третьего вида людей, черепа яйцевидной и удлинённой форм на

четверть больше в объеме и более чем на половину тяжелее. Объём мозга у людей таких черепов больше на 25-40%.

Яйцевидная форма головы Сфинкса, прототипа людей первой земли, с учётом снесенной водно-каменными мегапотоками регрессии Мирового океана Тетис макушки головы статуи, соответствует сотням найденных древних черепов яйцевидной формы полуострова Паракас. Это типичные представители первой высокоразвитой цивилизации, первого вида, первой земли людей Лемурия.

А изображения людей с удлинённой формой головы в скульптурах и настенных росписях пирамид и храмовых комплексов плато Гиза, соответствуют найденным на всех материках древним черепакам людей удлинённой формы /тип кенневикского человека/. Это представители второй высокоразвитой цивилизации, второго вида, второй земли людей Атлантида.

Чудом сохранившиеся на земной суше более 1000 допотопных /в прямом смысле слова/ черепов людей удлинённой формы двух видов, отличных от черепов современного третьего вида людей, принадлежат людям, жившим на двух, ныне погребённых, землях людей. Яйцеголовые люди - первые люди планеты Земля /тип Сфинкса/, процветали в период $0.70 \div 0.48$ млн лет, на первой земле людей Лемурия антропогенного времени.. В эпоху континентальных условий, аналогичным нашей современной эпохе континентальных условий расцвета жизни на Земле. А на второй земле людей Атлантида, в период $\sim 0.48-0.13$ млн лет, процветали люди с удлинённой формой головы - "мифические" атланты. Они также процветали в эпоху континентальных условий. Три внешне похожих, генетически уникальных вида людей семейства *Homo sariens*, развивались на равнинах, горах и долинах всех известных нам рек земной суши шести материков ЗЕМЛИ. По причине унаследованности рельефа земель людей.

Они жили и процветали, в одинаковых с нами континентальных условиях внешней среды, но в допотопные временные интервалы антропогенного времени. Эпохи расцвета жизни земель людей разделены эпохами трансгрессии Мирового океана Тетис, интервалом в десятки тысяч лет. Это зафиксировано в накопившихся горизонтах морских осадочных пород лёссов, на которых образовались чернозёмные почвы.

Водно-каменные мегапотоки последней в антропогене катастрофической регрессии Мирового океана, ~ 130 тысяч лет назад, оставили на оновленной земной поверхности со Сфинксом,

пирамидами и десятками тысяч городов Земли, морские наносы-морены, молассы, эратические валуны. Мощность морен на территориях древних платформ до ~5м, в геосинклиналях мощность морских наносов (верхних моласс) достигает первых километров. Поэтому города и сооружения высокоразвитых цивилизаций лемурийцев и атлантов всегда частично или полностью разрушены, засыпаны или присыпаны однотипными несортированными морскими наносами, а не эоловыми песками неведомых пустынь или виртуальным "культурным слоем" предков наших. Такими морскими наносами-моренами частично засыпаны пирамиды Чолула (а.о.2150 м), Акапана (3850 м), города долины реки Урубамба (2000÷4000 м), Троя, Теотиуакан (2285 м), Тиуанако (3820 м), статуи о. Пасхи (0 м), храмовый комплекс Ангкор-Ват и десятки тысяч монументальных строений наших не кровных предков.

Весьма приметным отличием людей первых двух земель антропогенного времени, кроме удлиненной формы черепа, является высокое расположение ушных раковин - "ушки на макушке". Слуховые отверстия расположены ближе к уровню разреза глаз. Этот заметный факт визуального отличия нашего третьего вида людей от людей первых двух земель навсегда запечатлен лемурийцами и атлантами в настенных росписях пирамид и храмовых комплексов, а также во множестве древних скульптур мира. Сфинкс, Тутанхамон, Эхнатон, Колоссы Мемнона... А также Лэшаньский будда, моаи о. Пасхи, терракотовая армия, Персополис и тысячи других памятников допотопных, в прямом смысле слова, цивилизаций.

Полный, долгий путь жизни и развития, пройденный нашими предками, точнее предыдущими, ушедшими в пучину, цивилизациями земли Лемурия и земли Атлантида и большой объём их мозга логично объясняет отличный от нашего уровень технического и технологического развития лемурийцев и атлантов. Это отражено в их культурном наследии.

Мы, люди настоящего времени, третьего вида, третьей земли людей Илона, находимся на вершине развития своей эпохи расцвета жизни. Мы прошли чуть больше половины своего пути жизни и развития. А цивилизация земли Лемурия и цивилизация земли Атлантида, существование которых официальная наука отвергает, прошли каждая свой полный, долгий путь развития, исхода и гибели. Об этом свидетельствуют мощности погребённых горизонтов черноземных почв, а также затопленные, засыпанные,

раскопанные и восстановленные тысячи городов пяти континентов, кроме Антарктиды. Игнорируя факты и отрицая существование до нас допотопных высокоразвитых цивилизаций, мы - наш третий вид людей, навязываем веру, что мы в истории Земли единственный вид человечества. И что мы находимся на самом высоком уровне технического, технологического и интеллектуального развития. И что всё великое множество непосильных нам, раскопанных сооружений людей, построили наши кровные прямые предки каменного века.

И только история геологического развития Земли, основанная на, впервые выявленных, геодинамических трансгрессивно-регрессивных циклах Мирового океана Тетис, изложенная в данной статье, раскрывает всю обойму тайн и загадок, накопившихся за ~200лет развития геологии. Выявлены условия появления на Земле людей и установлена история развития человечества.

III. ИСХОД

Геодинамические трансгрессивно-регрессивные циклы Мирового океана отражают изостатическое равновесие живого космического тела Земли. Циклы создают морские и континентальные условия геологического развития земной коры планеты. Катастрофическая изменчивость условий развития земной коры объясняет изменение видов биоты геологических периодов.

Новые виды наземной биоты антропогенного времени /~0.7(2.6) млн лет/ зарождались и развивались на новорожденных землях континентальных эпох. Люди и фауна земли Лемурия и земли Атлантида прошли по два этапа жизни и развития. Первый этап расцвета в эпоху континентальных условий развития чернозёмных почв и второй этап исхода в эпоху трансгрессий Мирового океана. При подъёме уровня Мирового океана Тетис, более ~80% населения равнин Земли высотой до +500м, после многих тысяч лет проживания, вынуждены были покидать обжитые территории (две трети земной суши) и уходить в горы. Этот процесс вынужденного массового переселения людей назван ИСХОД. Его пережили высокоразвитые цивилизации лемурийцев и атлантов. Именно два горизонта чернозёмных погребённых почв являлись основой жизни наземной биоты. МЫ - третий вид людей, ежедневно поднимаем в кернах тысяч изыскательских буровых скважин погребённые чернозёмные горизонты "ушедших в пучину" земель людей на территориях Европейской равнины, Западной и Средней Сибири, Средней Азии, Северного Китая, Северной

Америки (Центральные, Великие равнины и другие районы), Южной Америки, Новой Зеландии.

Человеческое общество нашей современной земли Илона прошло немного больше половины своей, тектонически спокойной, эпохи жизни и развития. Процветаем на чернозёмных и других типах почв. Наше общество людей земли Илона находится на пути становления современной цивилизации. Мы ещё не вышли из периода войн и передела земных ресурсов. У нас впереди неопределённая по длительности часть пути спокойного развития с последующим непереборным циклом трансгрессии Мирового океана Тетис. Периодом ИСХОДА людей равнин земной суши в горы.

Начало трансгрессии Мирового океана сопровождается массовым подводным вулканизмом и реже наземным. Процесс подъёма уровня морей, вынуждал людей равнин Земли осознанно оставлять миллионы домов десятков тысяч городов планеты и уходить в горы. Наглядно процесс ИСХОДА людей Земли отразился в архитектуре новых городов и сооружений. Особенно это заметно в Мезоамерике и андийских Кордильерах. Будучи высокоразвитой цивилизацией и обладая, неизвестными нам, техническими средствами, люди земли Атлантида начали строить города на возвышенностях и горных хребтах. Появились города в долине пирамид Ламбаеке и земляные насыпи Кахокии (США), г. Караль, г. Монте Альбан (+1840 м), комплекс пирамид города Теотиуакан (+2270 м), пирамида Чолула (+2190 м), г. Мачу Пикчу (+2600 м), г. Чокекирао (+3085 м), г. Пука Пукара (3700 м), г. Тиуанако с пирамидой Акапана (+4000 м). Города построены атлантами на горных хребтах с единственной целью самосохранения и чтобы заранее увидеть поднимающийся уровень вод Мирового океана Тетис. Серия монументальных "ниломеров" в Египте сооружена атлантами для наблюдений за поднимающимся уровнем вод Мирового океана.

Функциональным предназначением пирамид по всему миру была утилитарная необходимость укрытия от стихии. Они возведены технически и технологически высокоразвитой цивилизацией атлантов второй земли людей Атлантида, минимум ~230тысяч лет назад. Цивилизацией, знавшей устройство Вселенной, расшифровавшей историю геологического развития Земли. И жившей без мифических фараонов-сказок, сочиненных современными людьми четверть млн лет спустя.

Города и пирамиды в горах атлантиды начали строить с времени

подъёма вод Мирового океана. Мачу Пикчу и сотни других городов построены на горных хребтах с единственной целью самосохранения. Точно так, как и пирамиды города Теотнуакан, Чолула, Акапана и мегалитические сооружения Ольянтайтамбо, Саксайуамана и другие, строились в высокогорьях для спасения людей от потопа. В Андах на высоте ~4000м, в скалах техникой был вырезан подземный город Тимоко, где могли бы укрыться от стихии до 8 000 человек. Внезапность обвала вулканической поверхности дна прежних океанов и планетарных мегацунами порождало ультра и инфразвуки, вызывающие страх и панику.

Люди в спешке покидали свои жилища. А нахлынувшие километровые волны планетарного мегацунами превращались в водно-каменные мегапотоки, за 2÷3 дня сформировавшие лик Земли.

Так ~130 тысяч лет назад все люди предшествующего периода атланты, биота, техника и производственные постройки были смыты с земной суши, пополнив запасы нефти и газа на шельфе всей планеты. На новорожденной нашей земле Илона остались пустые (без людей), присыпанные моренами, миллионы каменных зданий многих тысяч городов пяти материков. Также над морскими наносами возвышались верхние части пирамид и храмов Земли, голова Сфинкса, Пантеон и Колизей Рима. Даже огромная пирамида Чолула на высоте +4000м, оказалась полностью засыпанной моренами мегапотока цунами планетарного масштаба. Уцелел только город Мачу Пикчу. Пирамиды в Андах Чолула и Акапана на высоте ~2190 и ~4000 метров засыпаны 10-метровым слоем морских наносов-морен, по составу таких, как и морены о.Пасха, расположенные на нулевой отметке уровня моря.

Из-за последовавшего повышения уровня моря земли Илона на ~50 м, сотни прибрежных городов атлантов и лемурийцев оказались затопленными шельфовыми морями.

Выдержки из выводов археологических раскопок пирамиды Акапана на высоте ~ 4000 м: "...наводнение стало причиной гибели г. Тиуанако. Об этом свидетельствуют остатки флоры и кости рыб, обнаруженные в наносах вместе с фрагментами скелетов людей(атлантов!), погибших в стихийном бедствии. При этом останки людей и животных перемешаны с каменными плитами, орудиями труда, церемониальной утварью и множеством других предметов. Казалось какая-то неведомая разрушительная сила обрушилась на город, превратив это в гигантскую свалку...". "...найденная в руинах керамика Тиуанако украшена изображениями

давно исчезнувших животных: мамонты, шерстистые саблезубые тигры, носороги, токсодоны и прочее."

Когда наш современный вид людей пройдет период ИСХОДА, на новорожденной четвертой земле антропогена, после нас останутся только засыпанные морскими наносами-моренами тоннели метро и космодромы.

Из-за долгого перерыва даже весь космический мусор упадет на Землю. Но пирамиды, храмы, Сфинкс, Сигирия, Нан Мадол и другие монументальные артефакты лемурийцев и атлантов останутся. Жизнь продолжится.

На четвертой земле антропогена родится новый, генетически уникальный, четвертый вид людей семейства Человек разумный. Со своими специфическими способностями и возможностями открывать и творить. Со своей миссией!

Хижняк Н.Г.

Перестановка слагаемых в бесконечных суммах

Аннотация

При перемене мест слагаемых в бесконечных суммах итоговая сумма не меняется.

Правило

Со школьной скамьи всем известно правило, появившееся ещё в древности: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. По умолчанию подразумевается, что количество слагаемых и их величина остаются неизменными. Если мы изменим количество слагаемых или изменим величину хотя бы одного из них, о перестановке слагаемых уже не может быть речи. В этом случае мы перешли от одной суммы к другой и эти две суммы никак между собой не связаны.

Пример перестановки

В статье «Что не так с перестановкой слагаемых?» [1, стр.12], приводится пример бесконечной суммы, якобы доказывающий, что итоговая сумма зависит от порядка сложения. Рассмотрим этот пример с более тщательным соблюдением правил записи математических выражений.

$$\begin{aligned} & \left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{8}-\frac{1}{8}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{10}-\frac{1}{10}\right)+\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{12}-\frac{1}{12}\right)+\dots \\ & \left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)+\left\{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{6}\right)+\left(-\frac{1}{8}-\frac{1}{8}\right)+\left(-\frac{1}{10}-\frac{1}{10}\right)+\left(-\frac{1}{12}-\frac{1}{12}\right)\right\}+\dots \\ & 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\left\{-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right\}+\dots \\ & 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\dots\left\{-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right\} \end{aligned}$$

В первой строке представлена исходная бесконечная сумма, состоящая из шести скобок – по три слагаемых в каждой скобке. Общее количество слагаемых равно 18, итоговая сумма выражения

равна нулю. Всё математическое выражение можно разделить на две группы: *видимая часть выражения*, представленная 18-тью слагаемыми и *невидимая часть выражения*, состоящая из бесконечного количества скобок, по три слагаемых в каждой скобке. Эти две части разделяет *троеточие бесконечности*. Обе части равняются нулю.

Во второй строке представлены те же 18 слагаемых после перестановки. Первые три пары слагаемых будут в дальнейшем представлены в *видимой части выражения*. Фигурными скобками выделена **компенсирующая группа слагаемых**.

В третьей строке шесть слагаемых *видимой части* остаются без изменений. **Компенсирующая группа**, после упрощения выражения, представлена тремя слагаемыми. Итоговый результат после перестановки слагаемых не изменился и по-прежнему равен нулю.

Четвертая строка не имеет к математике отношения. Это обычный фокус иллюзиониста, спрятавшего **компенсирующую группу слагаемых** в рукав бесконечности (*невидимая часть выражения*). Цель этого трюка – убедить доверчивых зрителей в «правдивости» ложного утверждения об изменении итоговой суммы после перестановки слагаемых.

Можно привести и более грубый пример перестановки слагаемых в данном выражении. Если в *видимой части выражения* показать слагаемые только с одним знаком, у зрителей неизбежно возникнет вопрос, куда подевались слагаемые с противоположными знаками, а это явно затруднит демонстрацию фокуса.

Перестановку слагаемых в бесконечных суммах наглядно демонстрирует принцип сообщающихся сосудов. Первый сосуд – это *видимая часть выражения*. Второй сосуд – это *невидимая часть выражения*, включающая **компенсирующую группу слагаемых**. *Троеточие бесконечности* – это соединительный патрубок между сосудами. Итоговая сумма выражения – это общий объем жидкости в двух сосудах. Поскольку в нашем математическом примере итоговая сумма равна нулю, то применительно к сообщающимся сосудам, мы рассматриваем первоначальный общий уровень жидкости в сосудах, как ноль относительной системы координат. Изменение количества или величины слагаемых в *видимой части*

выражения будет приводить к изменению количества или величины слагаемых в **компенсирующей группе**.

Если последнее выражение рассматривать без невидимой **компенсирующей группы слагаемых**, тогда это будет не результат перестановки слагаемых, а совсем другая бесконечная сумма, содержащая только часть слагаемых из первоначального выражения и никак с ним не связанная. Доказательством этого факта является разная итоговая сумма двух выражений.

Литература

1. К. Кохась «Что не так с перестановкой слагаемых?», Журнал «Квант», №6, 2019г.

Хижняк Н.Г.

Математические действия с бесконечными рядами

Аннотация

При выполнении математических действий с бесконечными рядами необходимо соблюдать правила позиционной системы счисления.

Количество слагаемых

Количество слагаемых бесконечного ряда, представленных в **видимой части ряда** [1], необходимо рассматривать как аналог записи числа при помощи цифр в позиционной системе счисления. Количество слагаемых в **видимой части ряда** аналогично округлению обычной десятичной дроби с определенной точностью, то есть до определенного количества знаков после запятой.

При выполнении математических действий с бесконечными рядами, для каждого примера необходимо использовать одинаковое количество слагаемых в **видимой части ряда**. Если не соблюдать данное правило, это может приводить к ошибочному результату [1]. В математике не принято использовать в одном примере какое-либо число с разной точностью округления.

Сдвиг ряда

Сдвиг бесконечного ряда при выполнении математических действий автоматически приводит к неправильному результату. Это аналогично добавлению нулей в десятичную дробь сразу после запятой.

Рассмотрим пример. Если из любого ряда вычесть такой же ряд без сдвига, результат будет равен нулю. Если при вычитании использовать сдвиг и не учитывать **компенсирующую группу слагаемых** [1], то результат будет отличным от нуля. Пусть у нас есть ряд S . Запишем ряд $-S$ и сложим эти два ряда. В результате должен получиться ноль. Выполнив сложение без сдвига, мы получаем правильный результат.

$$\begin{aligned}
 S &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \dots \\
 -S &= -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - \dots \\
 0 &= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + \dots
 \end{aligned}$$

Сдвиг на одну позицию приводит к неправильному результату.

$$\begin{aligned}
 S &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \dots \\
 -S &= -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - \dots \\
 0 &= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + \dots
 \end{aligned}$$

Сдвиг на две позиции приводит к другому неправильному результату.

$$\begin{aligned}
 S &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \dots \\
 -S &= -1 - 2 - 3 - 4 - \dots \\
 0 &= 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + \dots
 \end{aligned}$$

Сдвиги на произвольное количество позиций позволяют получить бесконечное множество неправильных результатов.

Соблюдение правила об одинаковом количестве слагаемых бесконечного ряда в одном примере и использование **компенсирующей группы слагаемых** (выделена фигурными скобками) позволяет избежать ошибки. Но в приведенных примерах этот способ более трудоемкий, чем отказ от сдвига.

$$\begin{aligned}
 S &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \dots \\
 -S &= -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - \dots \\
 0 &= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + \{-6\} + \dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \dots \\
 -S &= -1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - \dots \\
 0 &= 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + \{-5 - 6\} + \dots
 \end{aligned}$$

Проанализируем несколько наиболее известных примеров определения сумм бесконечных расходящихся рядов.

Сумма ряда Гранди

В приведенном примере сумма ряда Гранди [2] равна одной второй, что является не верным результатом.

$$S = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

$$1 - S = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + \dots) = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots = S$$

$$1 - S = S$$

$$1 = 2S$$

$$S = \frac{1}{2}$$

Во второй строке стоит знак равенства между двумя разными суммами: одна сумма состоит из пяти слагаемых, не равных нулю, вторая – из четырех. В этом примере использована оптическая иллюзия равенства разных сумм, если одно слагаемое спрятать за троеточие бесконечности.

Сумма знакопеременного ряда

Ниже приведен знакопеременный ряд [3] и решение по определению его суммы.

$$1 - 2 + 3 - 4 + \dots = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} 4s &= (1 - 2 + 3 - 4 + \dots) + (1 - 2 + 3 - 4 + \dots) + (1 - 2 + 3 - 4 + \dots) + (1 - 2 + 3 - 4 + \dots) \\ &= (1 - 2 + 3 - 4 + \dots) + 1 + (-2 + 3 - 4 + 5 + \dots) + 1 + (-2 + 3 - 4 + 5 + \dots) + (1 - 2) + (3 - 4 + 5 - 6 \dots) \\ &= (1 - 2 + 3 - 4 + \dots) + 1 + (-2 + 3 - 4 + 5 + \dots) + 1 + (-2 + 3 - 4 + 5 + \dots) - 1 + (3 - 4 + 5 - 6 \dots) \\ &= 1 + (1 - 2 + 3 - 4 + \dots) + (-2 + 3 - 4 + 5 + \dots) + (-2 + 3 - 4 + 5 + \dots) + (3 - 4 + 5 - 6 \dots) \\ &= 1 + [(1 - 2 - 2 + 3) + (-2 + 3 + 3 - 4) + (3 - 4 - 4 + 5) + (-4 + 5 + 5 - 6) + \dots] \\ &= 1 + [0 + 0 + 0 + 0 + \dots] \\ 4s &= 1 \\ s &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

В предлагаемом решении один и тот же ряд представлен разным количеством слагаемых: от четырех до шести. При выполнении математических действий и перестановке слагаемых игнорируется компенсирующая группа слагаемых. Не рассмотрены два других способа получения суммы $4s$: сложение рядов без сдвига и умножение исходного ряда s на 4 . Оба эти способа дают одинаковый результат, что указывает на математическую точность выполненных вычислений.

$$s + s + s + s = 4 \cdot s = 4 - 8 + 12 - 16 + \dots$$

Сумма натуральных чисел

Рассмотрим сумму бесконечного ряда натуральных чисел. Интуитивно, это расходящийся бесконечный ряд, который не может иметь конечного значения суммы. Но, вот пример вычисления суммы этого бесконечного ряда [4].

$$\begin{aligned}
 c &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \dots \\
 4c &= \quad 4 \quad + 8 \quad + 12 + \dots \\
 c - 4c &= 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots \\
 -3c &= 1 - 2 + 3 - 4 + \dots = \frac{1}{(1+1)^2} = \frac{1}{4} \\
 c &= -\frac{1}{12}
 \end{aligned}$$

Типичные ошибки этих вычислений приведены в примере выше. Не выполнена проверка решения: исходный ряд c , умноженный на минус три, равен:

$$-3 \cdot c = -3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - \dots$$

Вывод

Все приведенные выше способы нахождения суммы бесконечного ряда являются не чем иным, чем подгонкой решения под заданный результат. Никто не мешает математикам устанавливать собственные правила виртуальных игр в числа. Но применение подобных результатов «вычислений» в законах физики приводит к неправильному их пониманию. Например, числовой коэффициент, обусловленный каким-либо физическим параметром или просто поправочный коэффициент, трактуется как сумма какого-нибудь бесконечного ряда. Примером ошибочного истолкования числовых коэффициентов будет следующее утверждение: площадь прямоугольного треугольника равна сумме ряда Гранди, умноженному на произведение его катетов.

Литература

1. Н.Г. Хижняк «Перестановка слагаемых в бесконечных суммах», Журнал «Доклады независимых авторов» №54, 2022г.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Grandi%27s_series
3. https://en.wikipedia.org/wiki/1_%E2%88%92_2_%2B_3_%E2%88%92_4_%2B_%E2%8B%AF
4. https://en.wikipedia.org/wiki/1_%2B_2_%2B_3_%2B_4_%2B_%E2%8B%AF

Серия: ИСТОРИЯ ФИЗИКИ

В 1876 г. вышла публикация профессора Э. Томсона с описанием экспериментов, демонстрирующих неизвестные на то время феномены, производимые переменным током. На протяжении последующих 15 лет профессор Э. Томсон выступал перед различными научными сообществами с публичными лекциями, посвященными множеству постоянно обнаруживаемых новых эффектов и объяснению их физических смыслов, основал фирму-предшественник компании General Electric.

Профессор Э. Томсон

В это же время появляются один за другим патенты Н. Теслы на электродвигатели, в которых находят инженерное воплощение эффекты, о которых рассказывал Э. Томсон.

К сожалению, русскоязычному читателю мало известны эти лекции и описываемые в них явления, вызываемые переменными токами, кроме, разве что, «прыгающего диска», только в русскоязычной литературе именующемся «диском Томсона».

Представленные ниже переводы англоязычных публикаций призваны хотя бы в какой-то мере познакомить с работами Э. Томсона.

ВЛАДИМИР

Серия: ИСТОРИЯ ФИЗИКИ

Профессор **ELIHU THOMSON**Перевод с английского - **ВЛАДИМИР****Новые феномены переменного тока**

Transactions of the American Institute of Electrical Engineers

1886/06, Volume IV; Issue 1

Дневная сессия.

Президент

Во второй половине дня мы рассмотрим несколько очень интересных явлений, которые профессор Элиху Томсон представит нам на заметку по переменным потокам. Мы все слушаем профессора с величайшим интересом и удовольствием, когда у него есть возможность обратиться к нам. Уверен, что в данном случае это будет чрезвычайно приятным и полезным.

Профессор

Действия, произведенные и производимые посредством переменного тока значительной энергии приобретают все большее значение в электротехнике. Я имею в виду, конечно, под термином переменные токи, токи электричества, которые меняются местами с частыми интервалами, так что положительный поток сменяется отрицательным потоком, и снова положительным потоком. Такие изменения происходят много раз в секунду, поэтому кривая тока или электродвижущей силы, если она нанесена, будет волновой линией, амплитуда которой представляет собой арифметическую сумму положительных и отрицательных максимумов тока или электродвижущей силы, в зависимости от обстоятельств, в то время как горизонтальная средняя линия соединяет нулевые точки тока или электродвижущей силы.

Хорошо известно, что такой ток, проходящий в катушке или проводнике, проложенном параллельно или в индуктивном отношении ко второй катушке или проводнику, будет вызывать во втором проводнике при разомкнутой цепи переменные электродвижущие силы и что, если его клеммы замкнуть или соединить, во втором проводнике будут циркулировать переменные токи того же ритма, периода или шага.

Это действие происходит в любой индукционной катушке, по первичному проводу которой пропускаются переменные токи, и

чей вторичный провод замыкается либо непосредственно на себя, либо через сопротивление. Я хотел бы обратить внимание в настоящей статье на механические воздействия притяжения и отталкивания, которые будут проявляться между двумя проводниками, и новые результаты, которые могут быть получены путем изменения относительного расположения двух проводников.

В 1884 году, готовясь к Международной электротехнической выставке в Филадельфии, мы сконструировали большой электромагнит, сердечники которого имели диаметр около шести дюймов и длину около двадцати дюймов и были сделаны из пучков железного прутка диаметром около $5/16$ дюйма. После изготовления магнит был под напряжением от тока динамо, дающего непрерывные токи, и он демонстрировал обычные мощные магнитные эффекты. Было также обнаружено, что диск из листовой меди толщиной около $1/16$ дюйма и диаметром 10 дюймов, падающий ровно на полюс магнита, мягко оседал на него, задерживаясь в своем падении развитием в диске токов из-за его движения в сильном магнитном поле, и токи были противоположного направления, чем в катушках магнита. На самом деле, невозможно было ударить магнитным полюсом резким ударом по диску, даже когда была предпринята попытка удержать один край диска в руке и принудительно опустить его к магниту. При попытке быстрого поднятия диска от полюса имело место аналогичное, но противоположное действие сопротивления движению, показывающее развитие токов в том же направлении, что и в катушках магнита, и такие токи, конечно, в результате могут вызвать привлечение. Этот эксперимент был видоизменен (рис. 1).

Рис. 1.

Диск D удерживался над магнитным полюсом, как показано на рис. 1, а ток в магнитных катушках отключался путем их шунтирования. Чувствовалось притяжение диска или падение к

полосу. Затем ток включался при размыкании шунтирующего переключателя, и чувствовалось отталкивание или подъем диска.

Только что описанные действия - это то, что можно ожидать в таком случае, поскольку когда имело место притяжение, то на диске D индуцировались токи в том же направлении, что и в магнитных катушках под ним, а когда происходило отталкивание, индуцированный ток в диске был направлен противоположно току в катушках.

Теперь давайте представим, что ток в магнитных катушках не только прекращен, но и перевернут назад и вперед. По указанным выше причинам мы обнаружим, что диск D притягивается и отталкивается попеременно; ибо всякий раз, когда индуцированные в нем токи имеют одно и то же направление с токами в индуктивной или магнитной катушке, наступает притяжение, а когда они противоположны по направлению, возникает отталкивание. Кроме того, отталкивание будет происходить, когда ток в магнитной катушке возрастает до максимума в любом направлении, и притяжение будет результатом, когда ток в любом направлении падает до нуля, поскольку в первом случае индуцируются противоположные токи на диске D в соответствии с известными законами; и в последнем случае токи одинакового направления будут существовать в диске D и магнитной катушке.

Диск может быть заменен кольцом из меди или другого хорошего проводника, или замкнутой катушкой из неизолированного или изолированного провода, или рядом дисков, колец или катушек, наложенных друг на друга, и результаты будут такими же. До сих пор, действительно, мы не имели ничего особенно нового характера, и, несомненно, другие экспериментаторы провели очень похожие эксперименты и отметили результаты, аналогичные описанным.

Только что приведенный отчет об эффектах, создаваемых переменными токами - правда, хотя и не весь; и сейчас здесь мы можем дополнить его следующими утверждениями.

Цепь или катушка переменного тока отталкивает и притягивает замкнутую цепь или катушку, помещенную в прямую или магнитную индуктивную связь с ними; но эффект отталкивания превышает эффект притяжения

Когда замкнутая цепь или катушка размещены таким образом и изготовлены из металла с таким низким сопротивлением, что в ней может циркулировать сравнительно большой ток, вызванный большой самоиндукцией, усилие отталкивания намного превышает притягательное

усиле.

Из-за отсутствия лучшего названия я назову этот избыток отталкивания «эффектом электроиндуктивного отталкивания» катушек или цепи.

Этот преобладающий отталкивающий эффект может использоваться или может демонстрировать свое присутствие, создавая движение или давление в заданном направлении, создавая угловое отклонение поворотного тела или создавая непрерывное вращение при правильно организованной конструкции. Некоторые из простых устройств, реализующих эти условия, я сейчас опишу.

Рис. 2.

На рис. 2 C - катушка, по которой пропущены переменные токи, B - медная трубка или корпус, окружающий катушку, но не точно над ее центром. Медная трубка B довольно массивная и является местом появления сильных индуцированных токов. Часть B может быть заменена концентрическими трубками, вставленными одна в другую, или стопкой плоских колец, или замкнутой катушкой из проволоки с толстой или тонкой изоляцией, или неизолированной - преобладание отталкивающего действия стремится раздвинуть два проводника по осевой линии.

Если первичную катушку C снабдить железным сердечником в виде пучка тонких железных проводов, эффекты значительно возрастают по интенсивности, и при сильном первичном токе отталкивание может достигать многих фунтов тяги при довольно умеренных размерах аппарата.

Формы и отношения двух частей, C и B , могут быть значительно изменены с общим результатом преобладания отталкивающего действия, когда циркулируют переменные токи.

Рис. 3.

На рис. 3 показана часть *B* с внутренней конусообразной или конической формой и катушка *C* внешней конической формы, намотанная на пучок *I* из железной проволоки.

Можно сказать, что действие на рис. 2 аналогично действию простого соленоида с сердечником, за исключением того, что возникает отталкивание, а не притяжение; в то время как то, что показано на рис. 3, больше похоже на действие конических или конически намотанных соленоидов и конических сердечников. Конечно, нет необходимости, чтобы оба были сужены. Эффект такого формирования состоит в том, чтобы просто изменить диапазон действия и величину отталкивающего усилия, существующего в различных частях диапазона.

Рис. 4.

На рис. 4 конструкция модифицирована таким образом, что катушка *C* находится снаружи, а замкнутая полоса или цепь *B* внутри и вокруг сердечника *I*. Как и в предыдущем случае наблюдается электроиндуктивное отталкивание, которое достигает максимума в положении, зависящем от особенностей пропорции и распределения тока в любое время в двух цепях или проводниках.

Очевидно, что когда электрические середины катушек или

цепей совпадают, отталкивающие действия не будут механически проявляться осевым движением или усилием, потому что они взаимно уравновешены во всех направлениях. То, что я здесь называю электрической серединой или центром тяжести ампервитков катушек, в цилиндрических катушках, в которых ток равномерно распределен по всем частям секции проводника, это плоскость под прямым углом к оси катушки в её середине, обозначенная на рис. 4 пунктирной линией.

Формы и взаимное расположение двух проводников могут сильно различаться, и сейчас я не ставлю перед собой цель обсудить способы определения распределения токов и механических воздействий, поскольку это значительно превысило бы возможности настоящей статьи.

Рис. 5

Рис. 6

На рис. 5 показаны две детали с одинаковым диаметром: *B* представляет собой замкнутое кольцо, а *C* представляет собой кольцевую катушку, расположенную параллельно ему. Железный сердечник или пучок проводов, размещенный на общей оси двух катушек, усиливают отталкивающее действие.

B может быть катушкой из проволоки, может состоять из кучи медных шайб или просто быть диском или пластиной любой формы - это не существенно влияет на характер производимого действия.

Рис. 7.

Если оси проводников, рис. 5, не совпадают, а смещены, как на рис. 6, то, кроме простого отталкивания друг от друга, существует боковой компонент или тенденция, как показано стрелками.

Расположение деталей, несколько аналогичное расположению подковообразного электромагнита и якоря, показано на рис. 7. Катушки переменного тока CC' намотаны на пучок железной проволоки, согнутой в U-образную форму, а напротив ее полюсов размещена пара толстых медных дисков BB' , которые притягиваются и отталкиваются, но с избытком отталкивания в зависимости от их формы, толщины и т. д.

Рис. 8.

Первое устройство, в котором я заметил явление преимущественного отталкивания, был железный сердечник в форме кольца с разрезом и с намотанной на него катушкой C (рис. 8). При пропускании по катушке C переменного тока на вставленную в паз тяжелую медную пластину B будет действовать усилие, выталкивающее пластину из паза (за исключением того случая, когда центр пластины совпадает с магнитной осью, соединяющей полюсы кольца, между которыми находится B).

Сродни эксперименту на рис. 6, эксперимент, показанный на рис. 9. Здесь замкнутый проводник B расположен так, что его плоскость находится под прямым углом к плоскости витков катушки C , намотанной на пучок железных проводов. При подаче в катушку C переменного тока, B будет двигаться к середине катушки C , пока ось B не окажется в плоскости середины катушки C , поперечной к сердечнику, как указано пунктирной линией.

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Это сразу приводит нас к другому классу действий, то есть к отклоняющему действию. Когда B (медный диск, а лучше стопка из тонких медных дисков или замкнутая катушка провода) установлен на оси X , поперечной к оси катушки C , через которую проходит катушка переменного тока, (рис. 10) произойдет отклонение B в положение, обозначенное пунктирными линиями, если только плоскость B вначале не совпадает с плоскостью C . Не имеет значения, охватывает ли катушка C деталь B или она должна быть в ней включена, или катушка C имеет возможность поворачиваться, а B фиксируется, или обе, C и B , имеют возможность поворачиваться. На рис. 11 катушка C окружает сердечник из железной проволоки, а B отклоняется над ней в положение, указанное пунктирными линиями.

Здесь важно отметить, что в тех случаях, когда необходимо получить отклонение, как на рис. 10 и 11, B лучше всего сделать из стопки тонких шайб или замкнутой катушки из изолированного провода вместо твердого кольца. Это позволяет избежать ослабления эффекта, который может быть вызван индукцией токов в кольце B в направлениях, отличных от плоскости его окружности.

Теперь мы обратим наше внимание на объяснение показанных действий, а затем обратимся к их возможным применениям. Можно с уверенностью утверждать, что если индуцированные токи в замкнутом проводнике не подвержены влиянию какой-либо самоиндукции, то единственным явлением, которое проявляется, будут чередующиеся равные притяжения и отталкивания; потому что токи будут индуцироваться в противоположных направлениях от первичного тока, когда последний ток изменяется от нуля до максимального положительного или отрицательного тока, вызывая отталкивание; и был бы вызван в том же направлении при изменении от максимального положительного или отрицательного значения до нуля, таким образом вызывая притяжение.

Рис. 12

Это условие может быть проиллюстрировано диаграммой, рис. 12. Здесь линии нулевого тока являются горизонтальными прямыми. Волнистые линии представляют изменения силы тока в каждом проводнике, причем ток в одном направлении обозначен этой частью кривой над нулевой линией, а в другом направлении - этой частью под ней. Вертикальные пунктирные линии отмечают соответствующие фазы или моменты времени, буквы *r* (*repulsion*-отталкивание), *a* (*attraction*- притягивание) в нижней части диаграммы

(рис. 12) указывают последовательность отталкивания – притягивания.

Видно, что когда в положительном полупериоде ток первичной обмотки уменьшается от максимума m до нулевой линии, вторичный ток вырастает с нуля до максимума m' . Поэтому будет притяжение, поскольку токи в двух проводниках имеют одинаковое направление. Когда первичный ток увеличивается от нуля до его отрицательного максимума n , положительный ток во вторичной замкнутой цепи будет уменьшаться от своего положительного максимума m' , до нуля; но, поскольку токи находятся в противоположных направлениях, произойдет отталкивание. Эти действия притяжения и отталкивания будут непрерывно воспроизводиться, причем за время одной полной волны первичного тока будет отталкивание, затем притяжение, затем отталкивание и снова притяжение.

В действительности, однако, эффекты самоиндукции значительно изменяют результаты в возникновении задержки, сдвига или замедления фазы вторичного тока, особенно когда вторичный проводник сконструирован так, что токи самоиндукции в нем велики. Максимумы первичного или индуцирующего тока больше не будут совпадать с нулевыми точками вторичных токов. Эффект будет таким же, как если бы линия, представляющая волну вторичного тока на рис. 12, была смещена вперед в большей или меньшей степени – что и показано на диаграмме, рис. 13. Вертикальные непрерывные линии разделяют зоны притягивания и отталкивания. Хотя диаграмма дает преувеличенное представление о величине смещения фаз, из эффектов отталкивания, которые я произвел, следует, что такое смещение фаз есть.

Период времени, в течение которого токи противоположны, и в течение которого может иметь место отталкивание, удлиняется за счет сокращения периода, в течение которого токи находятся в одном и том же направлении для притягательного действия. Эти отличающиеся периоды обозначены как r , a и т. д. Период, в течение которого существует отталкивание, составляет от нуля первичного или индуцирующего тока до последующего нуля вторичного или индуцированного тока; период, в течение которого существует притяжение, составляет от нуля индуцированного тока до нуля индуцирующего тока.

Однако в эффекте отталкивания гораздо важнее, чем разнице в эффективном периоде, является тот факт, что в течение периода отталкивания как индуцирующий, так и индуцированный токи

имеют свои наибольшие значения, тогда как в течение периода притяжения токи имеют сравнительно небольшие величины. Иначе говоря, периоды отталкивания включают в себя максимумы токов, в то время как периоды притяжения не включает в себя максимумы токов.

Рис. 13

Однако в эффекте отталкивания гораздо важнее, чем разнице в эффективном периоде, является тот факт, что в течение периода отталкивания как индуцирующей, так и индуцированной токи имеют свои наибольшие значения, тогда как в течение периода притяжения токи имеют сравнительно небольшие величины. Иначе говоря, периоды отталкивания включают в себя максимумы токов, в то время как периоды притяжения не включает в себя максимумы токов.

Отталкивание создают сильные токи противоположных направлений, действующие в течение удлиненного периода времени, а притяжение создают слабые однонаправленные токи, действующие в течение укороченного периода времени, в результате чего отталкивание является преобладающим в значительной степени эффектом.

Теперь нетрудно понять все ранее описанные действия, полученные при различных соотношениях катушек, магнитных полей и замкнутых цепей. А поскольку отталкивание между двумя проводниками или катушками является результатом магнитных

отталкиваний, возникающих в результате возникновения противоположных полей, создаваемых катушками, когда токи в их проводниках проходят в противоположных направлениях – также будет легко понять, что переменное магнитное поле, создающееся в замкнутом проводнике, во всех отношениях такое же, как поле, создающееся в катушке переменного тока.

До сих пор я приводил примеры отталкивания, описанные в конструкции индикаторов переменного тока, дуговых ламп переменного тока, устройств регулирования переменного тока и вращающихся двигателей для таких токов. Для индикации тока, величина или потенциал которых надо указать, на оси катушки, по которой пропущен переменный ток, размещают поворотную или подвесную медную полосу или кольцо, состоящее из тонких шайб, сложенных вместе и изолированных друг от друга и выполненных с возможностью перемещения указателя. Для приведения указателя в нулевое деленной шкалы, когда плоскость медного кольца или полосы составляет угол, скажем, от 15 градусов до 20 градусов с плоскостью катушки, используются гравитация или пружина. Этот угол увеличивается за счет более или менее значительного отклонения в зависимости от тока, проходящего через катушку. Инструмент может быть откалиброван для установленных условий использования. Время выступления не позволяет мне дать полное описание мер, используемых сегодня.

Магнит, управляющий формированием дуги в дуговых лампах, может состоять из замкнутого проводника, катушки для прохождения тока и сердечника из железной проволоки. Отталкивающее действие на замкнутый проводник поднимает и регулирует углерод почти так же, как электромагниты, использующие постоянные токи. Электроиндуктивное отталкивающее действие применяется и в устройствах регулирования переменного тока, которые я сейчас не имею возможности обсуждать детально. Этот же принцип был применен и для создания двигателя переменного тока, который может быть запущен из состояния покоя, и здесь можно отметить, что ряд конструкций таких двигателей осуществимы практически.

Одним из самых простых является следующее: переменным током запитывается катушка C , рис. 14, размещенная над катушкой B , установленной на горизонтальной оси, поперечной к оси катушки C . Клеммы катушки B , намотанной изолированным проводом, переносятся на коммутатор, щетки соединяются проводом, как показано.

Рис. 14

Коммутатор сконструирован таким образом, чтобы удерживать катушку *B* замкнутой от положения совпадения с плоскостью *C* до положения, когда плоскость *B* находится под прямым углом к плоскости *C*; и держать катушку *B* разомкнутой в её положениях от прямого угла или около этого к положению параллельных или совпадающих плоскостей. При замыкании *B* коммутатором и щетками, как описано, действует так, чтобы расположить её плоскость под прямым углом к плоскости *C*, но, будучи затем разомкнутой, её импульс отклоняется своим импульсом в положение сразу после параллелизма; в этот момент *B* снова замыкается и так далее.

Двигатель способен на очень быстрое вращение, но его энергия мала. Однако я распространил принцип на конструкцию более совершенного аппарата. Одна форма имеет свою вращающуюся часть или якорь, состоящий из нескольких дисков из листового железа, намотанных, как обычно, тремя катушками, пересекающимися возле вала. Коммутатор выполнен с возможностью короткого замыкания, каждая из этих катушек последовательно, дважды по обороту, и на период поворота 90 градусов каждая. Полевые катушки окружают якорь, а магнитная цепь дополняет структура из слоистого железа.

Я могу здесь сказать, что окружение якоря динамо полевыми катушками было описано в различных патентах Томсона-Хьюстона, и в определенной степени все машины Томсона-Хьюстона воплощают эту особенность, хотя совсем недавно это выдвигалось как новый подход.

Рис. 15

Рис. 16

Рисунки 15 и 16 дают представление о конструкции упомянутого двигателя. С С' - это катушки возбуждения или индуктивные катушки, которые сами включены в цепь переменного тока. I I представляет собой массу из листов железа, внутри которого вращается якорь с тремя катушками В, В², В³, намотанными на сердечник из листовых железных дисков. Коммутатор последовательно замыкает катушки якоря в правильных положениях, чтобы использовать эффект отталкивания, создаваемый токами, которые индуцируются в них чередованиями в полевых катушках. Двигатель не имеет мертвой точки и запускается из состояния покоя и выдает значительную мощность, но с какой экономией, пока не известно.

Любопытным свойством машины является то, что на определенной скорости, в зависимости от быстроты чередований в катушке С, от одной коммутационной щетки к другой проходит непрерывный ток, и он будет возбуждать электромагнит и

выполнять другие действия прямого действия постоянного тока. Т.е. здесь у нас есть средство индуцирования постоянного тока от переменного тока. Чтобы контролировать скорость и поддерживать ее на уровне, необходимом для этой цели, нам нужно только правильно подключить наш двигатель к другому обычному типу для переменного тока, а именно к динамо переменного тока, используемому в качестве двигателя. С такой машиной зарядка аккумуляторных батарей не составит труда, даже от линии переменного тока, хотя потери могут быть значительными.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Председатель: Мне кажется, у нас есть основания гордиться нашим уважаемым членом и тем интересом, который он проявляет к нам, когда он представляет столь ценный документ на нашей встрече. Теперь он открыт для обсуждения.

Г-н Уилер: Меня это особенно заинтересовало, потому что я слышал очень много того же или тех же основных черт, описанных под названием «железное динамо». Конечно, это для переменных токов, но поле будет железным, или почти таким.

Г-н Майу: Я мог бы добавить к тому, что только что было сказано г-ном Уилером, а также в подтверждение заявления профессора Томсона, что я прекрасно осознаю, что железное динамо, как мы слышали, называли совсем недавно, это еще одна из тех вещей, которые были сделаны раньше. Я помню, как отчетливо читал один из патентов профессора Томсона, в котором говорится о прямом намагничивающем действии катушки на сам якорь; и я не думаю, что может быть какой-либо спор относительно того факта, что это было сделано раньше; и я бы также сказал, что сам проводил эксперименты с динамо-машиной, в которых тот же результат был достигнут еще в 1879 году.

Профессор Томсон упомянул один интересный момент: это явление, которое он проиллюстрировал с помощью своей первой фигуры, отметив отталкивание и притяжение, которое имеет место, когда ток меняется на обычный магнит. В это время я подумал о некоторых экспериментах, проведенных несколько лет назад профессорами Элфинстоном и Йенсентом, и о которых я однажды подумал написать что-то.

Г-да Эльфинстон и Йенсент сообщили о важности магнитной цепи, которую мы теперь так хорошо знаем и используем в динамоэлектрических машинах. Я был сильно поражен высказыванием Фарадея в его «Экспериментальных исследованиях»,

где он говорит о силовых линиях, расширяющихся во время начала прохождения тока через цепь, и об их коллапсе, когда ток прекращается или уменьшается, и я помню, как делал заметку в этой статье (которую вы найдете где-то в «Лондонском электрике» несколько лет назад) об экспериментах или наблюдениях, проведенных мной, чтобы показать, что это явление наблюдалось в обычном электромагните.

Я смог с помощью изящно подвешенной иглы или очень тонкого куска железной проволоки, примыкающего к полюсу, чтобы он мог располагаться на силовых линиях и следовать за колебаниями силовых линий, чтобы отслеживать положительное движение. в силовых линиях, которые будут в точности соответствовать тому, о котором только что говорил профессор Томсон; одним словом, когда электромагнит находится в процессе намагничивания, когда ток проходит через него, - происходит расширение силовых линий, начинающихся, очевидно, с ярма, и эффект движения этих силовых линий - реакция на диск будет именно такой, которая вызовет отталкивание в соответствии с феноменом Закона Ленца. Напротив, в процессе размагничивания происходит коллапс силовых линий, и действие снова будет таким, чтобы вызвать притяжение или затянуть диск с собой. Теперь, что касается различия отталкивающего и притягательного эффекта, есть еще один факт, который, как мне кажется, профессор Томсон не принял во внимание и который в некоторой степени увеличивает разницу отталкивающего эффекта. Если мы на мгновение предположим, что процесс расширения и коллапса силовых линий является истинным, и у меня нет оснований сомневаться в том, что это так, то мы легко увидим, что мы имеем дело с величинами.

Во-первых, сопротивление диамагнитной среды напряжению, создаваемому током, и, во-вторых, количество энергии или скорость, с которой мы поставляем энергию для преодоления этой упругости. Я мог бы также добавить, конечно, третью величину, которая является реакцией, вызванной самоиндукцией окружающего металла; но когда происходит коллапс, у нас есть действие накопленной энергии, которая была накоплена в процессе сжатия. Я мог бы объяснить это, взяв кусок резины и потянув его. Скорость, с которой он растягивается, зависит от скорости, с которой к нему прикладывается энергия, и от упругости; но когда я отпускаю его, он отстает в силу своей собственной эластичности, ничего больше. В случае вторичной катушки мы можем справиться с этой самоиндукцией, но есть эксперименты, которые были сделаны, я

думаю, профессором Йоном Битсом, которые очень ясно показывают, что импульс коллапса намного быстрее, чем импульс подъема. Следовательно, в индуктивных цепях будет разность тока, которая будет стремиться, если мы будем внимательно следить за ними с помощью кривых, построенных профессором Томсоном, подчеркнуть эту разницу в пользу отталкивающего процесса. Я хотел бы услышать мнения других джентльменов, которые хорошо осведомлены по этим вопросам.

Г-н Прескотт: Профессор Томсон так четко и красиво описал эксперименты, которые он провел, что он почти не оставил вопросов. Я бы сказал, что меня особенно интересует применение к измерительным приборам, и я хотел бы знать, является ли отталкивание в приложении, которое он обнаружил, обратно пропорциональным квадрату расстояния между пластинами, и если да, то предпочел ли он сконструировать прибор для прямого измерения расстояния, или же он предпочел сделать противовес или каким-то образом противодействовать движению, чтобы сохранять расстояние постоянным.

Он уделил так много внимания этому вопросу переменного тока, что я хотел бы спросить его также, проводил ли он какие-либо эксперименты, чтобы определить, например, будет ли вторичная батарея в цепи машины переменного тока отключать часть электродвижущей силы в одном направлении, которая противоположна и равна силе самой батареи, и в этом случае обычный токовый инструмент будет измерять расстояние при подключении его между полюсами батареи.

Профессор Томсон: Что касается измерительных приборов, я использовал этот принцип несколькими способами. Дело еще не дошло до того, чтобы определить все точки на предмете, но я использовал гравитацию и пружину в качестве устройства противодействия.

Тем не менее, я считаю, что не существует какого-либо регулярного закона, возможно, даже больше, чем с электромагнитом, для уменьшения эффекта на расстоянии, за исключением случаев, когда расстояния становятся очень большими. Уже факт изменения положения изменяет отношения самих токов и отношений между этими двумя токами, так что мы едва ли можем рассматривать эту проблему как отличающуюся от проблемы электромагнита, притягивающего его якорь. Когда якорь находится на определенном расстоянии, наблюдается определенное распределение магнетизма; когда он переносится на другое

расстояние, распределение меняется настолько, что мы не можем считать, что центр тяжести, так сказать, магнетизма, одинаков в обоих случаях, и перераспределение будет зависеть от длины, диаметра сердечника и размеров якоря, так что проблема становится очень сложной.

Но я очень любопытно применил этот принцип следующим образом: я взял обычную баночку для фруктов, положил в нее диск определенной толщины, прикрепил к нему стеклянную колбу, погрузил ее в спирт или воду и отрегулировал ее. До тех пор, пока гравитационный эффект не был так преодолен флотацией, что диск был почти безразличен к положению и просто осел на дно банки.

Рис. 17.

Затем я поместил катушку переменного тока под банку и пропустил ток постепенно увеличивающейся величины. Постепенно диск начнет подниматься сам, и при определенном токе будет плавать до определенной высоты, стоя в жидкости, поддерживаемой отталкиванием. Там у нас есть отличная иллюстрация и средство для достижения, вероятно, относительного отталкивающего усилия в различных условиях.

Что касается вопроса, поднятого г-ном Майу относительно более быстрого падения тока в конце волны, я думаю, что он, должно быть, рассматривал влияние прерывистых токов, как в обычной индукционной катушке, когда ток от батареи пропускается через первичную катушку, и при замыкании цепи вырабатываемая противоэлектродвижущая сила сдерживает ток, и он понемногу увеличивается до того тока, который может проходить при имеющемся электродвижущей силе батареи и сопротивлении первичной цепи. Но когда вы отключаете ток в первичной обмотке, ЭДС вторичной обмотки гораздо больше, чем при замыкании цепи первичной обмотки, но не длится так долго.

Когда мы включаем ток или замыкаем цепь, в первичном, окруженном вторичным, возникает противоположная

электродвижущая сила; ток батареи увеличивается до своей полной силы в течение некоторого времени, и в течение этого времени вторичные токи будут стремиться выделять свою энергию; то есть они имеют длительность без большой силы.

Но когда мы отключаем ток батареи и делаем это специально с помощью конденсатора, который позволяет нам размыкать контакт, не искрясь, или, другими словами, немного обмануть ток и дать ему другой путь на некоторое время, тогда вторичный источник дает значительную электродвижущую силу или энергию.

В этой связи я могу упомянуть очень любопытный эксперимент, проведенный с большим магнитом, демонстрирующий эффекты самоиндукции в магнитах. Это не имеет ничего общего с отталкивающим эффектом; это связано с самоиндукцией и любопытными эффектами, возникающими в результате отстающих или останавливающих волн и препятствующих тому, чтобы волны имели свое полное значение. Мы помещаем этот магнит в цепь с динамо-машиной и шунтируем этот магнит переключателем, выполненным из углеродных контактов, так как они могут быть размещены в дуговом свете.

Когда шунтирующий переключатель разомкнут, ток проходит через катушки магнита. Когда мы замыкаем контакты переключателя, ток постепенно покидает магнит и постепенно начинает идти почти в полном объеме по углеродным контактам. Если их сопротивление намного меньше, чем у магнитных катушек, почти весь ток будет проходить через шунтирующий переключатель. Если мы теперь разомкнем переключатель – образовавшаяся между его угольными контактами дуга вместо того, чтобы быть хорошей, сильной, полной дугой, будет просто вершиной волн тока, в то время как постоянный ток будет течь через магнит. То есть у вас будет постоянный ток в магните, а вершины волн будут отрублены и пропущены через углерод. В этой углеродной ветви нет самоиндукции, а ток в магнитной ветви устойчивый. Фактически искра или дуга, которую вы получаете между разомкнутыми угольными контактами, будет очень близко напоминать искру, получаемую от катушки Румкорфа – тонкую искру со значительным ореолом и не очень горячую.

Я нарисовал её длиной три четверти дюйма, играющую и шипящую, показывая, что волны тока оказывают свое истинное влияние на провоцирование шумящего звука, в то время как амперметр, вставленный в магнитную цепь или ветвь, показывает ток, почти равный току линии.

Был еще один момент, по которому запрашивалась информация? Это просто ускользнуло от меня.

Г-н Прескотт: Что касается вторичной батареи и цепи переменного тока.

Профессор Томсон: Этот вопрос я вообще не исследовал, но в одном направлении возник бы ток удвоенной величины, а в другом – ток бы отсутствовал, если бы вольты противоэлектродвижущей силы были правильными. Существует возможность создания тока этого характера путем комбинации машины переменного тока, динамо-машины и машины постоянного тока. У нас может быть ток, подобный этому (рисует на черной доске), который будет приблизительно соответствовать току, о котором вы спрашивали. Будут ли когда-либо применены такие токи или нет, я не знаю.

Мистер Прескотт: Я хотел подчеркнуть немного другое. Предположим, что переменный ток проходит через этот провод (иллюстрирует), и что в этот момент здесь мы вводим противоэлектродвижущую силу или определенную электродвижущую силу в одном направлении, и у нас в цепи *здесь* есть сопротивление. Теперь предположим, что эта точка смещена до тех пор, пока разность потенциалов в одном направлении этого переменного тока не станет равной электродвижущей силе этой противоположной батареи; тогда через этот провод будет протекать ток только в одном направлении, и если это имеет место с известным сопротивлением, вам просто нужно вставить электродвижущую силу в одном направлении и сместить ее точку соприкосновения до тех пор, пока не произойдет отклонение в гальванометр, то у вас будут все данные, необходимые для определения электродвижущей силы переменного тока. Нечто подобное было предложено мне мистером Джоном Хауэллом из компании Edison, и он хотел, чтобы я попробовал это. Это было совсем недавно, и у меня еще не было возможности сделать это.

Председатель: Г-н Пендлтон, президент Нью-Йоркского общества электроснабжения, очень заинтересован в этом вопросе, и мы будем очень рады услышать от него все, что он пожелает сказать.

Мистер Пендлтон: Я приехал сюда сегодня днем, чтобы отойти на задний план и послушать. Я благодарен за гостеприимство, с которым вы меня приняли, и благодарю вас за приглашение выступить по обсуждаемому вопросу. Это, однако, не тот, о котором я много думал, и это было так тщательно продемонстрировано, что я чувствую, что мне мало что можно

сказать. Что касается применения вторичной батареи, которое только что сделал джентльмен, я хотел бы предположить, что результатом будет устойчивый разряд батареи независимо от ее заряда; и я считаю, что было бы невозможно накапливать химическую энергию в батарее при таких обстоятельствах. Когда я слушал интересный рассказ профессора Томсона о его экспериментах, мне пришло в голову, что если действия достаточно деликатны, то для него есть множество применений, некоторые из которых он упомянул, а также что это будет возможно в соединении с телефоном, чтобы сделать записывающий инструмент, который мог бы в любом случае равняться успеху фонографа Эдисона. В этом случае это будет воспроизведение звуковых волн таким же образом. Я просто делаю предложение в дополнение к тем, что сделал профессор Томсон.

Г-н Майю: Я просто хотел бы попросить профессора Томсона сообщить результаты, если таковые имеются, в отношении измерения электродвижущих сил переменных токов, поскольку субъекту, по-видимому, уделяется некоторое внимание в ходе обсуждения.

Мистер Томсон: Я был бы рад уступить джентльменам, которые пытались получить возможность что-то сказать.

Мистер Геринг: Я хотел бы спросить профессора Томсона, как притяжение магнита сравнивается с его индукцией. Если бы замкнутый диск был сделан не из меди, а из железа, это было бы притяжением. Теперь, как это притяжение сравнить с отталкиванием, если оно не магнитное. Я спрашиваю это, чтобы мы могли получить представление о силе этого отталкивания.

Профессор Томсон: Я не сделал никаких сравнений усилий электроиндуктивного отталкивания и притяжения сердечником электромагнита. Однако можно сказать, что это очень хорошо сравнивается, только медная полоса использует энергию протекающего в ней тока.

Если по катушке течет переменный ток, а её железный сердечник тщательно разделен, чтобы избежать наведения токов в самом железе, получаем чистое и простое электромагнитное притяжение без потери энергии; но в случае с медной полосой, несомненно, при большой работе происходит потеря энергии из-за протекания сильных токов в проводнике

В случае же с отклоняющимся диском, диск спасает себя от этой потери, поворачиваясь и располагаясь под более или менее прямым углом. Только тогда, когда вы противостоите движению

диска противовесом, потеря очень велика. Позвольте предмету двигаться, и он освобождает себя от стресса, покидая точку наибольшего стресса.

Г-н Пауэрс: У меня был очень интересный эксперимент, касающийся отставания от сильных токов, который я хотел бы довести до вашего сведения, и снова буду несколько личным в этом вопросе. В Трое мы изготавливаем динамо переменного тока, производящего постоянные токи. Это простое многополярное динамо, за исключением того, что якоря находятся в двух слоях, причем нейтральная точка на одном якоре соответствует максимальной точке на другом. Эти два якоря подсоединены к одному коммутатору, причем два стержня соединены с одним якорем, а следующие два стержня с другим; плюс одного и плюс другого, минус одного и минус другого; в связи с этим, при наложении щетки определенной ширины, мы получили любопытные результаты.

С помощью гальваники мы увеличивали ширину контакта до такой степени, что казалось, что мы собираем весь ток с обеих сторон якоря; другими словами, ток, казалось, был продолжен с каждой стороны якоря, так что мы практически собирали ток с обеих сторон. Как только мы получили токи высокого напряжения, мы потерпели неудачу. Без видимой задержки тока, какой бы она ни была, в ту минуту, когда мы увеличили напряжение тока до трех или четырех сотен вольт, мы полностью потерпели неудачу.

Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы могли бы сделать этот контакт значительной ширины и, очевидно, получить большую мощность от того же количества материала в машине при работе с низким напряжением, чем мы могли бы, когда мы получили слишком высокое напряжение и, по-видимому, существовала эта особенность отставания сильных токов, которую впервые поднял профессор Томсон.

Профессор Томсон: Я не думаю, что сильные токи запаздывают больше, чем слабые. Сильный ток - это не что иное, как обтекание нескольких более слабых токов. В замкнутой катушке это один и тот же ток, проходящий по виткам катушки много раз, а в полосе много таких токов проходят параллельно, и задержка должна быть одинаковой в обоих случаях. Я нахожу, например, что в этих экспериментах не имеет значения, использую ли я медное кольцо или замкнутую катушку или тонко намотанную катушку; я мог бы использовать провод номер 36, при условии, что я мог бы доставить столько же меди в то же пространство, что и провод

номер 3б, сколько смог бы получить с тяжелой массой меди. Это, конечно, я не могу сделать; но, если бы я мог, у меня не было бы ни малейшего сомнения, что токи электродвижущей силы, замкнутые на себя, будут иметь такое же отставание, что и замкнутые на себя сильные токи. В одном случае есть большая длина; в другом есть больший объем, оба из которых вызывают отставание тока. Вероятно, мистер Пауэрс работает с высокими потенциалами в одном случае и довольно низкими потенциалами в другом. Теперь, машина с высоким потенциалом - щекотливая штука, с которой все равно можно справиться. Вы не должны ни на мгновение запоздать с отрывом щеток от клемм катушки, иначе у вас возникнет вспышка и короткое замыкание коммутатора от одной точки к другой.

Я говорю о типе машины, на которую вы ссылаетесь. Однако низкопотенциальный ток позволяет нам значительно изменять точки коммутации, не вызывая искрения и вспышки. Вы, без сомнения, можете использовать дополнительное наложение щеток на машине с низким потенциалом, задействовав катушки в тот момент, когда они начинают работать или развивают очень низкую электродвижущую силу, и, выводя их из действия, когда они почти не развивают электродвижущую силу. Этого нельзя было бы сделать в машине такого типа с высокими потенциалами, потому что, если вы используете катушки вне времени их обладания электродвижущей силой, которая может просто «подпирать» цепь, у вас была бы вспышка; в прорези коммутатора будет чередование, которое вызовет обратный ток.

Мистер Пауэрс: Я говорил не о вспышках в коммутаторе, а о странном грохоте машины против самого себя; например, соотношение между десятью вольтами и ста вольтами на одной и той же машине, если вы решите соединить их напрямую, и одними и теми же щетками, даст вам эффект замедления и грохота, в то время как в другом случае щетки работают плавно и дают хорошие результаты.

Профессор Томсон: Я неправильно понял данный вопрос.

Г-н Пендлтон: Поднятый вопрос представлял для меня значительный интерес некоторое время назад. Различное действие при намагничивании дифференциального магнита в лампе, которую я изобрел три или четыре года назад, может быть несколько аналогично действию, которое обнаруживается в разнице между этими двумя вариантами. Это было необъяснимое действие, насколько я мог понять; но кто-то может объяснить причину этого. Обычная дифференциальная лампа с удлиненными полюсами,

воздействующими на якорь, который управлял угольным стержнем, в течение нескольких недель бегала по цепи Электрической светотехнической компании США с хорошим преимуществом. Лампа работала хорошо, точка подачи и поляризация сердечников были правильными и работали очень удовлетворительно. Впоследствии у меня был повод поставить ту же лампу на ток высокого напряжения, и я обнаружил, что в угоге и лампе образовались последовательные полюса, хотя они работали, но в то же время работали в большом недостатке. Мистер Филд в то время осмотрел лампу; и в то время как он хорошо говорил о его механизме, однажды он заметил: «Пендалтон, у тебя есть опшибка в этой лампе». «Ну, - сказал я, - у меня есть, но как ты это выяснил?» «У меня были такие же трудности несколько лет назад при встрече с последующими полюсами». Затем я рассказал о своем опыте работы с лампой, которая при низком напряжении работала превосходно, и тогда последующие полюса не образовались.

Однако я исправил это, поместив на каждый сердечник два дифференциальных магнита - как бы на одну катушку, толстую проволоку и тонкую проволоку. Теперь, в этом действии, о котором говорят, между токами высокого и низкого напряжения, я обнаружил, что может быть некоторое сходство действия.

Я исправил это, но причину этого я так и не смог выяснить полностью, и я никогда не был в состоянии объяснить это. В вопросе намагничивания есть много вещей, о которых мы ничего не знаем, хотя они и просты.

От переводчика.

Обращает на себя внимание характер вопросов к профессору Э. Томсону от слушателей, профессионалов в своей области деятельности. Это лишь подтверждает справедливость высказывания:

"В фундаментальных экспериментах недостаточно указать цель, описать инструменты, с помощью которых она достигнута и просто добавить заверение, что получен ожидаемый результат. Наоборот, необходимо ввести точные детали эксперимента и сказать, как часто каждый эксперимент повторялся, какие модификации были сделаны, какое влияние они оказали на результат, чтобы вкратце сообщить в виде отчета все данные, которые способствуют нашему суждению о степени достоверности результатов." Вебер, 1846 г

Дж. А. Флеминг, M.A., D.Sc., M.I.E.E., профессор
электротехники в университетском колледже, Лондон.
ВЛАДИМИР - перевод с английского

Эксперименты по электромагнитной индукции профессора Элиу Томсона

The Electrical World, Vol. XV. No. 34. June 14, 1890, p. 406

Прочитано перед Математическим Обществом 14 мая 1890 г.

Многие из присутствующих, возможно, вспомнят, что на площадке Соединенных Штатов Парижской выставки 1889 года видели коллекцию электрических приборов, предоставленную профессором Элиу Томсоном в качестве его частной выставки. Эти образцы экспериментальной аппаратуры представляли собой приборы для иллюстрации некоторых весьма замечательных и интересных фактов в области электромагнитной индукции. Более чем вероятно, что очень многие люди, заинтересованные в электрическом открытии, либо не обнаружили, либо не увидели в действии эти приборы, или, возможно, не имели возможности их вообще увидеть. Благодаря доброте профессора Элиу Томсона, которому я обязан за аренду аппарата, я в силах повторить некоторые из этих экспериментов перед вами сегодня вечером.

Будут необходимы несколько вступительных замечаний, чтобы мои последующие объяснения были понятны всей моей аудитории, и эти замечания будут относиться к тому, что является очень знакомым предметом для каждого электрика, а именно, к взаимной индукции электрических цепей.

Рис. 1

Передо мной лежит очень большая катушка, намотанная двумя изолированными медными проводами. Провода были намотаны на катушку вместе, и для удобства мы будем различать их, называя *A* и *B* (рис. 1).

Имейте в виду, что провода или цепи изолированы друг от друга по всей их длине, но на катушке лежат в непосредственной близости. При желании я могу вставить в полую разрезную медную трубку, образующую корпус или каркас, большой пучок мягких железных проводов, связанных вместе.

Концы одной обмотки, скажем, A , подключены к клеммам лампы накаливания, к тому же я могу пропустить или прервать электрический ток, проходящий через цепь B и последовательно включенную в эту цепь вторую лампу накаливания. Вы сразу заметите, что происходит, когда я запускаю или прекращаю электрический ток в цепи B . Лампа, подключенная к цепи A , мгновенно мигает в тот момент, когда ток начинает течь в цепи B , а также когда он прекращает течь; но хотя ток непрерывно течет в цепи B и последовательно включенная лампа светится, лампа, включенная в цепь A , вообще не светится. Здесь мы проводим лекционный эксперимент, иллюстрирующий знакомое классическое открытие Фарадеем взаимной индукции двух электрических цепей, а именно, что запуск или прекращение электрического тока в одной цепи вызывает в момент начала или прекращения короткий вторичный ток в другом замкнутом соседнем контуре. Я не буду занимать время, останавливаясь на исторических деталях этого факта. Вы их хорошо знаете. Если вместо запуска и прекращения электрического тока, протекающего по цепи B , и наблюдения за каждым «замыканием» или «разрывом» короткого вторичного тока в цепи A , мы подаем в цепь B переменный электрический ток, направление которого меняется много раз в секунду и, как и раньше, включим в цепь A лампу накаливания, мы обнаруживаем, что эта лампа постоянно светится, пока переменный ток течет в цепи B . Это также всем нам знакомо.

Если бы в нашем первом эксперименте мы использовали в качестве детектора тока во вторичной цепи не лампу накаливания, а какой-то гальванометр, способный указывать направление индуцированного электрического тока, мы могли бы легко установить тот факт, что в тот момент, когда в цепи B начинает протекать непрерывный электрический ток, он генерирует и в цепи A индуцированный вторичный ток противоположного направления, который является просто переходным током. Прерывание тока в цепи B порождает в тот же момент аналогично направленный переходный индуцированный электрический ток в цепи A . Мгновенные токи в A называются обратными и прямыми вторичными токами, вызванными началом или прекращением

непрерывного первичного тока в цепи *B*. Если первичный ток быстро изменяется, как в случае переменного тока, то вторичный ток также состоит из быстрой последовательности токов чередующихся направлений.

В большинстве наших экспериментов этим вечером мы будем использовать переменный ток, имеющий «частоту» 90 сек^{-1} , то есть измененную в направлении в цепи 180 раз в секунду, предоставленную нам Лондонской Корпорацией электроснабжения. Если такой переменный ток проходит через первичную цепь, он индуцирует вторичный переменный ток с той же частотой в соседней вторичной цепи, и этот вторичный периодический ток может быть использован так, чтобы индуцировать в другой цепи третичный ток такой же частоты, и это опять же четвертичный ток и т.д.; эти последовательные порядки индуцированных токов - это как бы дети, внуки и правнуки первичного родительского тока, которому они обязаны своим рождением (рис. 2).

Рис.2

Та же большая катушка с изолированным проводом даст нам возможность проиллюстрировать еще один важный факт. Я соединяю два провода *A* и *B* последовательно, чтобы сформировать одну непрерывную катушку провода, и соединяю эту большую спираль провода с двумя лампами накаливания, одна из которых включена последовательно с обмоткой, а другая параллельно с ней (рис. 3).

Рис. 3

При подаче постоянного тока через систему он разделяется между проволочной спиралью S и лампой L^1 , и я регулирую силу этого тока таким образом, чтобы лампа L^1 едва заметно нагревалась красным цветом. При внезапном отключении этого электрического тока лампа L^1 на мгновение мигает. Мы признаем, что здесь мы должны рассматривать знакомый нам эффект инерции как эффект «самоиндукции» в длинной катушке провода. Зрители в этой комнате были так тщательно проинформированы во многих прошлых случаях блестящими и способными учителями, что это избавляет меня от повторения элементарных фактов, касающихся индуктивности проводящих контуров, и принять как должное, что все здесь глубоко знакомы с ними, и что, как вы помните, когда электродвижущая сила воздействует на любую замкнутую электрическую цепь, генерируя в ней электрический ток, индуктивность цепи проявляет себя, задерживая на некоторое время или замедляя рост силы тока до ее полной величины максимального значения; и что аналогичным образом, когда электродвижущая сила снимается, она действует, чтобы придать току постоянство или замедлить скорость снижения силы тока. Время, которое должно пройти до того, как ток поднимется до определенной доли от его полного значения, когда устойчивая электродвижущая сила действует на эту цепь, удобно обозначить термином «постоянная времени» цепи,

Теперь я прошу вас обратить внимание на электродинамические воздействия или силы, которые задействуются, когда на цепь любого вида действует магнитное поле. Рассмотрим, например, медное кольцо, висящее перед полюсом электромагнита (рис. 4), при этом плоскость кольца перпендикулярна магнитным силовым линиям, исходящим из полюса. Пусть в качестве магнита будет электромагнит, и пусть полюс в рассматриваемый момент станет северным полюсом.

Рис. 4

Магнитные силовые линии входят в отверстие кольца. Этот магнитный поток, в соответствии с известным законом, генерирует индуктивную электродвижущую силу, которая заставляет переходящий ток течь по кольцу в направлении против часовой стрелки, если смотреть с северного магнитного полюса. Кольцо становится практически магнитной оболочкой, имеющей северный полюс, обращенный к северному полюсу возбуждающего магнита. Кольцо испытывает небольшую силу отталкивания из-за электродинамического воздействия между током в кольце и магнитным полюсом. Генерация мгновенного индуцированного тока в кольце сопровождается электродинамическим импульсом, стремящимся оттолкнуть кольцо от полюса.

Предположим, далее, что электромагнит размагнитился. В кольце генерируется обратный индуцированный ток, протекающий в том же направлении, что и стрелки часов, если смотреть на них с магнитного полюса. Это сопровождается электрическим притяжением кольца к полюсу, но оно намного слабее, чем предыдущее отталкивание.

Эти притяжения и отталкивания хорошо видны, когда маленькие медные или алюминиевые диски подвешены перед полюсами мощного электромагнита, который поочередно «включен» и «отключен». Они были особенно исследованы г-ном С. В. Бойсом в статье *О "магнитоэлектрическом явлении"* (On a "Magneto-Electric Phenomenon." By C. V. Boys, F.R.S. Proc. Phys. Soc., London, vol. VI., p.218).

Теперь я попрошу вас рассмотреть, что произошло бы, если бы по катушке электромагнита пропускался переменный ток? Кроме того, сначала мы предположим, что медное кольцо имеет нулевую постоянную времени, то есть индуцированные токи в кольце возрастают и опускаются по силе в точном соответствии с изменениями в индуктивной электродвижущей силе, действующей на кольцо. Если ток, протекающий в катушках электромагнита, представлен относительно изменений силы простой периодической кривой, мы можем предположить, что магнетизм сердечника и магнитная индукция через кольцо подчиняются сходному закону. Таким образом, очень легко показать, что индуцированная электродвижущая сила, действующая в кольцевой цепи, и, следовательно, ток в кольце, следует аналогичному закону флуктуации, но момент максимального тока в кольце совпадает с моментом обращения магнетизма в электромагните.

При этих обстоятельствах мы можем представить изменение

напряженности магнитного поля, в которое помещено кольцо, простой периодической кривой M , а изменения силы тока в кольцевой цепи другой простой периодической кривой C , смещенной назад относительно кривой напряженности магнитного поля на четверть длины волны (рис. 5).

Рис. 5

По закону Ампера сила, действующая на кольцо в любой момент, пропорциональна произведению мгновенного значения величины окружающего поля и этой силы тока. Если мы перемножим ординаты этих двух кривых, M и C , и сформируем третью кривую P , ордината которой в каждой точке пропорциональна произведению ординат других кривых (рис. 6) в этих точках, мы получим кривую P флуктуации силы в каждый момент воздействия на кольцо.

Рис. 6

Кривая P расположена симметрично выше и ниже горизонтальной линии. «Положительные и отрицательные» области этой кривой, включенные между кривой и горизонтальной линией, представляют собой импульсы, или интегралы времени от сил, действующих на кольцо. Эти импульсы равны и попеременно положительны и отрицательны, поэтому при предполагаемых обстоятельствах кольцо получает серию небольших толчков отталкиваний и притяжений, которые сменяют друг друга с той же скоростью, что и изменения магнитной полярности магнита. Это может привести к тому, что кольцо останется неподвижным, однако никакое реальное

проводящее кольцо не может вести себя таким образом, потому что каждое кольцо имеет ощутимую «постоянную времени».

Если кольцо имеет такую индуктивность, что вызванный ток в кольце отстает от индуцирующей электродвижущей силы в фазе, и момент максимума тока в кольце возникает позже, чем момент переполюсовки магнетизма в электромагните, видим, что кривая силы состоит теперь из двух очень неравных частей. Теперь она не расположена симметрично относительно горизонтальных линий (рис. 7).

Рис. 7

Площадь заштрихованных участков, лежащих выше базовой линии и представляющих импульсы отталкивания (**Repulsive**) кольца намного больше площади заштрихованных участков ниже базовой линии, представляющих импульсы притяжения (**Attractive**), действующие на кольцо. Это означает, что обладающее индуктивностью кольцо, помещенное в переменное магнитное поле, создаваемое полюсом магнита, испытывает в целом силу отталкивания или серию отталкивающих импульсов; и эта сила отталкивания будет, в определенных пределах, тем более выраженной, при прочих равных условиях, чем больше постоянная времени цепи.

Таким образом, кольцо или диск из меди, в котором индуцированные токи отстают по фазе от индуцирующей электродвижущей силы, вызванной быстрым потоком назад и вперед проникающих через кольцо или диск магнитных силовых линий, должны испытывать силу отталкивания.

Этот упомогачительный вывод является первым из серии замечательных экспериментов на эту тему, проведенных профессором Элиу Томсоном.

У нас на столе есть подходящий для этих экспериментов электромагнит с сердечником из разделенного железа, окруженного

катушкой, в которой я могу заставить циркулировать мощный переменный ток от 40 до 50 ампер. Давайте, однако, начнем с эксперимента, в котором для питания электромагнита используется непрерывный постоянный ток. Я даю вам отчет о таком предварительном эксперименте словами самого профессора Элиу Томсона (см. *Electrical World*, May, 1887, p. 258; или *Electrical Engineer (American)*, June 1887, p.211: "Novel Phenomena of Alternating Currents," by Elihu Thomson):

«В 1884 году во время подготовки к Международной электротехнической выставке в Филадельфии мы имели возможность сконструировать большой электромагнит, сердечники которого имели диаметр около 6 дюймов и длину около 20 дюймов. Они были сделаны из пучков железного прута диаметром около $\frac{5}{16}$ дюйма. Электромагнит был запитан током от динамо постоянного тока, и он показал обычные мощные магнитные эффекты.

Было также обнаружено, что диск из листовой меди толщиной около $\frac{1}{16}$ дюйма и диаметром 10 дюймов, падающий ровно на полюс магнита, будет мягко оседать на нем, тормозясь развитием токов в диске, из-за его движения в сильном магнитном поле, и токи были противоположны направлениям в катушках магнита. На самом деле, невозможно было резко ударить диском по полюсу, даже когда была предпринята попытка удержать один край диска в руке и принудительно опустить его к магниту. При попытке быстро поднять диск с полюса имело место аналогичное, но противоположное действие сопротивления движению, показывающее развитие токов в том же направлении, что и в витках магнита, и то, какие токи в результате, конечно, приведут к привлечению.

Эксперимент можно выполнить иначе. Удерживая лист меди за один край чуть выше полюса магнита (рис. 8), ток в магнитных катушках отключался путем их шунтирования. Чувствовалось притяжение диска или падение к полюсу. Затем ток включался при размыкании шунтирующего переключателя, и чувствовалось отталкивающее действие или подъем диска.

Рис. 8

Описанные действия можно ожидать: в случае, когда происходит притяжение, токи индуцированы в диске в том же направлении, что и ток в магнитных катушках под ним, и когда происходит отталкивание, индуцированные в диске токи имели противоположное направление, чем в катушках.

Теперь давайте представим, что ток в магнитных катушках не только отключен, но и переброшен назад и вперед. По указанным выше причинам мы находим, что диск попеременно притягивается и отталкивается, ибо всякий раз, когда индуцированные в нем токи имеют одно и то же направление с токами в индукционной или магнитной катушке, возникает притяжение, а когда они противоположны по направлению, будет создаваться отталкивание. Кроме того, отталкивание будет происходить, когда ток в магнитной катушке возрастает до максимума в любом направлении, и притяжение будет результатом, когда ток в любом направлении падает до нуля, поскольку в первом случае в то же время индуцируются противоположные токи в диске, в соответствии с известными законами; и в последнем случае токи одинакового направления будут существовать в диске и магнитной катушке. Конечно, диск может быть заменен кольцом из меди или другого хорошего проводника, или замкнутой катушкой из неизолированного или изолированного провода, или рядом дисков, колец или катушек, наложенных друг на друга, и результаты будут такими же».

Мы уже видели, что в переменном поле электродинамические импульсы, воздействующие на диск или кольцо, являются поочередно притягательными и отталкивающими, и что когда цепь обладает разумной индуктивностью, отталкивающие импульсы подавляют притягательные и их повторение представляет собой отталкивающую силу. Прежде чем добавить еще несколько слов объяснения, позвольте мне показать вам некоторые из этих электродинамических отталкиваний, создаваемых переменным электромагнитом.

Вот медное кольцо, и я расположил его в верхней части электромагнита с железным сердечником, возбуждаемого мощным переменным током. При включении тока кольцо подпрыгивает в воздухе (рис. 9). Если медная пластина подвешена, как чаша весов к сбалансированному лучу, и помещена над магнитным полюсом, это свидетельствует о том, что она сильно отталкивается в тот момент, когда мы пропускаем ток через катушки магнита (рис. 10).

Рис. 9

Рис. 10

(Примечание: вместо использования медных колец или медных пластин мы можем использовать замкнутые катушки из толстой проволоки, изолированные или нет. Однако, если наши пластины или кольца имеют радиальную прорезь или если наши катушки с проволокой не являются катушками с замкнутым контуром, все эффекты исчезают).

С соответствующими приборами это отталкивание настолько сильное, что легкие медные кольца, привязанные нитями, могут удерживаться в воздухе: действие восходящего электромагнитного отталкивания преодолевает их вес и удерживает их, подобно легендарному гробу Магомета, плавающему в воздухе (рис. 11).

Рис. 11

В случаях, когда мы имеем дело только с импульсными эффектами, алюминиевые кольца или диски дают наиболее заметные результаты, потому что алюминий имеет самую высокую проводимость на единицу массы; но в случаях, подобных тем, которые только что рассматривались, где требуется наибольшее влияние силы, медь или серебро дают лучший результат, чем алюминий, потому что они имеют самую высокую проводимость на единицу объема.

В своих экспериментах мистер Бойс, если я правильно помню, нашел алюминий лучшим для использования. В этих случаях силовой эффект электродинамического отталкивания существенно

зависит от запаздывания индуцированного тока или его запаздывания по фазе от запаздывания индуцирующего поля, и, при прочих равных условиях, оно пропорционально проводимости цепи.

Я предлагаю вашему вниманию серию диаграмм, представляющих различные случаи и способы получения этих отталкивающих эффектов, и дам вам их описания в собственных словах профессора Элиу Томсона. Он говорит:

«Этот преобладающий отталкивающий эффект может быть использован или может демонстрировать свое присутствие путем создания движения или давления в заданном направлении, путем создания углового отклонения тела, имеющего возможность поворачиваться или непрерывно вращаться в правильно организованной структуре».

На рис. 12 катушка *C* питается переменными токами; медная втулка или трубка *B* окружает катушку но не точно над ее центром. Медная трубка *B* довольно массивная и является местом сильных индуцированных токов. Существует преобладание отталкивающего действия, стремящегося раздвинуть два проводника по осевой линии.

Рис. 12

Рис. 13

Часть *B* может быть заменена концентрическими трубками, вставленными одна в другую, или стопкой плоских колец, или замкнутой катушкой из грубой или тонкой проволоки, изолированной или нет.

Если катушка *C* или первичная катушка снабжена железным сердечником, таким как пучок тонких железных проводов, то эффекты значительно увеличиваются по интенсивности, и отталкивание с сильным первичным током может составлять многие фунты тяги, создаваемые аппаратом довольно умеренного размера.

«Формы и соотношения между этими двумя частями, *C* и *B*,

могут быть значительно изменены без изменения преобладания отталкивающего действия при циркуляции переменного тока».

На рис.13 показана часть *B* с внутренней конусообразной или конической формой и *C* с внешней конической формой, намотанная на пучок железной проволоки *I*. Можно сказать, что действие на рис. 12 аналогично действию простого соленоида с его сердечником, за исключением того, что отталкивание не вызывает притяжения; в то время как то, что показано на фиг. 13, больше похоже на действие конических или конически навитых соленоидов и конических сердечников. Конечно, нет необходимости, чтобы оба были сужены. Эффект такого формирования состоит в том, чтобы просто изменить диапазон действия и величину отталкивающего усилия, существующего в различных частях диапазона.

Рис. 14

«На рис. 14 схема модифицирована таким образом, что катушка *C* находится снаружи, а замкнутая полоса или цепь *B* внутри и вокруг железного сердечника *I*. Электроиндуктивное отталкивание производится, как и раньше.

«Очевидно, что когда электрические середины катушек или цепей совпадают, отталкивающие действия не будут проявляться осевым движением или механическим усилием. В цилиндрических катушках, в которых ток равномерно распределен по всем частям сечения проводника, которое я здесь называю электрической серединой или центром тяжести ампер-витков катушек, будет плоскостью, перпендикулярной его оси в его середине, обозначенной как *B* и *C* на рис. 14 пунктирной линией.

Повторим: когда центры или центральные плоскости проводников (рис. 14) совпадают, никакого электроиндуктивного отталкивания не наблюдается, потому что оно взаимно уравновешено во всех направлениях, но когда катушки смещены, проявляется отталкивание, которое достигает максимума в положении, зависящем от особенностей пропорции и распределения тока в любое время в двух цепях или проводниках».

«На рис.15 показаны две детали с одинаковым диаметром: *B* представляет собой медное кольцо, а *C* - кольцевую катушку, расположенную параллельно ему. Когда через *C* проходит переменный ток, *B* отталкивается от *C*. *B* может быть просто диском или пластиной любой формы, а также может состоять из кучи медных шайб или катушки из проволоки, как указано выше - это не существенно влияет на характер производимого действия. Размещение на общей оси *B* и *C* железного сердечника или пучка проводов из усиливает отталкивающее действие.

Рис. 15

Рис. 16

«Расположение деталей, несколько аналогичное расположению подковообразной электромагнитной и якорной арматуры, показано на рис. 16. Катушки переменного тока *C*, *C'* намотаны на пучок железной проволоки, согнутой в U-образную форму, и напротив ее полюсов размещается пара толстых медных дисков *B*, *B'*, которые притягиваются и отталкиваются, но с избытком отталкивания в зависимости от их формы, толщины и т.д.

Рис. 17

«Первое устройство, в котором я заметил явление преимущественного отталкивания, был железный сердечник в форме кольца с разрезом и с намотанной на него катушкой *C* (рис. 8). При пропускании по катушке *C* переменного тока на вставленную в паз тяжелую медную пластину *B* будет действовать усилие, выталкивающее пластину из паза (за исключением того

случая, когда центр пластины совпадает с магнитной осью, соединяющей полюсы кольца, между которыми находится B).

«Если оси проводников (рис. 15) не совпадают, а смещены, как на рис. 18, то, кроме простого отталкивания друг от друга, существует боковой компонент или тенденция, как указано стрелками. Это эксперимент, показанный на рис. 19. Здесь плоскость замкнутого проводника B перпендикулярна плоскости витков катушки C , намотанной на сердечник из жгута железных проводов. Часть B имеет тенденцию двигаться к центру катушки C , так что его ось будет в средней плоскости C , поперечной к сердечнику, как указано пунктирной линией. Это сразу приводит нас к другому классу действий, то есть, отклоняющим действиям.

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

"Когда на рис. 20 проводник B , состоящий из диска (или лучше, из набора тонких медных дисков, из замкнутой катушки из медного провода), установлен на оси X , поперечной к оси катушки C , и через катушку пропускается переменный ток, происходит отклонение B в положение, обозначенное пунктирными линиями, если только плоскость B в начале не совпадает точно с плоскостью катушки C . Если слегка наклонены в начале, прогиб будет вызван,

как указано. Не имеет значения, включает ли катушка C часть B или включена в нее, или катушка C поворачивается, а B зафиксирован, или и B и C поворачиваются.

На рис. 21 показано, что диск B поворачивается над катушкой C с сердечником из железных проволок, как и прежде, отклоняясь в положение, указанное пунктирными линиями. Это отклонение переменным током подвешенного внутри катушки медного диска, плоскость которого наклонена к плоскости катушки, я сам заметил в марте 1887 года, и достаточно подробно описал основанный на этом факте медный дисковый гальваноскоп для переменных токов, (см. *The Electrician*. May 6, 1887). Тогда я не знал, как тщательно профессор Томсон исследовал явление, но мне уже пришлось на ум объяснение этого явления.

«Важно отметить, что когда необходимо получить отклонение диска B , как показано на рисунках 20 и 21, лучше всего изготовить диск из набора тонких шайб или замкнутой катушки из изолированного провода, а не из твердого тела кольца. Это позволяет избежать ослабления эффекта, который может быть вызван наведением токов в кольце B в других направлениях, отличных от его окружности».

Возвращаясь на мгновение к теории этих отталкивающих и отклоняющих действий, мы рассмотрим ее в форме, предложенной нам профессором Томсоном в первой статье на эту тему, прочитанной перед Американским институтом инженеров-электриков 18 мая 1887 г. Он говорит:

«Можно уверенно утверждать, что, если бы на индуцированные в замкнутом проводнике не влияла собственная индуктивность проводника, единственными наблюдаемыми явлениями были бы чередующиеся равные притяжения и отталкивания, потому что токи индуцировались в направлениях, противоположных первичному току, когда последний ток изменялся от нуля до максимального положительного или отрицательного тока, вызывая повторную пульсацию, и индуцировался в том же направлении при изменении от максимального положительного или отрицательного значения до нуля, создавая таким образом притяжение. «Это условие может быть проиллюстрировано диаграммой на рис. 22. Здесь линии нулевого тока представляют собой горизонтальные прямые линии. Волнистые линии представляют изменения силы тока в каждом проводнике, причем ток в одном направлении обозначен этой частью кривой над нулевой линией и в другом направлении на эту часть под ней.

Вертикальные пунктирные линии отмечают соответствующие участки фазы или последовательность времен.

Рис. 22

Рис. 23

Видно, что в положительном первичном токе, спускающемся от максимума M до его нулевой линии, вторичный ток вырос с нуля до максимума M^1 . Следовательно, будет притяжение, поскольку токи в двух проводниках имеют одинаковое направление. Когда первичный ток увеличивается от нуля до его отрицательного максимума, N , положительный ток во вторичной замкнутой цепи будет уменьшаться с M^1 , его положительного максимума, до нуля. Но, поскольку токи находятся в противоположных направлениях, произойдет отталкивание. Эти действия притяжения и отталкивания будут непрерывно воспроизводиться, причем, во время одной полной волны первичного тока будет отталкивание, затем притяжение, затем отталкивание и снова притяжение. Буквы **R** (Repulsion), **A** (Attraction) в нижней части диаграммы, рис. 22, указывают на эту последовательность. Заштрихованные участки на диаграммах представляют собой время, в течение которого сила между первичным и вторичным контурами является силой отталкивания.

«В действительности, однако, эффекты самоиндукции при возникновении запаздывания, сдвига или замедления фазы во вторичном токе значительно изменяют результаты, особенно когда вторичный проводник сконструирован так, чтобы придать такой индукция большое значения. Другими словами, максимумы первичного или индуктивного тока больше не будут совпадать с нулевыми точками вторичных токов. Эффект будет таким же, как если бы линия, представляющая волну вторичного тока на рис. 22 был смещен вперед в большей или меньшей степени. Показанное на диаграмме, рис. 23, несомненно, дает преувеличенное

представление о действии, хотя, из произведенных мной эффектов отталкивания, я должен сказать, это отнюдь не невыполнимое условие".

Следует заметить, что период, в течение которого токи противоположны, и в течение которого может иметь место отталкивание, удлиняется за счет периода, в течение которого токи находятся в нужном для привлекательных действий направлении. Эти различные периоды отмечены как **R**, **A** и т.д., или период, в течение которого существует отталкивание, составляет от нуля первичного или индуцирующего тока до последующего нуля вторичного или индуцированного тока, а период, в течение которого существует притяжение, составляет от нуля индуцированного тока до нуля индуцирующего тока. (Будет видно, что заштрихованные участки на диаграмме 23 были расширены за счет незатененных частей.)

"Но гораздо важнее в эффекте отталкивания уделить внимание не разнице в периоде эффектов, а тому, что в период отталкивания как индуцирующий, так и индуцированный токи имеют свои наибольшие значения, в то время как в период притяжения токи сравнительно малы. Иначе говоря, в периоде в течение отталкивания токи максимальны, тогда как период притяжения не включает в себя максимумы. Затем возникает отталкивание из-за суммирующих эффектов сильных противоположных токов в течение удлиненного периода по отношению к силе притяжения из-за суммирующих эффектов слабых токов одного и того же направления в течение укороченного периода, причем результирующий эффект является значительно преобладающим отталкиванием."

"Теперь нетрудно понять все ранее описанные действия, получаемые при различных соотношениях катушек, магнитных полей и замкнутых цепей. Магнитное поле катушки переменного тока во всех отношениях такое же, как в замкнутом проводнике, поскольку отталкивания между двумя проводниками являются результатом магнитных отталкиваний, возникающих от противоположных полей, создаваемых, когда токи в них имеют противоположные направления."

Сейчас будет показан один из самых красивых экспериментов профессора Томсона, иллюстрирующий это отталкивание. Лампа накаливания прикрепляется к клеммам катушки с проволокой, а катушка и лампа плавают в воде (рис. 24) или подвешиваются на перекладине над полюсом электромагнита. Катушка и лампа

образуют воздушный шар и гондолу, плавающие в пространстве и помещенные в магнитное поле. Когда при возбуждении магнита его поле быстро изменяется, в катушке индуцируются токи, вызывающие свечение лампы, а их отталкивающее электродинамическое действие проявляется в подъеме лампы и катушки вверх через воду или воздух.

Рис. 24

Тот же эксперимент позволяет очень красиво показать эффект магнитного экранирования. Если я вставляю медную пластину между полюсом магнита и индукционной катушкой, прикрепленной к лампе, медь «экранирует» катушку от индуктивного воздействия полюса, и свечение лампы исчезнет.

Затем я должен обратить ваше внимание на некоторые любопытные эффекты, которые обнаруживаются, когда две проводящие цепи подвергаются воздействию магнитного потока от переменного магнитного полюса, и которые зависят от взаимодействия токов, индуцированных в каждом, соответственно.

Профессор Томсон воплощает эти факты в настоящее время для рассмотрения в четырех законах, которые могут быть кратко изложены следующим образом:

1. Если на два или более замкнутых контура индуктивно воздействует переменное магнитное поле, эти контуры будут тянуться друг к другу и будут склонны к параллелизму.

2. Железные или стальные массы, помещенные в переменное поле, вызывают смещение магнетизма или силовых линий, движущихся в поперечном направлении; и, следовательно, могут

действовать для перемещения замкнутых контуров по пути таких линий сдвига.

3. Замкнутые контуры в переменных магнитных полях или полях различной интенсивности вызывают смещение магнетизма или силовых линий, движущихся в поперечном направлении к их собственному направлению, и, следовательно, могут действовать для перемещения других замкнутых контуров на пути таких линий.

4. Железные или стальные массы, будучи помещены в переменное магнитное поле, могут взаимодействовать с другими такими массами или с замкнутыми электрическими цепями, вызывая движение таких масс или цепей относительно или вызывая тенденции к такому перемещению, эффекты в зависимости от непрерывных адаптаций смещающегося магнетизма относительно.

Проиллюстрировать эти принципы несложно, и предназначенные для этого эксперименты открывают перед нами некоторые поразительные особенности воздействия магнитной силы на замкнутые цепи и массы проводящей и намагничиваемой материи.

Возвращаясь к простому эксперименту с медным кольцом, отталкиваемым от полюса, мы обнаружим, что, если добавить второе кольцо под первое, они оба притягиваются друг друга, и два кольца поддерживаются и отталкиваются, как если бы они были одним кольцом. Очевидно, что в любой момент индуцированные токи в обоих кольцах направлены в одном направлении и, следовательно, притягивают друг друга.

Такое притягивающее действие может быть использовано для обеспечения непрерывного вращения. Нам нужно только разместить медное кольцо или диск над катушкой или полюсом переменного тока, а затем разместить относительно него в надлежащем положении медный диск, свободно вращающийся на шарнирах. Лучше всего это сделать, поместив кольцо или диск так, чтобы они были немного ближе к одной стороне полюса, чтобы как бы «затенить» его часть, в то время как часть поворотного диска находится над переменным полюсом, под или над неподвижным диском или кольцом. Тогда диск, имеющий возможность вращаться, начинает быстро вращаться вокруг своей оси (рис. 25).

Небольшое соображение показывает, что в этом случае неподвижный медный диск экранирует часть поворотного диска. Токи, индуцированные в неподвижном диске, притягивают несимметрично расположенные индуцированные токи в другом диске и создают тангенциальное действие (или пару сил) на нем,

стремясь вытянуть его. Постоянное повторение этого действия, поскольку каждая часть диска поочередно становится местом максимума, индуктивное действие приводит к непрерывному вращению диска.

Если возможность вращаться имеют оба диска, тогда окажется, что каждый из них может «затенять» часть полюса, и, при их размещении над полюсом магнита с перекрытием, при воздействии переменного магнитного поля эти диски будут тянуть друг друга и вращаться в противоположных направлениях

Рис. 25

Этот принцип «затенения» части магнитного полюса, вызывающий несимметричное распределение индуцированных токов в проводящем теле, способном вращаться вокруг оси, был разработан профессором Томсоном многими необычными способами.

Например, он помещает над переменным магнитным полюсом стеклянный сосуд с водой, на поверхности которой плавает полая медная сфера (рис. 26).

Рис. 26

Если полюс находится непосредственно под сферой, электромагнитное воздействие, как было объяснено выше, приведет

к силе отталкивания, действующей на диск. Однако, если лист меди помещают наполовину над полюсом, чтобы «затенить» часть медной сферы, то индуцированные в ней токи расположены несимметрично относительно ее центра и реагируют на ток, индуцированный в пластине. Следовательно, электромагнитное воздействие превращается в крутящий момент или пару, заставляя шар быстро вращаться по центру. Вращательная сила настолько велика, что сила вращения будет вращаться, если просто положить ее на лист меди, даже преодолевая трение такого вращения на его экваториальной линии, при условии, что шар и опорные пластины удерживаются таким образом над чередующимся полюсом, что пластина экранирует часть сферы.

Принимая во внимание этот принцип, заключающийся в том, что путем правильного «затенения» полюса от части твердого тела, способного вращаться вокруг линии или оси, легко увидеть, что можно разработать бесчисленные формы электромотора.

Разновидность анемометра с медными дисками для чашек, напоминающая крест радиометра Крукса, может быть установлена на быстрое вращение чередующимся полюсом, если медный экран размещать так, чтобы затенять одну его сторону. Это несимметричное развитие индуцированных токов может быть вызвано подходящим расположением только магнитного полюса.

Можно поместить железный конус или клин на полюс электромагнита переменного тока и держать рядом с ним медный цилиндр, охватывающий насаженные на ось железные диски и смонтированный с возможностью вращаться (показано в разрезе на рис. 27, b). Такое колесо быстро вращается под действием периодического поля, и его направление вращения таково, что, кажется, оно обдувается взрывом с конца магнитного конуса.

Рис. 27

Рис. 28

На рис. 28 изображен сконструированный профессором Томсоном любопытный электрический гироскоп, ротор которого выполнен аналогично колесу на рис. 27. Ось вращений этого ротора, установленная в замкнутой медной рамке, совпадает с осью горизонтального стержня, на котором закреплена медная рамка. Горизонтальный стержень снабжен противовесом и часовым камнем, опирающемся на стальной вертикальный шарнир, выступающий из центра полюса электромагнита переменного тока. Медная рамка закреплена на горизонтальном стержне наклонно, поэтому экранирует одну сторону колеса больше, чем другую, из-за чего токи, индуцированные в медном колесе, когда на колесо воздействует переменное поле электромагнита, располагаются несимметрично относительно его оси вращения, и на колесо воздействует сильный крутящий момент. В результате колесо начинает вращаться вокруг своей оси и, как ротор гироскопа, одновременно прецессирует вокруг вертикального шарнира

Осознав однажды фундаментальный принцип, при некоторой изобретательности эти эксперименты можно бесконечно умножать. Тела можно заставить вращаться и двигаться, помещая их в пространство с переменным магнитным полем и без подачи тока от внешнего источника.

Профессор Томсон, однако, изучил некоторые любопытные случаи магнитного движения, в которых вращение получается, когда вращающиеся диски из железа или меди размещаются рядом с железными или стальными стержнями, в которых распространение магнетизма регулируется замкнутыми контурами. Если продольно ламинированный железный пруток окружить замкнутой медной лентой или катушкой, расположенную вокруг него в одной его части, и пропускать переменный ток через намагничивающую катушку, охватывающую другую часть стержня, эта структура становится способной вращать железные или медные диски, расположенные рядом с ней. Объяснение этого эффекта, вероятно, можно найти в том факте, что замкнутая охватывающая катушка имеет тенденцию сбрасывать магнитные силовые линии в поперечном направлении в этой точке.

Рис. 29

Рассмотрим стержень (рис. 29) AB , в котором линии магнитной силы устанавливаются в направлении от A к B . То есть, пусть магнитная индукция увеличивается в стержне в направлении от A к B ; в точке C пусть будет помещена замкнутая катушка, охватывающая стержень. Магнитная индукция во время периода ее увеличения создает в этой цепи электродвижущую силу, которая создает в цепи ток, силовые линии которого противоположны первичной индукции внутри катушки и, следовательно, в участке железа, в катушке, но в направлении первичной индукции за пределами катушки, и поэтому за пределами железного стержня. В результате, как будто линии первичной магнитной индукции в железном стержне в районе расположения катушки были излучены из стержня и улетучились

Когда благодаря намагничивающей катушке магнитная индукция в железном стержне становится периодической, это создает своего рода боковую пульсацию магнитных силовых линий в окрестности замкнутой катушки. Таким образом, если подвижный проводник удерживается рядом с таким магнитно-дроссельным стержнем, через проводник в поперечном направлении будут смещаться магнитные силовые линии и, следовательно, в проводнике будут генерироваться вихревые электрические токи. Эти токи, сохраняющиеся в проводнике благодаря самоиндукции в период переполюсовки внешнего поля, будут вызывать постоянное отталкивание участка проводника, в котором они сгенерированы, и, следовательно, вызывать движение вращения.

Кольцо из чугуна с намотанной на него в одной точке замкнутой катушкой, удерживается таким образом, чтобы другая точка на его окружности, удаленная на 90 градусов от замкнутой катушки, находилась на полюсе переменного магнита. Когда на магнит подается переменный ток, удерживаемый концентрически с кольцом центрально поворачиваемый железный диск начинает вращаться.

Если стержень не ламинирован или, что еще лучше, выполнен из твердой стали, даже нет необходимости иметь замкнутую катушку на одной части такого магнитного стержня или планки. В этих случаях наблюдается отставание в намагниченности либо из-за вихревых токов, наведенных в стержне, либо из-за гистерезиса, и в результате происходит боковой выброс силовых линий из стержня. Когда такой стержень удерживается одним концом на переменном магнитном полюсе, есть действие, которое является истинной «магнитной самоиндукцией».

Если мы соединяем параллельно две цепи, одна из которых имеет очень маленькое омическое сопротивление и очень высокую индуктивность, а другая - очень большое омическое сопротивление и небольшую индуктивность, внезапный поток тока главным образом выбирает в течение переменного периода путь наименьшей индуктивности, хотя в течение его устойчивого периода он будет в основном течь по пути наименьшего омического сопротивления; так что в случае магнитопроводной цепи с железом с низким магнитным и электрическим сопротивлением, шунтируемой высоким магнитным и электрическим сопротивлением (воздухом), быстрые изменения магнитной индукции приводят, по-видимому, к выбору в течение переменного периода пути с наибольшим магнитным сопротивлением.

Время не позволяет мне более подробно развивать аналогии магнитных и электрических цепей в условиях быстрой периодической магнитной индукции и электрического тока, но есть много наводящих идей, которые возникают, когда мы помещаем в наше сознание понятие магнитной индуктивности, являющееся следствием того, что при возникновении индукции в магнитной и проводящей цепи, вступает в действие элемент времени, обязательный для производства вихревых электрических токов точно так же, как электромагнитная или обычная индуктивность является следствием того, что элемент времени вступает в действие при установлении электрического тока, и вследствие создания окружающего магнитного поля.

Точно так же, как увеличение силы тока с привлечением электродвижущей силы, действующей в проводящей цепи, замедляется связыванием этой проводящей цепи с магнитной цепью (*пусть даже и расположенной в пространстве, окружающем проводник – примечание переводчика*), возрастание магнитной индукции под действием намагничивающей силы, действующей на магнитную цепь, задерживается, связывая эту магнитную цепь с электрической проводящей цепью (*находящейся обычно в самом магнитном проводнике – примечание переводчика*).

У меня сложилось впечатление, что г-н Оливер Хевисайд разработал эти понятия в математической форме, но в настоящее время я не в состоянии передать результаты. Однако упомяну об эффекте вращения медных или железных поворотных дисков, удерживаемых рядом с цельнометаллическим стержнем из железа, окруженным на одном своем конце намагничивающей катушкой переменного тока, или когда такой стержень упирается в полюс

переменного магнита. При одинаковых условиях даже цельнометаллический стальной пруток способен вызывать быстрые вращения медных или железных дисков. С закаленной сталью действие более заметно. Здесь распространение магнитной волны задерживает гистерезис.

Диски из меди или железа могут вращаться, если удерживать их над выступающими из полюса магнита частями большого напильника, приложенного горизонтально к переменному магнитному полюсу примерно серединой напильника (рис. 30).

Рис. 30

В этом случае магнитное замедление в стержне обусловлено его собственной химической структурой, а не путем его охвата замкнутой проводящей цепью. Результатом, однако, является то же самое: инертность установления магнитной индукции в стали или железе под действием силы намагничивания, которая частично зависит от вихревых токов в массе металла и частично от гистерезиса. Как следствие, мы имеем периодическое боковое смещение поля. Этот вопрос магнитной утечки, зависящей от замедления индукции, заслуживает особого внимания в случае коммерческих трансформаторов переменного тока. В конструкции трансформаторов с замкнутой железной цепью этой магнитной утечкой не следует пренебрегать.

В замкнутом железном контуре, охватываемом в одной части намагничивающей катушкой и подвергнутом быстрому обращению магнитной силы, магнитная индукция не ограничивается только траекторией наименьшего магнитного сопротивления, а именно по железному сердечнику, но частично и замыкается накоротко через внутреннее воздушное пространство. Эти потери поля в плохо спроектированных трансформаторах могут быть значительными. Я

полагаю, что важным моментом, который следует учитывать при конструировании трансформатора, является равномерное воздействие на железную цепь намагничивающей силы путем охвата всех частей железной цепи первичными обмотками, а не размещения обмоток в одной части. Также следует проверять образование потерь поля путем бокового выпячивания магнитных силовых линий от железа.

Рис. 31.

Рис. 32

На рис. 31 приведена схема, иллюстрирующая расположение первичных и вторичных катушек, наиболее благоприятное для получения потерь поля, а на рис. 32 - наименее благоприятное для этого.

Природа вышеупомянутых экспериментов навязывает нам мысль о полезных и, возможно, важных применениях в электромагнитной технике. Как вы можете себе представить, профессор Элиу Томсон не замедлил сделать это; ибо в нем объединены острая научная проницательность и то ясное умственное видение, которое позволяет ему на практике осознать свою логическую проблему последствий научного открытия. Он уже применил эти принципы для построения индикаторов переменного тока, дуговых ламп переменного тока, устройств регулирования переменного тока и вращающихся двигателей на таких токах.

В индикаторах величины или потенциала передаваемых переменных токов, на оси передающей катушки помещена поворотная или подвесная медная лента или кольцо, состоящее из тонких шайб, сложенных вместе и изолированных друг от друга и выполненных с возможностью перемещения указателя или индекса. Для приведения индекса в ноль разделенной шкалы, когда плоскость медного кольца или полосы составляет угол от 15 до 20 градусов с плоскостью катушки, используются гравитация или

пружина. Этот угол увеличивается за счет более или менее значительного отклонения в зависимости от тока, проходящего через катушку. Инструмент может быть откалиброван для установленных условий использования. Время позволяет только представить это устройство, но не позволяет дать его полное описание

В дуговых лампах магнит для формирования дуги может состоять из замкнутого проводника, катушки для прохождения тока и сердечника из железной проволоки. Отталкивающее воздействие на замкнутый проводник поднимает и регулирует угольные электроды почти так же, как электромагниты, когда используются постоянные токи. Электроиндуктивное отталкивающее действие также применялось к устройствам регулирования переменного тока, с деталями которых я сейчас не могу разбираться.

Для конструкции двигателя переменного тока, который может быть запущен из состояния покоя, также был применен принцип, и здесь можно отметить, что ряд конструкций таких двигателей является практически осуществимым.

Рис. 33

Одним из самых простых является следующее: катушки *C*, рис. 33, пересекаются переменным током и размещаются над катушкой *B*, установленной на горизонтальной оси, поперечной к оси катушки *C*. Клеммы катушки *B*, которая намотана изолированным проводом, переносятся на коммутатор, щетки соединяются проводом, как указано. Коммутатор сконструирован таким образом, что катушка *B* на коротком замыкании удерживается от положения совпадения с плоскостью *C* до положения, в котором плоскость *B* расположена под прямым углом к плоскости *C*, и для того, чтобы катушка *B* была разомкнутой из прямоугольного положения или около того в положение параллельных или совпадающих плоскостей. Отклоняющее отталкивание, демонстрируемое *B*, когда ее цепь замыкается коммутатором и щетками, как описано, будет действовать так, чтобы расположить свою плоскость под прямым углом к плоскости *C*, но, будучи затем разомкнутой, ее импульс

переносит ее в положение сразу после параллелизма, в этот момент она снова замкнут и т. д. Она способна на очень быстрое вращение, но ее энергия мала. Он распространил принцип на конструирование более совершенного аппарата. Одна форма имеет свою вращающуюся часть или якорь, состоящий из нескольких листов из листового железа, намотанных, как обычно, тремя катушками, пересекающимися возле вала. Коммутатор выполнен с возможностью короткого замыкания каждой из этих катушек последовательно, дважды по обороту и на период поворота 90 градусов каждая.

Полевые катушки окружают якорь, а магнитная цепь выполнена из набора листового железа.

Рис. 34

Рис. 35

На рис. 34 и 35 у нас есть схемы, которые дадут представление о конструкции упомянутого двигателя. CC' - это катушки возбуждения или индуктивные катушки, которые в одиночку включаются в управляющую переменную цепь. I представляет собой сердечник из многослойного железа, внутри которого «якорь» вращается с тремя катушками, B, B^2, B^3 , намотанными на сердечник из листовых железных дисков. Коммутатор последовательно замыкает катушки якоря в соответствующих положениях, чтобы использовать эффект отталкивания, создаваемый токами, которые индуцируются в них чередованиями с катушками возбуждения. Двигатель не имеет мертвой точки и будет запускаться из состояния покоя и выдавать значительную мощность, но с какой эффективностью, пока не известно. Любопытным свойством машины является то, что на определенной скорости, в зависимости от скорости чередования в катушке, непрерывный ток проходит от одной коммутационной щетки к другой, и таким образом он

выполняет функцию преобразования некоторой электрической энергии из переменной в непрерывную форму.

Был создан небольшой мотор странного типа, использующий принцип «затенения» полюса замкнутыми контурами (рис. 36)

Рис. 36

Многослойное кольцо намотано проволокой, но в нем прорезано отверстие для того, чтобы разделить кольцо и заставить его расположить две полюсные поверхности напротив друг друга на отрезанной части. Каждый полюс состоит из набора закрытых медных полос, которые нужно «заштриховать». Медный диск, свободный для вращения вала, вводится одним краем в воздушный зазор в магните и быстро вращается при возбуждении магнита. Серебряная монета, удерживаемая прямо на краю воздушного зазора в таком переменном магните с затененными сваями, втягивается в межполюсное пространство и продвигается с некоторой силой через него; но свинцовый диск или монета из недорогих металлов не подвергаются воздействию почти одной и той же силы из-за своей низкой проводимости.

Я оставил себе немного времени, чтобы рассказать о многочисленных применениях этих принципов в измерителях переменного тока. Известный измеритель мистера Шалленбергера был описан здесь совсем недавно профессором Форбсом. Однако существует новая форма измерителя, разработанная господами Райтом и Ферранти, которая самым прекрасным образом демонстрирует практическое применение некоторых из тех принципов, которые кратко заняли наше внимание (THE ELECTRICAL WORLD. June 7, 1890, p. 368)

На рис. 37 приведена схема этого измерителя. В его последней форме он состоит пары вертикальных электромагнитов - магнитов, разделенных железными сердечниками. К полюсам этих магнитов прикреплены изогнутые рога из разделенного железа, которые лежат в горизонтальной плоскости. Эти изогнутые рога магнитно дросселируются с интервалами по длине с помощью медных полос.

Изогнутые рога охватывают круглое пространство, в котором может вращаться легкий медный или железный неглубокий

цилиндр из тонкого металла. Эта цилиндрическая полоса образует периферию светового колеса, способного вращаться по вертикальной оси. На эту ось ориентирован счетный механизм. Ось также несет лопасть, имеющую лезвия слюды. Электромагнитный принцип может быть кратко описан так: дросселирование изогнутых железных рогов приводит к тому, что быстро обращенный магнетизм принимает форму поперечной диффузии силовых линий со стороны рогов. Фактически, серия (параллельных) магнитных полюсов с противоположным названием проходит вдоль рога от основания, где он контактирует с вершиной электромагнита, до наконечника. Эти полюса представлены серией ступок силовых линий, выступающих сбоку от сторон рога и движущихся по нему. Боковое прохождение этих силовых линий через металлическую ленту, которая образует обод подвижного колеса, создает в нем вихревые токи. Они непрерывно отталкиваются движущимся полем, создающим их, и, кроме того, вращение придается колесу переменным магнетизмом магнитных полюсов. Скорость вращения, надлежащим образом замедляемая лопатками, может быть сделана пропорциональной силе тока, возбуждающего магниты, и, следовательно, полных оборотов колеса в данный момент времени к общему количеству электричества, протекающего через измеритель. Здесь мы видим прекрасную адаптацию принципов, которые мы кратко описали, и гораздо больше можно было бы сказать в объяснении действия этого измерителя при достаточном для этого времени

Рис. 37.

Если бы я попытался дать исчерпывающий список применений электромоторов, которые были сделаны из этих электромагнитных отталкиваний, мне потребовалось бы выйти за пределы времени, в течение которого мне было бы позволено нарушить ваше внимание. Это тема достаточно важная, чтобы заслуживать отдельного обращения. Недавно в Берлине я увидел наиболее изобретательную форму самозапускающегося электродвигателя переменного тока - изобретение герра фон Доливо-Добровольского, в котором вращающаяся часть представляла собой просто твердый железный цилиндр, представляющий собой арматуру без коммутатора, вращающуюся в переменном поле, и которое действовало совершенно изумительным образом (*речь идет о привычном нам трехфазном АС двигателе – примечание переводчика*).

Открытая область практического изобретения очень широка; и поэтому я рискнул направить ваши мысли к нему сегодня вечером, уверенный в том, что его характер в этом отношении заслуживает всего того внимания, которое он может получить, и что прочная основа для этого заложена в этих интересных исследованиях профессора Элиу Томсона.

От переводчика

В наше время опыты с демонстрацией феноменов электромагнитной индукции Э. Томсона не только не утратили свою зрелищность, но и позволяют внести уточнения в известные нам со школы Правила.

Среди множества современных репликаций опыта Томсона с «прыгающим диском» отмечу статью в *American Journal of Physics* 65, октябрь 1997, **Расширение демонстрации Элиу Томсона и закона Ленца** сотрудников Иерусалимского технологического колледжа Махон Лев. (<http://dx.doi.org/10.1119/1.18707>)

В этой статье описана демонстрационная установка, результаты опытов с которой показали, что, поскольку в основе применения закона Ленца для индуцированных токов лежит принцип сохранения энергии, этот закон работает нормально, пока первичный контур передает энергию для выполнения положительной работы во вторичной цепи, но не применим, когда из вторичного контура передается в первичный больше энергии, чем поступает в него из первичного контура.

Например, в чисто резистивной цепи полученная энергия рассеивается в виде тепла, выделяемого током, и поэтому закон Ленца может применяться на протяжении всего цикла. Но в индуктивной и емкостной цепях энергия может накапливаться во вторичной цепи и возвращаться в первичную цепь.

Серия: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Сомсиков А.И.

Действие и противодействие

Аннотация

Действие без противодействия, возможно ли это? Всегда ли действие равно противодействию? Выполнено уточнение закона Всемирного тяготения. Рассмотрены некоторые физические примеры, относимые к области эзотерики.

Возможно ли неравенство действия и противодействия? – Такой вопрос ставил Гришаев, утверждавший, что Земля действует на Луну своим тяготением, а Луна при этом на Землю не действует - <http://vixra.org/pdf/1810.0192v1.pdf> . Конечно, лунное тяготение в 81 раз меньше земного, но это не означает, что оно на Землю не действует. Притом, что тогда исчезнет всякое объяснение морских и океанских приливов и отливов, вызываемых как раз таки лунным тяготением - <http://vixra.org/pdf/1810.0266v3.pdf> .

С физической точки зрения по законам механики силовое воздействие без противодействия невозможно, а силы действия и противодействия равны между собой и противоположно направлены. При этом, однако, остается неясным, что означает само понятие СИЛЫ и каково ее *физическое* определение.

Она вводится по закону Всемирного тяготения, описывающего *бесконтактное* взаимодействие тел. В стандартной записи существует формула

$$f = k \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

где f – сила тяготения, m_1 – масса тела 1, m_2 – масса тела 2, r – расстояние между телами, k – гравитационная постоянная. Сначала поясним смысл множителя k . Это размерный коэффициент, появляющийся вследствие произвольного выбора единицы массы и не имеющий собственного физического смысла. При правильном выборе единицы массы он превращается в безразмерную единицу. В такой уточненной *физической системе* единиц закон Всемирного тяготения имеет простейший вид:

$$f = \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

Сила f тяготения определяется массами m_1 , m_2 взаимодействующих тел 1, 2 и расстоянием r между ними.

Другое определение действующих сил, называемое *вторым* законом Ньютона, описывается формулами $f_1 = m_1 a_1$, $f_2 = m_2 a_2$, где f_1 – сила, действующая на тело 1, f_2 – сила, действующая на тело 2, a_1 и a_2 , – ускорения, приобретаемые взаимодействующими телами 1 и 2. То есть считается, что действующих сил *две*, обе они являются векторами, имеющими одинаковую величину f и противоположные направления, $f_1 = -f_2$, согласно теперь уже *третьему* закону Ньютона. Чем и определяется высказывание – *действие* (или силовое воздействие) *равно противодействию*.

А каково при этом физическое определение *массы*? – Ответ на это таков:

– масса m_1 тела 1 равна произведению ускорения a_2 тела 2 на квадрат расстояния r между телами – $m_1 = a_2 r^2$;

– масса m_2 тела 2 равна произведению ускорения a_1 тела 1 на квадрат расстояния r между телами – $m_2 = a_1 r^2$ - <http://viXra.org/pdf/1808.0616v1.pdf>.

Причем оба ускорения a_1 и a_2 измеряются не как попало, а в специальной *системе отсчета* СО, называемой *инерциальной системой отсчета* ИСО, располагаемой *между телами* 1, 2 на расстояниях r_1 от тела 1 и r_2 от тела 2, удовлетворяющим соотношениям:

$$r_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} r, \quad r_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} r.$$

По обе стороны от начала отсчета ИСО координаты r_1 , r_2 имеют противоположные знаки. Таково *физическое* определение ИСО <http://viXra.org/pdf/1809.0054v1.pdf>.

Зная теперь, что такое массы m_1 , m_2 , можно подставить эти значения в формулы физического определения сил f_1 , f_2 , действующих на тела 1, 2. При этом получим: $f_1 = a_2 r^2 a_1$, $f_2 = a_1 r^2 a_2$. То есть $f_1 = f_2 = a_1 a_2 r^2 = f$.

Обе эти якобы разные действующие силы f_1 , f_2 оказываются одной и той же *силой взаимодействия* f , равной самой себе, что и является простой тавтологией.

А для чего вообще понадобилась эта физическая величина **СИЛЫ**? – Ответ на это таков – она нужна для определения возникающих ускорений a_1 и a_2 , позволяющих рассчитать траекторию свободных пространственных перемещений взаимодействующих тел 1, 2. Но нужно ли для этого вводить понятие силы, если сами ускорения определяются только лишь массами m_1 , m_2 и расстоянием r ?

Действительно, раз $f = \frac{m_1 m_2}{r^2}$ и $f = m_1 a_1$ или $f = m_2 a_2$, то

$$a_1 = \frac{m_2}{r^2}, a_2 = \frac{m_1}{r^2}.$$

Это *уточненная формулировка* закона Всемирного тяготения, не требующая привлечения дополнительного понятия *силы*.

Заметим, однако, что полученная запись закона Всемирного тяготения для a_1, a_2 все-таки недостаточна. Чего же в ней не хватает? – Ответ на это таков – *направления* ускорений a_1 и a_2 . При заданном положении тел 1, 2 они всегда направлены противоположно друг другу, что и обозначается противоположными знаками. А если положение тел еще не определено, а задано только лишь расстояние r ? – Тогда эти направления могут быть **произвольными**, на плоскости – в пределах 2π радиан, а в *четырёхмерном* физическом пространстве – в телесном угле 4π стерадиан - <https://vixra.org/pdf/1808.0595v1.pdf>.

И тут мы впервые начинаем *замечать* истинное значение и смысл знаменателя r^2 . Это же ведь не что иное, как незаконченное обозначение площади S сферической поверхности с радиусом r , составляющей $4\pi r^2$!

Другими словами, *полная формулировка* закона Всемирного тяготения, учитывающего не только значения, но также и все возможные направления ускорений a_1 и a_2 имеет следующий вид:

$$a_1 = 4\pi \frac{m_2}{S}, a_2 = 4\pi \frac{m_1}{S},$$

где S – площадь сферической поверхности с радиусом r , определяющим расстояния между телами 1, 2.

При этом, по-видимому, справедливо, что все *неживые* материальные объекты всегда сохраняют постоянство значений обеих масс m_1, m_2 (*закон сохранения масс*), равно как и сферическую форму поверхности, определяющей их полевое взаимодействие.

В словесной формулировке: *ускорение a_1 тела 1 пропорционально массе m_2 тела 2 и обратно пропорционально площади S сферической поверхности с радиусом r , определяемым расстоянием между телами 1, 2. Соответственно ускорение a_2 тела 2 пропорционально массе m_1 тела 1 и обратно пропорционально площади S сферической поверхности с радиусом r , определяемым расстоянием между телами 1, 2.*

Такова окончательная и *полная формулировка* закона Всемирного тяготения, учитывающая, хотя и *без объяснения*, все стороны этого физического явления.

Отсюда следует, что при уменьшении расстояния r площадь сферической поверхности уменьшается, а оба ускорения a_1, a_2 ,

находящиеся в обратно пропорциональной зависимости, соответственно возрастают и наоборот.

Но действует ли этот закон сохранения масс применительно к *живым* объектам?

Другими словами, возможно ли изменение площади S , например, ее уменьшение, означающее увеличение ускорения a_1 и соответствующей ему массы m_2 без изменения расстояния r ?

Как можно вообще изменить площадь сферической поверхности? – Для этого она должна утратить форму сферы, сохраняя прежнее расстояние r между объектами 1, 2, уменьшаемое по остальным направлениям. То есть принять форму вытянутого эллипсоида вращения (вытянутого сфероида), сплющенного в направлении, перпендикулярном расстоянию между телами 1 и 2. И чем больше достигаемая при этом сплюснутость, тем больше достигаемое уменьшение площади S его поверхности и, соответственно, возрастание соответствующих масс или ускорений будет достигнуто. При этом вовсе не обязательно, чтобы эта сплюснутость достигалась одновременно для обеих ускорений или их масс. Вполне может быть и так, что одно из ускорений сохраняет исходную форму сферы, в то время как другое приобретает сплюснутость формы и соответственно этому – возрастание ускорения. Что означает нарушение принципа – *действие равняется противодействию*. И нарушение закона постоянства одной или обеих масс.

То же относится и к электрическим зарядам. Разница только лишь в том, что сила взаимодействия может быть направлена на сближение или удаление друг от друга взаимодействующих тел.

Напомним, что нам неизвестна причина появления самих ускорений, поэтому и возможное изменение обоих или лишь одного из них ничуть не более удивительно.

Определение формы поля с помощью «магического» прутка

Поскольку биополе, как и другие физические поля, невидимо, о его пространственной конфигурации можно судить по косвенным признакам. В частном случае – с использованием «магического» прутка. «Магический» прутки - это обычная проволока, согнутая под углом 90 градусов с легкой возможностью ее угловых поворотов - см. рис. 1.

По существу в нем нет ровно ничего магического. Это всего лишь индикатор (или регистратор) легкого силового воздействия, фиксируемого по его угловым поворотам. В принципе, - аналогичный индикатору электрического заряда, называемого

электрометром – см. рис. 2. С той только разницей, что теперь это поле является биологическим, то есть создаваемым живым объектом. Эмоциональное состояние которого определяет форму этого биополя или его возможное искажение. Вот демонстрация этого Александром Лавровым - см. рис. 3, 4 из <https://www.youtube.com/watch?v=-PdHWaXsrOw> .

Рис. 1. «Магический» пруток для биолокации

Рис. 2. Индикатор электрического заряда

Рис. 3. Определение размеров поля человека методом биолокации

Рис. 4. Вот поле данного человека.

Рис. 5. В измененном психическом состоянии форма поля меняется, и оно утрачивает сферическую симметрию.

Физика невидимого удара

В спокойном состоянии оно **по радиусу**, то есть *по всем направлениям*, у обоих равно примерно полтора метра – см. рис. 4. А теперь **разошлись** на него – см. рис. 5. При этом суммарная площадь его поверхности **уменьшается**, а его воздействие в заданном направлении **возрастает**. Что и позволяет выполнить **бесконтактное физическое воздействие** в заданном направлении. Даже якобы через разделяющее конфликтующих материальное препятствие (стенку).

Вот здесь пример нанесения бесконтактного, то есть *невидимого*

удара, сбивающего человека с ног – см. рис. 6 из <https://www.youtube.com/watch?v=LKwF6W6KNIA>.

Рис. 6. Демонстрация нанесения бесконтактного удара

Еще пара примеров случайной регистрации таких же невидимых, хотя и вполне физических воздействий. Вот некто невидимый наносит девочке сильный удар в грудь – см. рис. 7. После чего она летит вверх ногами, попадая головой вниз в лежащую на земле коробку. Видимо, смягчающую удар, иначе она может погибнуть. Хотя это может быть и просто случайностью.

Другой пример – транспортный конфликт, бесстрастно фиксируемый видеореги­стратором <https://www.youtube.com/watch?v=mBL8zDr4qy0&t=104s>. И что мы здесь видим? – Двое мужчин, возможно, контролеров оплаты проезда во время остановки поезда высаживают двух молодых женщин, одна из которых громко ругается, выражая несогласие с их действиями. В ходе безостановочной перебранки один из мужчин,

не в силах образумить орущую женщину, замахивается на нее кулаком. Стоявшая рядом другая молча поднимает правую руку в его направлении и парень бесконтактно отбрасывается назад и падает на землю. Второй парень тоже пытается на нее нападать, но направленная на него ее правая рука отбрасывает его назад - см. рис. 8.

А после попытки повторного нападения и вовсе поднимает его наверх на высоту 1,5 – 2 м – см. рис. 9. Вторая девица испуганно хватается руками за голову.

После чего парень падает на землю, указывая на нее рукой, с очевидными криками – ведьма, ведьма!

Рис. 7. Вот некто невидимый ударом в грудь сбивает с ног девочку.

Рис. 8. Один парень валяется на земле, другой тоже отлетает назад

Рис. 9. С поднятием правой руки парень взлетает вверх на высоту 1,5 – 2 м.

Она сама, видимо, пораженная собственным воздействием, сначала смотрит на свои руки, затем поворачивает их в сторону других материальных объектов, которые тоже разлетаются и опрокидываются. А первая участница конфликта, с испугом наблюдает происходящее. Как и остальные случайные свидетели. Всё.

Отметим, что ее бесконтактного воздействия достаточно, что сбить с ног обеих парней, и даже поднять одного из них вверх. А также сдвинуть или опрокинуть находившийся позади нее стол. Но сдвинуть или опрокинуть теперь уже сам поезд из-за его огромной массы она, конечно, не может. Это находится за пределами ее физических возможностей. Даже если устремить площадь ее сферической поверхности к нулевому значению, превратив ее в линию, то это может проткнуть объект подобно игле или спице, но недостаточно для его опрокидывания при слишком большой массе.

Еще пример измененного психического состояния показан на рис.10.

Таково предлагаемое понимание наблюдаемых, но физически необъяснимых явлений.

Рис. X. Девочка в измененном психическом состоянии. Злобный взгляд с задатками будущей ведьмы.

Халецкий М.Б.

Размер свободного электрона

Аннотация

Больше 100 лет прошло с момента открытия электрона – элементарной, неделимой частицы. Однако споры о его строении и размерах продолжаются и XXI веке.

Содержание

- 1 Введение
 - 2 Модели свободного электрона
 - 3 Теоретическая часть
 - 4 Специальная часть
 - 5 Границы рентгеновского излучения
 - 6 Обсуждение
 - 7 Мнение автора
- Литература

1. Введение

Больше 100 лет прошло с момента открытия электрона – элементарной, неделимой, заряженной частицы. Однако споры о его строении и размерах продолжаются и в XXI веке. Известные физики конца XIX и начала XX столетий Дж. Дж. Томсон, Э. Резерфорд, Н. Бор при разработке своих моделей атома вещества использовали точечное представление об электроны. Движения массы и заряда электрона считались неразделимыми процессами. Наличие скорости и момента импульса в планетарной модели атома являлись обязательными параметрами. Дж. Томсон даже определил классический радиус электрона, $r_0 = 2,8 * 10^{-15} m$. Но метод его расчётов вызывает большие сомнения. Томсон рассматривал электрон в отрыве от собственного поля [1].

Отношение к электрону изменилось, когда у него обнаружили волновые свойства (дифракцию). На основании уравнения Э. Шредингера, была разработана волновая квантовая механика элементарной частицы. Скорость электрона стала неоднозначным параметром. Положение частицы в атоме определялось квантовыми

числами. Точечная структура электрона потеряла физический смысл. Движение частицы вокруг ядра атома заменили на вероятность нахождения её в разрешённых энергетических состояниях. Строение одиночного свободного электрона, за пределами атома, не имело точного описания [2].

На сегодняшний день, начало XXI века, официальная наука[3, 4] утверждает – электрон не имеет внутренней структуры. В зависимости от ситуации его представляют в виде материальной точки, в виде облака, в лучшем случаи в виде стоячей механической волны. Точный размер электрона не определяется. Признание физиков, что электрон не имеет определённой структуры, это большое достижение современной науки. В таком случаи любую бесструктурную частицу можно привести к эквивалентной физической модели.

2 Модели свободного электрона

В данной статье не стоит задача анализа атома водорода или любого другого вещества. Статья посвящена исключительно одному вопросу – как оценить возможные размеры электрона в свободном (несвязанном) состоянии. Рассматривается прямолинейное движение электрона в постоянном электрическом поле – см. рис. 1, где

m_e – масса электрона;

$\lambda_e/2$ – половина длины стоячей волны;

r_n – эффективный радиус электронного диска;

ω_n – механическая угловая скорость вращения;

v_n – линейная скорость поступательного движения.

Рис. 1.

Интерпретация электрона.

а) **Материальная точка** – масса и заряд электрона сосредоточены в бесконечно малом объёме трёхмерного пространства. Координаты точки x, y, z . Скорость поступательного движения v_n , собственная угловая скорость вращения ω_n .

в) **Эллипс** – электромеханическая плоская стоячая волна овальной формы в апогее. Масса равномерно распределена в области замкнутой конфигурации волны. Точные координаты в пространстве отсутствуют. Собственное вращение волны вокруг поперечной оси создаёт эффект визуального объёма.

с) **Диск** – разновидность стоячей плоской электромеханической волны правильной круговой формы в апогее. Эффективный радиус внешнего кольца $r_n \leq \lambda_n/2$. Скорость поступательного движения центра окружности v_n . Угловая скорость вращения диска относительно поперечной оси ω_n . Масса равномерно распределена по диску. Вращение относительно поперечной оси создаёт эффект визуального сферического облака.

При отсутствии тепловых потерь в окружающей среде, стоячие волны не переносят энергию в пространстве, но способны накапливать и выделять её квантами. Согласно волновой квантовой механике именно такие волны определяют природу и строение электрона. В научной литературе перечень моделей возможного строения электрона достаточно широкий [5]. Однако, с практической точки зрения, круговые модели наиболее удобны для оценки вероятных размеров частицы. Принимаем дисковую модель за основу дальнейшего анализа. Под эффективным радиусом электрона будем понимать приближенный размер электронного облака.

3 Теоретическая часть

Основное положение теории [6] – **источником тормозного электромагнитного излучения является механическая энергия собственного вращения электрона.**

Выполняется условие:

$$I_n \frac{\omega_n^2}{2} = \hbar \omega_e, \quad (1)$$

где

I_n – собственный момент инерции электрона;

\hbar – редуцированная постоянная Планка, $\hbar = h/2\pi$;

ω_n — собственная угловая скорость вращения электрона;
 ω_e — циклическая частота кванта электромагнитного излучения (фотона).

На электрон действует импульс отдачи улетающего фотона. Вращение частицы восстанавливается за счёт уменьшения энергии поступательного движения. Происходит единичный акт рекомбинации полной кинетической энергии электрона.

$$\begin{aligned} E_{k1} &= \frac{m_e v_1^2}{2} + I_1 \frac{\omega_1^2}{2}, \\ E_{k2} &= \frac{m_e v_2^2}{2} + I_2 \frac{\omega_2^2}{2}, \\ v_2 &< v_1. \end{aligned} \tag{2}$$

Здесь:

E_{k1} — кинетическая энергия электрона до излучения фотона;

E_{k2} — кинетическая энергия электрона после излучения фотона;

I_1, I_2 — моменты инерции до и после излучения;

v_1, v_2 — поступательная скорость электрона до и после излучения;

ω_1, ω_2 — угловая скорость электрона до и после излучения;

m_e — масса электрона, инвариант при любой скорости движения.

Запись уравнений единичной рекомбинации в классическом виде:

$$\begin{aligned} \frac{m_e v_1^2}{2} &= \frac{m_e v_2^2}{2} + I_2 \frac{\omega_2^2}{2}; \\ \hbar \omega_e &= I_1 \frac{\omega_1^2}{2}; \\ I_1 \frac{\omega_1^2}{2} &= m_e c^2 - \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 + \frac{v_1^2}{c^2}}}; \\ I_2 \frac{\omega_2^2}{2} &= m_e c^2 - \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 + \frac{v_2^2}{c^2}}}. \end{aligned} \tag{3}$$

Линейная скорость, частота вращения и размеры электрона меняются скачками. Формулы (3) отражают общие принципы квантования полной кинетической энергии частицы. Эти принципы справедливы как для единичного акта рекомбинации, так и для серии последовательных актов в непрерывном электрическом поле.

4. Специальная часть

В формуле (1) угловая механическая скорость частицы до излучения фотона равна удвоенной частоте электромагнитного излучения,

$$\omega_n = 2\omega_e. \quad (4)$$

На два оборота электронного диска приходится одна электромагнитная волна рентгеновского излучения. В электротехнике соотношение (4) определяет основную частоту электромагнитной вибрации. С учётом соотношения частот, формула (1) настоящей статьи преобразуется к виду, $L = I_n \omega_n = \hbar$ или

$$I_n \omega_e = \frac{1}{2} \hbar. \quad (5)$$

Собственный **угловой** момент импульса электрона постоянная величина. Для последующих преобразований используем известные выражения:

$$\begin{aligned} I_n &= m_e r_n^2 / 4, \text{ (твёрдый тонкий диск);} \\ \omega_e &= 2\pi \nu_e; \\ c &= \nu_e \lambda_e. \end{aligned} \quad (6)$$

Формула (5) преобразуется к виду

$$m_e r_n^2 \frac{2\pi c}{\lambda_e} = \frac{\hbar}{\pi}. \quad (7)$$

Здесь

- r_n – эффективный радиус электрона до излучения фотона, $nm[1nm = 10^{-9}m]$;
- c – скорость света, $\approx 30 * 10^7 ms^{-1}$;
- h – постоянная Планка, $6,626 * 10^{-34} J * s$;
- λ_e – длина волны излученного фотона, nm ;
- m_e – масса электрона, $9.11 * 10^{-31} kg$.

Эффективный радиус электрона,

$$r_n = \sqrt{\frac{h}{m_e c} \frac{\lambda_e}{2\pi^2}}.$$

Длина волны Комптона,

$$\Lambda = \frac{h}{m_e c} = 2,42631 * 10^{-3} nm.$$

Рабочий вид формулы для радиуса,

$$r_n = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\Lambda * \lambda_e}{2}}. \quad (8)$$

Длина волны рентгеновского фотона несёт информацию о поперечных размерах своего родителя - электрона.

5. Границы рентгеновского излучения

1. Для определения нижней границы длин волн рентгеновского излучения воспользуемся формулами релятивистской механики. Энергия излученного фотона численно равна энергии собственного вращения электрона.

$$E_r = I_n \frac{\omega_n^2}{2} = h\nu_e = m_e c^2 - \frac{m_e c^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}} \quad (9)$$

Из соотношений (9) находим выражение, содержащее длину волны фотона,

$$h\nu_e = \frac{hc}{\lambda_e} = m_e c^2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}} \right).$$

Длина электромагнитных волн через длину волны Комптона,

$$\lambda_e = \Lambda \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}} \right)^{-1}. \quad (10)$$

Минимальная длина волны рентгеновского излучения при $v_{max} = c = 29.9792\ 458 * 10^7\ ms^{-1}$ имеет величину $\lambda_e = 2,42631 * 10^{-3} (1 - 1/\sqrt{2})^{-1} = 8,284 * 10^{-3}\ nm$.

Минимальный радиус свободного электрона,

$$r_n = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\Lambda * \lambda_e}{2}} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{2.42631 * 8.284}{2}} * 10^{-3} = 1,009 * 10^{-3}\ nm = 0,0101\ \text{Å}.$$

Ниже длины волны $8,284 * 10^{-3}\ nm$ могут располагаться только волны гамма-излучения. Тормозной электрон не является источником гамма-лучей.

2. Для определения верхней границы длин волн рентгеновского излучения используем те же формулы релятивистской механики. В интервале скоростей $0 < v < 1 * 10^7\ ms^{-1}$ справедливо равенство,

$$h \frac{c}{\lambda_e} = m_e c^2 - \frac{m_e c^2}{\sqrt{1+\frac{v^2}{c^2}}} \cong \frac{m_e v^2}{2}.$$

Длина электромагнитных волн через длину волны Комптона на малых скоростях движения,

$$\lambda_e = \frac{2hc}{m_e v^2} = 2\Lambda \frac{c^2}{v^2}. \quad (11)$$

Максимальная длина волны рентгеновского излучения при $v_{min} = 0.10946 * 10^7 \text{ m/s}^{-1}$ имеет величину $\lambda_e = 2\Lambda \frac{c^2}{v_{min}^2} = 2 * 2.42631 \frac{(29.9792458)^2}{(0.10946)^2} * 10^{-3} = 364\,005 * 10^{-3} \text{ nm}$.

Максимальный радиус свободного электрона,

$$r_n = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\Lambda * \lambda_e}{2}} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{2.42631 * 364005}{2}} * 10^{-3} \\ = 211,5 * 10^{-3} \text{ nm} \approx 2,12 \text{ \AA}.$$

Формулу (8) для определения радиуса **свободного** электрона можно считать универсальной. Она не зависит от релятивистского статуса частицы. Максимальный радиус электронного облака сопоставим с размерами атомов вещества и почти точно соответствует второй орбите атома водорода Бора.

6. Обсуждение

1. Из приведённых выше расчётов видно, что размер свободного электрона переменная величина, которая зависит от скорости поступательного движения. Вероятные интервалы изменений скорости, радиуса электрона и длины волны рентгеновского излучения:

$$1.009 * 10^{-3} \text{ nm} \leq r_n \leq 211,5 * 10^{-3} \text{ nm};$$

$$8.284 * 10^{-3} \text{ nm} \leq \lambda_e \leq 364\,005 * 10^{-3} \text{ nm};$$

$$29.9792\,458 * 10^7 \text{ m/s}^{-1} \geq v_n \geq 0.10946 * 10^7 \text{ m/s}^{-1}.$$

2. Анализ тормозного излучения указывает на возможность дискретных изменений размеров и скорости электрона. Частные случаи расчёта, начиная с v_{max} или v_{min} в обратном порядке, представлены ниже.

Обоснование (расчёт)

2.1 Пороговые скорости электрона ($v_n \leq 30 * 10^7 \text{ m/s}^{-1}$) рассчитываются последовательно [6] как корни кубического уравнения,

$$x_{i+1}^3 + x_{i+1}^2(5 - 2x_i) + x_{i+1}(8 - 6x_i + x_i^2) - (4x_i - x_i^2 - \alpha^2) = 0. \tag{12}$$

Здесь: $x_i = \frac{v_i^2}{c^2}$; $x_{i+1} = \frac{v_{i+1}^2}{c^2}$ – соответствующие квадраты относительных скоростей до и после излучения фотона. Квадрат постоянной тонкой структуры не учитывается, $\alpha^2 \cong 0$. Начальные условия по скорости торможения: $v_1 = v_{max} \cong 30,0 * 10^7$; $x_1 = 1$. Длина волны излучения определяется по формуле (10) настоящей статьи. Результаты расчётов приведены ниже.

Таблица 1.

Скорость электрона $v_n * 10^7 \text{ ms}^{-1}$	Длина волн фотона $\lambda_e * 10^{-3} \text{ nm}$	Эффективный радиус электрона $r_n * 10^{-3} \text{ nm}$ $\leftrightarrow r_n \text{ \AA}$	
$v_1 = 30.00$	8.284	1.009	0.010
$v_2 = 23.00$	11.76	1.194	0.012
$v_3 = 17.1$	18.49	1.508	0.015
$v_4 = 12.45$	31.91	1.980	0.020
$v_5 = 8.94$	58.29	2.677	0.027
$v_6 = 6.38$	111.10	3.695	0.037
$v_7 = 4.53$	217.40	5.169	0.052
$v_8 = 3.21$	428.00	7.253	0.073
$v_9 = 2.27$	851.10	10.228	0.102
÷	÷	÷	÷

2.2 Пороговые скорости электрона ($v_n \geq 0,10946 * 10^7 \text{ ms}^{-1}$) рассчитываются в обратном порядке [7] по формуле,

$$x_i = x_{i+1} + 2 - \sqrt{\frac{4-\alpha^2}{1+x_{i+1}}}. \tag{13}$$

Используется прямая подстановка полученного результата в исходное уравнение. Квадрат постоянной тонкой структуры равен $\alpha^2 = 0.532514 * 10^{-4}$. Конечные условия по скорости торможения: $v_{16} = v_{min} = 0,10946 * 10^7 \text{ ms}^{-1}$; $x_{16} = 0,133121 * 10^{-4}$. Длина волны излучения определяется по формуле (11) настоящей статьи. Результаты расчётов приведены ниже.

Таблица 2.

Скорость электрона $v_n * 10^7 \text{ m s}^{-1}$	Длина волн фотона $\lambda_e * 10^{-3} \text{ nm}$	Эффективный радиус электрона $r_n * 10^{-3} \text{ nm} \leftrightarrow \text{Å}$	
$v_{16} = 0.10946$	364 005	211.50	2.12
$v_{15} = 0.18946$	121 502	122.21	1.22
$v_{14} = 0.28940$	52 074	80.01	0.80
$v_{13} = 0.42363$	24 302	54.65	0.55
$v_{12} = 0.60898$	11 760	38.02	0.38
$v_{11} = 0.86808$	5 788	26.67	0.27
$v_{10} = 1.23232$	2 872	18.79	0.19
$v_9 = 1.74564$	1 431	13.26	0.13
$v_8 = 2.46956$	715	9.37	0.09
÷	÷	÷	÷

2.3. Формулы (12) и (13) взаимнообратные математические выражения. Однако в физическом плане это неоднозначные преобразования. Результаты расчётов сильно зависят от начальных условий торможения и ограничений по скорости $v_{min} \leq v_n \leq v_{max}$. В ускорителях, из-за разницы скоростей в пучке электронов, спектр тормозного излучения имеет непрерывный характер.

2.4. В уравнении (12) настоящей статьи, при условии $v_n < v_{min}$, действительные корни кубического уравнения отсутствуют, свободный член равен нулю. Ниже скорости $0,10946 * 10^7 \text{ m s}^{-1}$ надо полагать, что собственное вращение электрона прекращается, релятивистские свойства исчезают. Для поступательного движения в вакууме действуют законы классической механики. В тоже время свободный электрон, с максимальными размерами, активно проявляет волновые свойства в составе атома.

8. Мнение автора

Электрон, это стоячая электромеханическая волна, которая не имеет стабильных размеров. Максимальный радиус сопоставим с размерами атомов. Как следствие, классическое вращение электронов на орбитах атома Бора невозможно. В электронной микроскопии, чем больше скорость электрона, тем меньше его размер и выше разрешающая способность микроскопа. Теоретический предел ускоряющих напряжений, когда дальнейшее

уменьшение размера электрона невозможно, достигают порядка 400 тысяч вольт [6, 8].

Литература

1. И. Мисюченко. Размер электрона и Томсоновское рассеяние, Санкт – Петербург, 14.02.2015 г., Google.
2. В.А. Бедняков., ГДЕ У ОТДЕЛЬНО ВЗЯТРОГО ЭЛЕКТРОНА ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА. Объединённый институт ядерных исследований, Дубна., Письма в ЭЧАЯ, 2021. Т.18, № 4(236). с. 321 – 346.
3. О структуре электрона. Часть первая”, 15.02.2018г., <https://vk.com/@physis-o-strukture-elektrona-chast-pervaya>
4. Электрон. Википедия, <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD>.
5. Тормозное излучение. Ядерная физика в интернете., НИИЯФ МГУ., <http://nuclphys.sinp.msu.ru>.
6. М.Б. Халецкий., Тормозное излучение и квантовая механика электрона, журнал “ДНА”, выпуск №51, 2021г., publisherdna@gmail.com.
7. М.Б. Халецкий., Постоянная тонкой структуры, журнал “ДНА”, выпуск №53, 2021г., publisherdna@gmail.com .
8. Высокоразрешающий электронный микроскоп – СО РАН., <https://www.isp.nsc.ru/ckp/pribornyj-park/vysokorazreshayushchij-elektronnyj-mikroskop>.

Халецкий М.Б.

Эффект Комптона (ВЕРСИЯ)

Аннотация

Новое объяснение эффекта Комптона на основе ВЕРСИИ Элементарной теории относительности. Определение относительной длины рентгеновских волн и скорости движения свободного электрона.

Содержание

1. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом
2. Обоснование отсутствия импульса
3. Утверждение
4. Столкновение частиц
5. Теория
6. Относительная длина волны
7. Задачи

1. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом

В зависимости от соотношения энергии $h\nu$ рентгеновского фотона и энергии ионизации A_u атома вещества имеют место три основных процесса взаимодействия:

1. Когерентное рассеяние без изменения длины волны фотона ($h\nu < A_u$);
2. Фотоэффект ($h\nu \geq A_u$);
3. Рассеяние фотонов с изменением длины волны, эффект Комптона ($h\nu \gg A_u$).

Фотоэффект

При фотоэффекте рентгеновское излучение целиком поглощается веществом, в результате чего вылетают электроны из глубинных оболочек атомов. Фотоэффект описывается уравнением Эйнштейна

$$h\nu = A_u + \frac{mv_{max}^2}{2},$$

где $mv_{max}^2/2$ – кинетическая энергия электрона вышедшего за пределы вещества. Эффект сопровождается ионизацией атомов и последующим заполнением вакантных мест электронами внешних оболочек.

Эффект Комптона

Нормальный эффект Комптона отличается тем, что при взаимодействии с атомом вещества энергия $h\nu$ налетающего фотона, в рентгеновском диапазоне волн $10 \cdot 10^{-3} \text{ нм} < \lambda < 10 \text{ нм}$, расходуется на увеличение кинетической энергии **свободного электрона** и образование нового **рассеянного фотона** с энергией $h\nu'$ (большой длины волны).

Теоретической основой эффекта Комптона является отсутствие у свободных (слабо связанных) электронов механического импульса или им можно пренебречь по сравнению с импульсом налетающего фотона. Условно считают, что такие электроны находятся в состоянии покоя. Как правило, это валентные электроны легких атомов.

2. Обоснование отсутствия импульса

Согласно модели атома Бора принято считать, что электроны равномерно вращаются вокруг положительно заряженного ядра на стационарных орбитах. На самой высокой орбите **кинетическая энергия валентных электронов** минимальная. Однако, равномерное движение по окружности не единственный способ существования электронов в составе атома. Для начала обратимся к классической механике.

В классической механике твёрдую равномерно вращающуюся точку можно разделить на $2n$ равных частиц. Частицы **равномерно распределены по окружности** и сохраняют жёсткие геометрические связи с центром вращения. Энергия вращения инвариант. Заменяем процесс вращения исходной точки на эквивалентные колебания частиц относительно друг друга. Все частицы будут периодически испытывать взаимные упругие столкновения без потери импульсов и энергии (внешние силы отсутствуют). Скорость движения каждой частицы становится знакопеременной величиной. Её эффективное значение за период колебаний равно скорости равномерного вращения исходной точки по окружности. Образуется **сферически симметричная колебательная система с элементами вращения** (рис. 1). Для

замкнутой механической системы в целом ($2n$ – разбиений) суммарный импульс и кинетическая энергия вращения равны:

$$\vec{p}_k = \sum_{i=1}^{i=2n} \vec{p}_i = \mathbf{0}, \text{ суммарный линейный импульс системы;}$$

$$E_k = \sum_{i=1}^{i=2n} E_{ki} = 2n \frac{m}{2n} \frac{v^2}{2} = \frac{m v^2}{2}, \text{ кинетическая энергия системы.}$$

В сферической системе координат картина соударений частиц периодически смещается на угол α . Разбиение: $\frac{m}{16}$, $2n = 16$, $n = 8$.

Рис. 1

Когда описывают вращательное движение материальной точки под действием центральной силы, используют законы сохранения момента импульса и кинетической энергии, **сам импульс игнорируют**. Для колебательной механической системы это не совсем правильно. В момент изменения направлений векторов скорости частиц, жёсткие связи с центром вращения не дают им разбежаться в разные стороны. **Векторная сумма всех импульсов в системе равна нулю**. Картина импульсов сферически симметричных колебаний (рис.1) приведена без учёта сил взаимного электростатического отталкивания. Если частицы имеют одинаковые электрические заряды, то они не доходят до прямого столкновения плавно меняя направление движения на обратное. Такие гармонические колебания кинетической энергии без потерь в окружающую среду характерны для **стоячих продольных волн** [1]. Следовательно, распределённый по орбите атома электрон может не иметь пространственного механического импульса и условно находится в состоянии покоя.

3. Утверждение

Столкновение свободного электрона (из состояния покоя) с налетающим рентгеновским фотоном происходит в два этапа:

1) На первом этапе образуются импульс и энергия собственного вращения электрона **без линейного движения**, \vec{p}'_{er} — линейный аналог импульса для вращательного движения. Выражения этих параметров записываются в эквивалентной релятивистской форме через **вектор стартовой скорости** \vec{v}_s .

$$\vec{p}'_{er} = \frac{m_e \vec{v}_s}{\sqrt{1 + \frac{v_s^2}{c^2}}}, \quad (1)$$

$$E'_{er} = m_e c^2 - \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 + \frac{v_s^2}{c^2}}} = I \frac{\omega_s^2}{2}. \quad (2)$$

2) На втором этапе происходит разделение энергии столкновения на классическую и релятивистскую составляющие (рекомбинация)[2]. Формулы обобщённого импульса и обобщённой кинетической энергии записываются через скорость поступательного движения \vec{v} .

$$p_n = p_{es} + p_{er} = m_e \vec{v} + \frac{m_e \vec{v}}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (3)$$

$$\begin{aligned} E_n = E_{es} + E_{er} &= \frac{m_e v^2}{2} + m_e c^2 - \frac{m_e v^2}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}} = \\ &= \frac{m_e v^2}{2} + I \frac{\omega^2}{2}. \end{aligned} \quad (4)$$

3) Из равенства энергий движения и старта ($E_n = E'_{er}$) устанавливается связь между стартовой скоростью и скоростью поступательного движения. Ведём дополнительные безразмерные функции:

$$X(v) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{и} \quad Y(v_s) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{v_s^2}{c^2}}}. \quad (5)$$

Функции связаны двумя взаимнообратными выражениями:

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{X^2} \right) + X; \\ X^3 + X^2(0.5 - Y) - 0.5 &= 0. \end{aligned} \quad (6)$$

Зная одну из скоростей, всегда можно рассчитать вторую.

От автора: Кто не верит в отдельные этапы ускорения электронов из состояния покоя посмотрите, как стартует гоночный автомобиль. С пробуксовкой. Не больше и не меньше, ровно столько, чтобы обеспечить эффективное сцепление с дорогой.

4. Столкновение частиц

Расчётная диаграмма старта и последующего движения электрона.

Рис. 2

5. Теория

Разница энергий налетающего и рассеянного фотона уходит на образование **стартовой** релятивистской энергии и релятивистского импульса свободного электрона. Релятивистские составляющие связаны соотношением (*ВЕРСИЯ – ЭТО*) [3],

$$E_{er}^2 = 2m_e c^2 E'_{er} - p_{er}^2 c^2 \quad (7)$$

где m_e – масса электрона, $9,11 \cdot 10^{-31}$ кг;

c – скорость света, $30 \cdot 10^7$ м/с.

Импульс и энергия фотонов до и после столкновения связаны соотношениями:

$$p_\gamma = \frac{h\nu}{c}; \quad E_\gamma = h\nu; \quad p'_\gamma = \frac{h\nu'}{c}; \quad E'_\gamma = h\nu'. \quad (8)$$

где h – постоянная Планка, $6,626 \cdot 10^{-34}$ Дж · с;

ν – частота налетающего фотона, Гц;

ν' – частота рассеянного фотона, Гц.

Векторный баланс линейных импульсов фотона и электрона до столкновения,

$$\vec{p}_\gamma + \sum_{i=1}^{i=2} \vec{p}_i = \vec{p}_\gamma + 0 = \vec{p}_\gamma. \quad (9)$$

Баланс импульсов и энергии электрона после столкновения:

$$\vec{p}_{er}' = \vec{p}_\gamma - \vec{p}'_\gamma ; \quad (10)$$

$$E_{er}' = h\nu - h\nu' . \quad (11)$$

Из формул (8,10) и диаграммы импульсов (рис. 2) следует,

$$p_{er}'^2 c^2 = h^2\nu^2 + h^2\nu'^2 - 2h^2\nu\nu' \cos \theta .$$

С учётом релятивистского соотношения (7), образуется система уравнений:

$$2m_e c^2 E_{er}' - E_{er}'^2 = h^2\nu^2 + h^2\nu'^2 - 2h^2\nu\nu' \cos \theta ; \quad (12)$$

$$E_{er}' = h\nu - h\nu' .$$

Из системы уравнений следует основное выражения для эффекта Комптона,

$$2m_e c^2 (h\nu - h\nu') - (h\nu - h\nu')^2 = h^2\nu^2 + h^2\nu'^2 - 2h^2\nu\nu' \cos \theta .$$

Преобразуем последнее уравнение к промежуточному виду,

$$\frac{m_e c^2}{h} \left(\frac{1}{\nu'} - \frac{1}{\nu} \right) = \frac{\nu^2 + \nu'^2}{\nu\nu'} - (1 + \cos \theta) . \quad (13)$$

Данный вид уравнения отличается от аналогичных выражений, полученных на основе использования Специальной теории относительности Эйнштейна (СТО).

Для близких частот,

$$\lim_{\nu' \rightarrow \nu} \frac{\nu^2 + \nu'^2}{\nu\nu'} \cong 2 . \quad (14)$$

В упрощённом виде,

$$\frac{m_e c^2}{h} \left(\frac{1}{\nu'} - \frac{1}{\nu} \right) = 1 - \cos \theta .$$

Длины волн налетающего и рассеянного фотонов:

$$\lambda = \frac{c}{\nu} ; \quad \lambda' = \frac{c}{\nu'} .$$

Разность длин волн:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta) = 2\Lambda \sin^2 \frac{\theta}{2} ; \quad (15)$$

где $\Lambda = \frac{h}{m_e c} = 2.426 \cdot 10^{-3} \text{ нм}$ — длина волны Комптона для электрона в нанометрах.

Разность $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ не зависит от первоначальной длины волны λ и природы рассеивающего вещества. Формула приближения частот (14) справедлива в диапазоне рентгеновских волн

$$10 \cdot 10^{-3} \text{ нм} \leq \lambda \leq 10 \text{ нм} .$$

Для сравнения: радиус первой орбиты атома водорода $r_1 = 53 \cdot 10^{-3} \text{ нм}$; размеры атомов различных элементов в твёрдом теле порядка $1 \text{ \AA} = 0.1 \text{ нм} = 100 \cdot 10^{-3} \text{ нм}$. Таким образом, вариант упрощения (формула 14) близок к действительности.

Закон сохранения энергии в эффекте Комптона с рассеянными фотонами и появлением подвижных электронов отдачи можно записать следующим образом:

$$\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = m_e c^2 - \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 + \frac{v_s^2}{c^2}}} . \quad (16)$$

где v_s – **стартовая** скорость свободного электрона.

При полном отражении налетающего фотона от атома, дополнительных подвижных электронов в веществе не образуется,

$$\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = 0 . \quad (17)$$

6. Относительная длина волны

Запишем уравнение (16) в следующем виде:

$$\frac{h}{m_e c} \frac{\Delta \lambda}{\lambda_c^2} = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{v_s^2}{c^2}}} ;$$

где $\lambda_c^2 = \lambda \cdot \lambda'$ – относительная (**среднегеометрическая**) длина волны в квадрате. Используя уравнение Комптона (15) получим полезное соотношение,

$$2 \left(\frac{\lambda \sin \frac{\theta}{2}}{\lambda_c} \right)^2 = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{v_s^2}{c^2}}} = 1 - Y(v_s) . \quad (18)$$

Из данного соотношения можно определить **стартовую скорость** электрона после столкновения его с налетающим фотоном (*в рентгеновском диапазоне волн*). Для каждой длины волны фотона и угла отражения будет существовать **собственный по скорости электрон отдачи**.

7. Задачи

7.1. Найти стартовую скорость электрона отдачи и скорость поступательного движения в эффекте Комптона при длине волны фотона $70 \cdot 10^{-3} \text{ нм}$, если угол отражения равен 110° . Скорость света принимается $c = 30 \cdot 10^7 \text{ м/с}$.

$$\lambda = 70 \cdot 10^{-3} \text{ нм} \quad \lambda' = \lambda + 2\Lambda \sin^2 \frac{\theta}{2}, \text{ длина волны рассеянного электрона.}$$

$$\theta = 110^0 \quad \lambda' = 70 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 2,4263 \cdot 10^{-3} \sin^2 \frac{110^0}{2} = 73,256 \cdot 10^{-3} \text{ нм.}$$

$$v_s = ?, v = ?.$$

Относительная длина волны (среднегеометрическая) равна

$$\lambda_c = \sqrt{\lambda \lambda'} = \sqrt{70 * 73,256 \cdot 10^{-3}} = 71,609 \cdot 10^{-3} \text{ нм.}$$

По формуле (18),

$$2 \left(\frac{\Lambda \sin \frac{\theta}{2}}{\lambda_c} \right)^2 = 2 \left(\frac{2,4263 \cdot 10^{-3}}{71,609 \cdot 10^{-3}} \sin \frac{110^0}{2} \right)^2 = 0,001541.$$

Тогда $\sqrt{1 + \frac{v_s^2}{c^2}} = \frac{1}{1-0,001541} = 1,0015434; Y(v_s) = 1 - 0,001541 = 0,998459;$

$$\frac{v_s^2}{c^2} = (1,0015434)^2 - 1 = 0,03089; \frac{v_s}{c} = \sqrt{0,03089} = 0,055580 .$$

Решаем кубическое уравнение (6):

$$X^3 + X^2(0.5 - 0.998459) - 0.5 = 0; \quad X(v) = 0,99923;$$

$$\frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{X^2} - 1 = \frac{1}{0,99923^2} - 1 = 0.0015418;$$

$$\frac{v}{c} = \sqrt{0.0015418} = 0,039266.$$

Ответ: $v_s = 30 \cdot 10^7 \text{ м/с} * 0,05558 = 1,6674 \cdot 10^7 \text{ м/с}$ - стартовая скорость;

$v = 30 \cdot 10^7 \text{ м/с} * 0.039266 = 1,1780 \cdot 10^7 \text{ м/с}$ - поступательное движение.

Выбитый с орбиты электрон отдачи уже является релятивистским.

Диапазон релятивистских скоростей от $0.10946 * 10^7 \text{ м/с}$ до $30 * 10^7 \text{ м/с}$ (скорость света).

7.2. Условие задачи совпадает с примером 1, но длина волны фотона $700 \cdot 10^{-3} \text{ нм}$. Найти стартовую скорость и скорость поступательного движения.

$$\lambda = 700 \cdot 10^{-3} \text{ нм}$$

$$\lambda' = 700 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 2.4263 \cdot 10^{-3} \cdot \sin^2 \frac{110^0}{2} = 703.256 \cdot 10^{-3} \text{ нм.}$$

$$\theta = 110^0$$

$$\lambda_c = \sqrt{700 \cdot 703,256 \cdot 10^{-3}} = 701,6 \cdot 10^{-3} \text{ нм.}$$

$$v_s = ?, v = ?.$$

По формуле (18),

$$2 \left(\frac{2,4263 \cdot 10^{-3}}{701,6 \cdot 10^{-3}} \sin \frac{110^0}{2} \right)^2 = 1,605 \cdot 10^{-5} = 0,00001605.$$

Тогда $\sqrt{1 + \frac{v_s^2}{c^2}} = \frac{1}{1-0.00001605} = 1,00001605; Y(v_s) = 1 - 0.00001605 = 0,99998395;$

$$\frac{v_s^2}{c^2} = (1,00001605)^2 - 1 = 3,21008 \cdot 10^{-5} = 0,0000321008;$$

$$\frac{v_s}{c} = \sqrt{0,0000321008} = 0,005666.$$

Решаем кубическое уравнение (6):

$$X^3 + X^2(0,5 - 0,99998395) - 0,5 = 0; \quad X(v) = 0,9999919750;$$

$$\frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{X^2} - 1 = 0,0000160502; \quad \frac{v}{c} = \sqrt{0,0000160502} = 0,0040062701.$$

$$\text{Ответ: } v_s = 30 \cdot 10^7 \text{ м/с} * 0,005666 = 0,16998 \cdot 10^7 \text{ м/с} \approx 0,17 \text{ м/с};$$

$$v = 30 \cdot 10^7 \text{ м/с} * 0,0040062701 = 0,12019 \cdot 10^7 \text{ м/с} \approx 0,12 \text{ м/с}.$$

Выбитый с орбиты электрон отдачи находится на нижнем пределе релятивистских скоростей [4], $v_{min} = 0,10946 \cdot 10^7 \text{ м/с}$. Для сравнения, скорость вращения электрона на первой орбите атома Бора $v \approx 0,22 \cdot 10^7 \text{ м/с}$, на второй – $v \approx 0,11 \cdot 10^7 \text{ м/с}$.

7.3. Используя соотношения неопределённости Гейзенберга, найти в предыдущих задачах стартовое время электрона (время релаксации). Условие Гейзенберга,

$$\Delta E_r \cdot \Delta t \geq h.$$

Из формул (2) и (4) следует,

$$\Delta E_r = E'_{er} - E_{er} = E_s = \frac{m_e v^2}{2}.$$

Время старта (релаксации),

$$\Delta t = \frac{2h}{m_e v^2}.$$

$$\text{Задача №1: } \Delta t = \frac{2 * 6,626 \cdot 10^{-34}}{9,11 \cdot 10^{-31} * 1,178^2 \cdot 10^{14}} = 1,05 \cdot 10^{-17} \text{ с}.$$

$$\text{Задача №2: } \Delta t = \frac{2 * 6,626 \cdot 10^{-34}}{9,11 \cdot 10^{-31} * 0,12019^2 \cdot 10^{14}} = 100 \cdot 10^{-17} \text{ с}.$$

Литература

1. М.Б. Халецкий., “О структуре релятивистского электрона”, 2022г., <https://halmich.ru>.
2. М.Б. Халецкий., “Тормозное излучение и квантовая механика электрона”, журнал “ДНА”, выпуск №53, 2021г., publisherdna@gmail.com.
3. М.Б. Халецкий., “ВЕРСИЯ Элементарной теории относительности (ЭТО)”, 2019г., <https://halmich.ru>, публикации.
4. М.Б. Халецкий., “Постоянная тонкой структуры”, 2021г., <https://halmich.ru>, публикации.
5. А. Короткова., “Взаимодействие фотонов с веществом”, <http://nuclphys.sinp.msu.ru/photon/10.pdf>

6. О.Б. Боднарь. Часть III «Элементы квантовой механики», Москва 2015, Министерство образования РФ. http://fn.bmstu.ru/data-physics/library/physbook/tom5/ch5/texthtml/ch5_2.htm
7. Эффект Комптона – Википедия.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
8. Эффект Комптона – Открытый Колледж, Физика. (physics.ru> content >chapter5> paragraph3> theory).

Халецкий М.Б.

О структуре релятивистского электрона

Аннотация

Как устроен электрон? Простой вопрос, на который нет прямого ответа. Вопрос о структуре электрона, как пробный шар, проверяет разные точки зрения на их состоятельность.

Содержание

1. Введение
2. Обобщённый угловой параметр
3. Геометрическая интерпретация
4. Волновая интерпретация
5. Сравнение
6. Границы отражения
7. Интуиция
8. Мнение автора

1. Введение

Как устроен электрон? Простой вопрос, на который не прямого ответа. Уравнение Шредингера даёт сложное волновое математическое описание частицы в разных энергетических состояниях. Его решения далеки от наглядности. Надо тупо верить в правильность уравнения, его решений и соглашаться с трактовкой квантовых чисел как физическим результатом. Уравнения Дирака, Клейна-Гордона – это попытки смешать релятивистскую механику с волновой квантовой механикой. Автор настоящей статьи категорически против такого смешивания. Между теориями существует фундаментальное различие, каждая из них хороша в отдельности. Единственным мостом между двумя мировоззрениями является Гипотеза Планка, $\Delta E_k = h\nu_e$. Изменение кинетической энергии частицы равно произведению постоянной Планка на частоту электромагнитного излучения. Современная теория квантовой электродинамики и хромо-динамика трактуют электрон как частицу без внутренней структуры. Собственное строение

игнорируется, признаётся только фотон-электронное взаимодействие зарядов. А если заряда нет? Как объяснить строение нейтральной частицы с постоянной или эффективной массой. Возможно электричество и магнетизм сопутствуют физическим явлениям более сложного порядка? Вопрос о структуре электрона, как пробный шар, проверяет различные точки зрения на их состоятельность. [1, 2, 3]. Настоящая статья, это попытка приподнять покрывало таинственности над возможным устройством электрона и обозначить характерные черты его геометрии.

2 Обобщённый угловой параметр

Согласно ВЕРСИИ Элементарной теории относительности [4] **полная кинетическая энергия** электрона определяется выражением,

$$E_k = E_s + E_r - E_h, \tag{1}$$

где E_s – классическая энергия поступательного движения;

E_r – релятивистская энергия собственного вращения;

E_h – энергия прецессии собственного вращения.

Для **релятивистского свободного** электрона энергия прецессии очень мала и не оказывает существенного влияния на его строение. Полную энергию частицы можно записать в развёрнутом виде по первым двум составляющим,

$$E_k = \frac{m_e v^2}{2} + m_e c^2 - \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{c^2}}}. \tag{2}$$

Положим, что отношение скоростей в радикале представляет собой тангенс некоторого угла альфа, $\tan \alpha = v/c$. Где: c – скорость света; v – скорость поступательного движения; α – обобщённый угловой параметр. Отрицательное значение угла не имеет физического смысла. Из ограничений по скорости света должны выполняться условия:

$$0 \leq \tan^2 \alpha \leq 1 \quad \text{и} \quad 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{4}. \tag{3}$$

Уравнение (2) можно записать в тригонометрической форме,

$$E_k = \frac{1}{2} m_e c^2 \tan^2 \alpha + 2 m_e c^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}. \tag{4}$$

При малых значениях угла $\alpha \ll \pi/4$ выполняются приближённые соотношения: $\tan \alpha \cong \alpha$; $\sin \alpha/2 \cong \alpha/2$. Значения угла определяется простым выражением,

$$\alpha^2 \cong \frac{4}{3} \frac{E_k}{m_e c^2}.$$

Все кинематические параметры частицы спрятаны в пространственной угловой координате α . Энергия поступательного движения $E_s = 0.5m_e c^2 \tan^2 \alpha$ пополняет релятивистскую энергию электрона (E_r) порциями по мере её излучения в пространство. **Электрон – своеобразный квантовый преобразователь энергии.** Энергия собственного вращения $E_r = 2m_e c^2 \sin^2 \alpha / 2$ целиком зависит от структуры частицы и равна кванту энергии фотона, который электрон может одновременно излучить в процессе торможения[4]. Процесс разгона частицы под действием внешнего поля или электромагнитного излучения пока не рассматривается. Выполняется соотношение,

$$2m_e c^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = h \frac{c}{\lambda_e}. \quad (5)$$

где m_e – инвариантная масса электрона, $\langle kg \rangle$;

h – постоянная Планка, $\langle Js \rangle$;

λ_e – возможная длина волны излучения, $\langle nm \rangle$.

Следовательно, обобщённую угловую координату можно представить как функцию от длины волны электромагнитного излучения, $\alpha = f(\lambda_e)$.

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{h}{2m_e c \lambda_e} = \frac{1}{2} \frac{\Lambda}{\lambda_e}. \quad (6)$$

Здесь Λ – длина волны Комптона для электрона, $2,42631 \cdot 10^{-3} nm$.

Выражение для угла α без учёта периодичности решений и без учёта времени,

$$\alpha = 2 \sin^{-1} \sqrt{\frac{\Lambda}{2\lambda_e}}. \quad (7)$$

Определим значения угла для максимальной и минимальной длины волны рентгеновского излучения: $\lambda_{min} = 8.284 \cdot 10^{-3} nm$; $\lambda_{max} = 364005 \cdot 10^{-3} nm$.

$$1. \alpha_{max} = 2 \sin^{-1} \sqrt{\frac{2.42631}{2 \cdot 8.284}} = 44.999829^0 \approx 45^0 = \frac{2\pi}{8};$$

$$2. \alpha_{min} = 2 \sin^{-1} \sqrt{\frac{2.42631}{2 \cdot 364005}} = 0.2091979^0 \approx 0.21^0 = \frac{2\pi}{1714}.$$

Формула (5) подтверждается и из механических представлений об электроне в виде вращающегося относительно поперечной оси “твёрдого” диска[5]. Под термином “твёрдый” понимается равномерное распределение массы по плоскости диска.

$$I_n \frac{\omega_n^2}{2} = 2m_e c^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2};$$

$$\omega_n = 2\omega_e;$$

$$\begin{aligned}
 \omega_e &= 2\pi\nu_e; \\
 I_n &= \frac{m_e r_n^2}{4}; \\
 r_n &= \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\Lambda * \lambda_e}{2}}; \\
 c &= \lambda_e \nu_e.
 \end{aligned}
 \tag{8}$$

Здесь ν_e – электромагнитная частота возможного излучения фотона;

ω_n – циклическая частота вращения диска относительно поперечной оси;

I_n – момент инерции диска относительно поперечной оси;

r_n – эффективный радиус электронной сферы;

c – скорость света.

Волны рентгеновского излучения, испускаемые электроном, должны удовлетворять неравенству:

$$8.284 \cdot 10^{-3} nm \leq \lambda_e \leq 364005 \cdot 10^{-3} nm.$$

Геометрическая интерпретация угла α пока непонятна.

3. Геометрическая интерпретация

Из формулы (6) выразим длину волны λ_e через обобщённый угловой параметр,

$$\lambda_e = \frac{1}{2} \frac{\Lambda}{\sin^2 \frac{\alpha}{2}}.$$

Выполним подстановку длины волны в формулу (8) для эффективного радиуса электрона,

$$r_n = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\Lambda * \lambda_e}{2}} = \frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{\Lambda * \Lambda}{4 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}} = \frac{1}{2\pi} \frac{\Lambda}{\sin \frac{\alpha}{2}}.$$

Длина эффективной окружности электрона равна:

$$L_n = 2\pi r_n = \frac{\Lambda}{\sin \frac{\alpha}{2}}.$$

Под эффективной окружностью понимается периметр внешней сферы, образующейся в результате вращения электронного круглого диска относительно поперечной оси. Физически точно – **электрон, это тело вращения**. Представим, что Λ равна длине периметра некоторой соосной окружности внутри электронного диска. Вращение относительно поперечной оси образует сферу Комптона. Радиус сферы:

$$r_c = \frac{\Lambda}{2\pi} = \frac{2,42631 * 10^{-3} nm}{2\pi} = 0.38616 \cdot 10^{-3} nm.$$

Соотношение внешних радиусов электрона и сферы Комптона имеет простой вид,

$$r_n \sin \frac{\alpha}{2} = r_c = const. \quad (9)$$

Из последней формулы видно, уменьшение углового параметра α соответствует потере кинетической энергии и увеличению размеров электрона. Ниже на рисунке приведена геометрическая интерпретация электрона, рис. 1(а).

Рис. 1.

а)

в)

Радиус описанной окружности для любого **правильного** многоугольника равен,

$$r_n = \frac{D_c}{2 \sin \frac{\pi}{n}} = \frac{2r_c}{2 \sin \frac{\pi}{n}} = \frac{r_c}{\sin \frac{\pi}{n}}. \quad (10)$$

где n – число углов(сторон) правильного многоугольника;

D_c – длина стороны многоугольника (диаметр сферы Комптона).

Правильные многоугольники, вписанные во внешнюю окружность электрона, при $n \geq 8$ должны иметь стороны постоянной длины равной диаметру сферы Комптона, рис.1(в). Это условие ещё не означает квантования угла α , но даёт возможность корректировать расчётные значения радиуса электрона. При $n \gg 8$, что соответствует малым скоростям движения $v \ll c$, радиус электрона определяется простой формулой,

$$r_n \cong \frac{r_c n}{\pi}. \quad (11)$$

Количество многоугольников, которые можно вписать в окружность **релятивистского** электрона колеблется в пределах $8 \leq n \leq 1720$. В силу сферической симметрии и квантования кинетической энергии должно существовать правило отбора количества углов n для образования различных радиусов электрона[5]. В настоящей статье данный вопрос не рассматривается. С учётом выражения (9),

формулу релятивистской энергии собственного вращения можно преобразовать к следующему виду:

$$E_r = 2m_e c^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} = 2m_e c^2 \frac{r_c^2}{r_n^2}. \quad (12)$$

4. Волновая интерпретация

Рассмотрим уравнения прямо и обратно бегущих сферических волн в общем виде. Волны распространяются в радиальном направлении, рис. 2. Из соотношения интенсивностей волн точечного излучателя известно, что радиальные смещения частиц материи s_1 и s_2 в противоположных направлениях описываются выражениями:

$$s_1 = A_0 \frac{r_0}{r} \sin(\omega t - kr);$$

$$s_2 = A_0 \frac{r_0}{r} \sin(\omega t + kr).$$

Здесь A_0 – амплитуда бегущей сферической волны;

ω – циклическая частота бегущей волны;

k – модуль волнового вектора;

r_0 – минимальный радиус некоторой окружности вокруг центра сферы;

r – текущий радиус-вектор сферической волны.

рис. 2.

В результате сложения(интерференции) прямо и обратно бегущих волн образуется стоячая сферическая волна,

$$s = s_1 + s_2 = 2A_0 \frac{r_0}{r} \sin kr \cos \omega t.$$

Частная производная смещения сферической волны по времени равна скорости распространения механических колебаний частиц в радиальном направлении,

$$v_r = \frac{\partial s}{\partial t} = 2A_0 \omega \frac{r_0}{r} \sin kr \sin \omega t.$$

Кинетическая энергия выделенного элементарного объёма в классическом виде,

$$\Delta E_{ki} = \frac{1}{2} \rho_i \Delta V_i v_r^2 = 2 \rho_i \Delta V_i A_0^2 \omega^2 \frac{r_0^2}{r^2} \sin^2 kr \sin^2 \omega t.$$

Средние значения квадратов синусов за периоды пространственных и временных колебаний:

$$\sin^2 kr = \frac{1}{2}; \quad \sin^2 \omega t = \frac{1}{2}.$$

Среднее значение кинетической энергии выделенного объёма,

$$\Delta E_{ki} = \frac{1}{2} \rho_i \Delta V_i A_0^2 \omega^2 \frac{r_0^2}{r^2}.$$

Частицы материи внутри сферы радиуса r распределены равномерно, переноса материи не происходит. Все частицы колеблются относительно точек положения равновесия.

Суммарная масса частиц внутри сферы радиуса r ,

$$\sum_V \rho_i \Delta V_i = m.$$

Суммарная кинетическая энергия колебаний внутри сферы радиуса r ,

$$E_k \sim \frac{1}{2} m A_0^2 \omega^2 \frac{r_0^2}{r^2}. \quad (13)$$

5. Сравнение

Сопоставим два подхода к оценке структуры электрона, волновой и релятивистский:

$$E_k \sim \frac{1}{2} m A_0^2 \omega^2 \frac{r_0^2}{r^2};$$

$$E_r = 2 m_e c^2 \frac{r_e^2}{r_n^2}.$$

Из сравнения формул можно сделать только один однозначный вывод – внутри **релятивистского** электрона, между сферой Комптона и наружной сферой пульсирует стоячая сферическая волна. Касательно амплитуды, частоты и фазы колебаний ничего определённого утверждать невозможно. Природа колебаний неясна. Если полагать, что $\omega = \omega_n = 2\omega_e$ и уравнения точны, то амплитуда колебаний равна: $A_0 = \lambda_e / 2\pi$. При образовании стоячих волн в локальном пространстве нужны две границы отражения. Возникает вопрос, что принимать в электроне за границы отражения для случая электромагнитных колебаний?

6. Границы отражения

Предположим, что на поверхности сферы Комптона находится небольшой положительный заряд $+q_1$, рисунок 3. Сумма

зарядов обеих сфер равна заряду электрона, $q_1 - q_2 = -e$. Найдём электрический потенциал каждой сферы в отдельности.

рис. 3

Потенциал первой сферы,

$$\varphi_1 = k \frac{q_1}{R_1} - k \frac{q_2}{R_2}.$$

Потенциал второй сферы,

$$\varphi_2 = k \frac{q_1}{R_2} - k \frac{q_2}{R_2}.$$

Разность потенциалов,

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = k \frac{q_1}{R_1} - k \frac{q_2}{R_2} - k \frac{q_1}{R_2} + k \frac{q_2}{R_2}.$$

После несложных преобразований получаем,

$$\Delta\varphi = k \frac{\left(\frac{q_1}{R_2} - \frac{q_2}{R_2}\right)}{R_1 q_2} + k \frac{e}{R_2}.$$

(14)

Сделаем предположение:— **разность потенциалов между сферой Комптона и внешней сферой электрона по модулю, равна разности потенциалов свободного электрона и нулевым потенциалом на бесконечности.**

Тогда первое слагаемое в формуле (14) равно нулю. Выполняются тождества:

$$\frac{q_1}{q_2} \equiv \frac{R_1}{R_2} \quad \text{и} \quad q_1 - q_2 \equiv -e. \tag{15}$$

Максимальный радиус наружной сферы электрона при переходе из релятивистского состояния в не релятивистское равен, $r_n = R_2 = 211.5 \cdot 10^{-3} \text{ nm}$ [5]. Радиус сферы Комптона, $r_c = R_1 = \Lambda/2\pi$.

Тогда соотношение зарядов равно,

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{r_c}{r_n} = \frac{\Lambda}{2\pi R_2} = \frac{2.42631 \cdot 10^{-3} \text{ nm}}{2\pi \cdot 211.5 \cdot 10^{-3} \text{ nm}} = 0.001826.$$

Если принимать в первом приближении $q_2 \approx e = 1.60218 \cdot 10^{-19} \text{ K}$, то каждый из зарядов равен: $q_1^+ \cong 0.00293 \cdot 10^{-19} \text{ K}$; $q_2^- \cong -1.60511 \cdot 10^{-19} \text{ K}$. Значит за границы отражения стоячих волн можно принимать электрически заряженную сферу Комптона и

наружную сферу электрона. Для других значений радиуса R_2 решается система уравнений на основании тождеств (15). Абсурдность выражения (14) при численном равенстве радиусов и зарядов сфер говорит о том, что **свободный (не связанный)** электрон является телом вращения “твёрдого” диска и **не может** принимать кольцевую форму. Возникает закономерный вопрос, какова структура электрона в связанном состоянии?

7. Интуиция

Предположим, для **нерелятивистского** электрона, что в центре сферы Комптона расположили протон с положительным зарядом e^+ . Тогда, под действием сил Кулона, заряд q_1^+ должен увеличить свой радиус распределения R_1 , а заряд q_2^- уменьшить свой радиус R_2 . Радиусы стремятся к одинаковой величине. Собственное **релятивистское вращение** электрона относительно поперечной оси практически отсутствует. Разность потенциалов $\Delta\varphi$ между сферами будет меняться нелинейно (по гиперболическому закону) в зависимости от расстояний до центра заряда e^+ . Разность потенциалов стремится к нулю. **Дисковая модель электрона преобразуется в кольцевую модель.** Стоячие сферические волны преобразуются в продольные колебания материи и зарядов по окружности кольца определённого радиуса $R = R_1 = R_2$. Положительные и отрицательные составляющие заряда электрона сливаются в один отрицательный заряд, $q_1^+ + q_2^- = e^-$. Следовательно электрон в связанном состоянии (в составе атома) и свободный релятивистский электрон отличаются по конструкции. Этот вывод согласуется с теорией атома Бора с той только разницей, что вместо продольных механических колебаний по окружности Бор рассматривал равномерное вращение точечного электрона вокруг ядра.

На основании законов электростатики, определить радиус устойчивого состояния электрона в составе атома водорода невозможно. Бор решал эту задачу исходя из законов классической электродинамики и предположения о квантовании момента импульса вращения точечного заряда [6]. Система уравнений:

$$\frac{m_e v_n^2}{r_n} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n^2}, \quad (16)$$

$$I_n \omega_n = m_e v_n r_n = n\hbar.$$

где n – главное квантовое число (1, 2, 3, ... n);

v_n – эффективная скорость равномерного вращения
электрона;

r_n – радиусы стационарных орбит электрона.

Вводился постулат: – **на стационарных орбитах атома электрон не излучает энергию.** Данное утверждение эквивалентно существованию стоячих волн. Стоячие волны в стационарном состоянии не переносят и не излучают энергию в пространстве. Из системы уравнений (16) Бор определил первый радиус стационарного состояния **связанного нерелятивистского** электрона, $a = 52.9 \cdot 10^{-3} nm$. Второй радиус стационарного состояния $211.5 \cdot 10^{-3} nm$, точно совпадает с максимальным размером **свободного релятивистского** электрона[5].

8. Мнение автора

8.1. Свободный релятивистский электрон как частица имеет определённую сферическую структуру. Природа стоячих сферических колебаний материи внутри электрона не понятна.

8.2. При переходе свободного электрона в связанное состояние сферическая структура частицы вырождается в кольцевую модель.

8.3. В составе атомов, связанные электроны не обладают механическим импульсом в классическом виде. На “орбитах” атомов должна работать механика стоячих колебаний заряженных частиц. Конкретный вид колебаний, поперечных или продольных, требует уточнения.

Литература

1. А. Байков., “ О структуре электрона “.., 14. 12. 2021г., Google, (<https://lenincrew.com/electron/>) .
2. Н. Н. Латышенок., “ Структура электрона “.., Google., 27. 01. 2018г., (http://samlib.ru/l/latyshenok_n_n/strukturae.shtml).
3. Google., “ Химия Кенета Снельсона (структура электрона)., 09. 03. 2020г., (<https://habr.com/ru/post/410709/>).
4. Google., “ Постоянная тонкой структуры – Михаил Халецкий “.., 21 мая. 2021г., Публикации., (<https://halmich.ru>).
5. Google., “ Размер свободного электрона - Михаил Халецкий “.., 24 окт. 2021г., Публикации., (<https://halmich.ru>).
6. Л. К. Мартинсон, Е. В. Смирнов., ГЛАВА 5, “ Квантовая теория атома “.., МГТУ им. Э. Баумана., 2002г. (http://fn.bmstu.ru/data-physics/library/physbook/tom5/ch5/texthtml/ch5_2.htm).

Серия: ФИЗИКА

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Уточнение закона Био-Савара-Лапласа

Аннотация

Указывается, что закон Био-Савара-Лапласа не выводится из уравнений Максвелла, а является результатом решения уравнений Максвелла для провода с постоянным током. Показывается, что провод с постоянным током создает в своей окрестности вектор магнитной индукции, цилиндрические проекции которого определяются в форме, близкой к первоначальной формуле. Показывается, кроме того, что вместе с магнитным потоком распространяется поток электромагнитной энергии, являющийся частью мощности источника тока. Показано, что векторный потенциал не имеет формальной связи с уравнениями Максвелла и его применение в физике лишено обоснования такой связью.

В результате показывается, что существование векторного потенциала противоречит закону сохранения энергии.

Оглавление

1. Введение
 2. Математическая модель
 3. Напряженности в окрестности провода
 4. Поток энергии
 5. Обсуждение
 6. Эпилог
- Литература

1. Введение

Закон Био-Савара-Лапласа (БСЛ) получен экспериментально и его формула имеет известный вид:

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \int \frac{[\mathbf{j}(\mathbf{r}'), (\mathbf{r} - \mathbf{r}')]}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3\mathbf{r}'. \quad (1)$$

Принято считать, что «этот закон является следствием двух уравнений Максвелла для магнитного поля при условии постоянства электрического

полю» [1]. Вывод заключается в следующем. Вводится векторный потенциал, удовлетворяющий уравнению

$$\mathbf{H} = \text{rot}(\mathbf{A}), \quad (2)$$

и условие калибровочной инвариантности

$$\text{div}(\mathbf{A}) = 0. \quad (3)$$

Путем преобразования этих уравнений выводится закон БСЛ в виде уравнения (1). Этот закон устанавливает зависимость магнитной напряженности от постоянного тока проводимости. Известно также уравнение Максвелла, связывающее магнитную напряженность с постоянным током проводимости, а именно

$$\text{rot}(\mathbf{H}) = \mathbf{J}. \quad (4)$$

Принято считать, что уравнение (4) является дифференциальной формой записи уравнения (1). Доказательство этого утверждения отсутствует. А ниже будет приведено доказательство того, что эти уравнения противоречивы. Отсюда следуют два утверждения

1. Если согласиться с тем, что все явления в области электродинамики описываются уравнениями Максвелла, то необходимо признать, что уравнение (1) не является строгим и требует уточнения. Но это ни в коей мере не умаляет заслуги авторов этого закона, которые сумели его обнаружить и сформулировать на пустом месте, когда неоткуда было ждать подсказок. Уточнению этого закона посвящена предлагаемая статья.

2. Векторный потенциал не имеет формальной связи с уравнениями Максвелла. Заметим еще, что условие калибровочной инвариантности может быть выполнено множеством способов, что привносит в физику произвол, который противоречит самому духу классической физики. В то же время применение этого условия в указанном доказательстве служит обоснованием дальнейшего использования векторного потенциала и в других областях физики [2]. Но поскольку векторный потенциал не имеет формальной связи с уравнениями Максвелла, его применение лишено этого обоснования.

Далее будет показано, что, по крайней мере, для длинного провода без векторного потенциала можно обойтись и решение получается полным, подтвержденным экспериментально, но более сложным, чем в существующем законе Био-Савара-Лапласа.

2. Математическая модель

В [3] показано, что уравнения Максвелла для провода с постоянным током имеют вид

$$\operatorname{rot}(J) = 0, \quad (\text{a})$$

$$\operatorname{rot}(H) - J - J_0 = 0, \quad (\text{b})$$

$$\operatorname{div}(J) = 0, \quad (\text{c})$$

$$\operatorname{div}(H) = 0. \quad (\text{d})$$

где H, J – магнитные напряженности и плотности токов. Мы будем использовать цилиндрические координаты r, ϕ, z и рассматривать

- плотность основного тока оси oz J_0 ,
- плотности дополнительных токов J_r, J_ϕ, J_z ,
- магнитные напряженности H_r, H_ϕ, H_z – радиальная, окружная и продольная соответственно.

Важно отметить, что используется полная система уравнений Максвелла, а не сокращенная система двух уравнений (b, d), которая считается приемлемой для магнитостатики. Такая сокращенная система не позволяет найти решение даже для провода с постоянным током. Напротив, полная система уравнений позволяет найти это решение и найти уравнения для потока энергии **внутри** (а не снаружи) провода.

В [3] подробно рассматривается решение уравнений Максвелла для провода постоянного тока и доказывается, что решение существует только при ненулевых дополнительных токах J_r, J_ϕ, J_z . Решение имеет следующий вид:

$$J_r = j_r(r) \cos(\alpha\phi + \chi z), \quad (12)$$

$$J_\phi = j_\phi(r) \sin(\alpha\phi + \chi z), \quad (13)$$

$$J_z = j_z(r) \sin(\alpha\phi + \chi z), \quad (14)$$

$$H_r = h_r(r) \cos(\alpha\phi + \chi z), \quad (15)$$

$$H_\phi = h_\phi(r) \sin(\alpha\phi + \chi z), \quad (16)$$

$$H_z = h_z(r) \sin(\alpha\phi + \chi z), \quad (17)$$

где

$j(r), h(r)$ – некоторые функции координаты r ,

α, χ – некоторые константы.

В [3] доказано, что в проводе постоянного тока траектория точки с постоянной плотностью тока и постоянной магнитной напряженностью на цилиндре постоянного радиуса является винтовой линией. Кроме того, через каждую окружность проходит множество траекторий, на которых напряженности и плотности токов изменяются синусоидально в зависимости от ϕ . Следовательно,

линия на цилиндре постоянного радиуса r , по которой точка движется так, что все напряженности и плотности токов остаются постоянными, является винтовой линией.

Например, на рис. 1 показаны три винтовые линии, описываемые функциями тока: толстая линия при $\alpha = 2$, $\chi = 0.8$, средняя линия при $\alpha = 0.5$, $\chi = 2$ и тонкая линия при $\alpha = 2$, $\chi = 1.6$.

Далее будет показано, что и **вне провода** (где отсутствует ток) линия с постоянной магнитной напряженностью на цилиндре постоянного радиуса является винтовой линией.

Рис. 2.

Сам факт существования вокруг проводника с постоянным током магнитного поля, имеющего спиралеобразную конфигурацию, установлен еще Эрстедом в 1820 г. [127, стр. 184].

На рис. 2 показана фотография провода, смоченного магнитной жидкостью (увеличено в 20 раз). Видны спиральные линии, образуемые магнитной жидкостью. Эта фотография свидетельствует о существовании спиральных линий магнитной напряженности.

3. Напряженности в окрестности провода

Полученное в [3] решение позволяет найти магнитное поле, создаваемое током **вне провода**. Для этого достаточно взять решение при $r > R$, где R - радиус провода. При этом находим, что магнитные напряженности вне провода определяются следующими формулами:

$$h_z''(r) + h_z'(r) - h_z(r) \left(\frac{\alpha^2}{r^2} + 1 \right) = 0 \quad (1)$$

$$h_\varphi(r) = -\frac{\alpha}{\chi} \frac{h_z(r)}{r}, \quad (2)$$

$$h_r(r) = \frac{-1}{\chi} h_z'(r). \quad (3)$$

При известной функции $h_z(r)$ могут быть найдены функции (2, 3). Решением уравнения (1) является модифицированная функция Бесселя. На рис. 3 представлены функции (1, 2, 3) при

$$\alpha = 0.25, \chi = 0.5, R = 0.002, r > R. \quad (4)$$

Fig. 3 (BioSavarLaplas.m)

В соответствии с законом БСЛ функция окружной магнитной напряженности бесконечно длинного провода имеет вид:

$$h_{BSL}(r) = \frac{J_0}{4\pi r}. \quad (5)$$

Эта формула, как частный случай закона БСЛ, многократно проверена экспериментально и в ней можно не сомневаться. Но наша задача состоит в том, чтобы **уточнить закон БСЛ** так, чтобы он стал действительным следствием уравнений Максвелла.

Во втором окне на рис. 3 пунктиром показана функция вида

$$h_{\varphi 2}(r) = \frac{Rh_{\varphi}(R)}{r}. \quad (6)$$

На этом примере видно, что функция (6) является хорошей аппроксимацией функции (2), т.е.

$$h_{\varphi 2}(r) \approx h_{BSL}(r). \quad (7)$$

Таким образом, получена аналитическая зависимость между напряженностью $h_{BSL}(r)$, перпендикулярной проводу и определенной законом БСЛ для бесконечно длинного провода, и результатом $h_{\varphi 2}(r)$ решения уравнений Максвелла для провода с постоянным током.

Закон БСЛ устанавливает, что отсутствуют другие проекции напряженности, создаваемой током в проводе, кроме $h_{BSL}(r)$. Для того, чтобы закон БСЛ полностью являлся следствием уравнений Максвелла, надо предположить, что существуют еще напряженности, направленные вдоль радиуса провода $h_r(r)$ и вдоль оси $h_z(r)$ провода. Итак, уточненный закон БСЛ состоит в том, что

провод с постоянным током создает в окрестности провода вектор магнитной напряженности, цилиндрические проекции которого определяются по (1, 2, 3)

Все эти напряженности создаются током на участке, перпендикулярном радиусу r . Таким образом, напряженности бесконечно длинного провода имеют вид (2.15, 2.16, 2.17), где входящие в эти формулы величины $h(r)$ определяются по (1-3).

На рис. 4 показан годограф вектора напряженности

$$\vec{H}_{zf} = \vec{H}_z + \vec{H}_f, \quad (8)$$

где слагаемые векторы определены по (2.12, 2.13) при фиксированных значениях координат r, φ . Годограф построен при условиях (4) и

$$r = 0.0026, \varphi = 0, h_{\varphi}(r) = -2000, h_z(r) = 11. \quad (9)$$

На проводе выделена точка с определенными значениями векторов \vec{H}_z, \vec{H}_f . Их сумма \vec{H}_{zf} указана точкой на годографе. Следует обратить внимание на то, модуль вектора \vec{H}_z значительно меньше модуля вектора \vec{H}_f – см. также рис. 3. Это явилось причиной того, что авторы закона БСЛ не заметили эту проекцию напряженности. Значение проекций H_f и H_r совпадают по порядку величин. Видимо в те давние времена трудно было определить направление вектора магнитной индукции. В наше время H_r можно обнаружить экспериментально.

Рис. 4.

3. Поток энергии

Рассмотрим энергетику взаимодействия тока в проводе с магниточувствительными элементами. Это взаимодействие требует затрат энергии от источника тока. Появление в окрестности провода ферритовой детали (например) вызывает увеличение тока и соответствующая дополнительная энергия расходуется на перемещение этой детали. Эта энергия может передаться детали только потоком энергии. Следовательно, кроме магнитного поля на деталь должен действовать поток электромагнитной энергии.

В [3] показано, что в окрестности провода, кроме магнитной напряженности, создается электрическая напряженность. Эти напряженности, по-прежнему, имеют вид (2.12-2.17), где для $r > R$:

$$\mathbf{e}_z''(\mathbf{r}) + \mathbf{e}_z'(\mathbf{r}) \frac{1}{r} - \mathbf{e}_z(\mathbf{r}) \left(\frac{\alpha^2}{r^2} + \chi^2 \right) = \mathbf{0}, \quad (1)$$

$$\mathbf{e}_\phi(\mathbf{r}) = \frac{\alpha}{\chi} \cdot \frac{\mathbf{e}_z(\mathbf{r})}{r}, \quad (2)$$

$$\mathbf{e}_r(\mathbf{r}) = -\frac{1}{\chi} \cdot \mathbf{e}_z'(\mathbf{r}), \quad (3)$$

$$\mathbf{e}_z(R) = \rho \cdot \mathbf{j}_z(R), \quad (4)$$

где ρ - удельное сопротивление. Плотность потока энергии, достигающей детали, определяется по формуле (как следует из [3])

$$S_\phi = A \mathbf{e}_z(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{h}_r(\mathbf{r}), \quad (5)$$

где A – константа.

4. Обсуждение

В [3] найдено решение уравнений Максвелла для провода с постоянным током. Приведенные выводы из этого решения обоснованы, по крайней мере, тем фактом, что они следуют из уравнений Максвелла.

Решение для провода с постоянным током легко переносится на область вне провода. Кроме того, это решение согласуется с экспериментом Эрстеда.

Существует уточненный закон БСЛ, являющийся следствием уравнений Максвелла. Уточнения сводятся к тому, что вектор магнитной напряженности, создаваемой постоянным током, направлен не строго перпендикулярно направлению тока, а имеет три проекции, причем величина окружной проекции превалирует.

Отсюда следует, что определение магнитной индукции в окрестности провода через дивергенцию векторного потенциала, является приближенным, а представление о том, что условие $\text{div}(A)=0$ естественным образом дополняет уравнения Максвелла, является неверным.

Уточненный закон БСЛ позволяет определить поток энергии, направленный от провода на магниточувствительный элемент.

6. Эпилог

Векторный потенциал A вводится в уравнения Максвелла дополнением последних двумя строками:

$$\text{rot}(E) = -\mu \frac{\partial H}{\partial t}, \quad (a)$$

$$\operatorname{div}(E) = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \quad (b)$$

$$\operatorname{rot}(H) = J + \varepsilon \frac{\partial E}{\partial t}, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0, \quad (d)$$

$$\operatorname{rot}(A) = \mu H, \quad (e)$$

$$\operatorname{div}(A) = 0, \quad (f)$$

где ρ - плотность электрического заряда.

Сбросим с этих уравнений блистающую красоту векторной алгебры и получим 12 уравнений, которые в декартовых координатах имеют вид:

$$\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} = -\mu \frac{\partial H_x}{\partial t}, \quad (1)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\mu \frac{\partial H_y}{\partial t}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t}, \quad (3)$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \quad (4)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} = J_x + \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t}, \quad (5)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} = J_y + \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} = J_z + \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t}, \quad (7)$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (8)$$

$$\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} = \mu H_x, \quad (9)$$

$$\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} = \mu H_y, \quad (10)$$

$$\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = \mu H_z, \quad (11)$$

$$\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = 0. \quad (12)$$

Из (1-3) и (9-10) находим:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) = \mu \frac{\partial H_x}{\partial t} = - \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right), \quad (13)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) = \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} = - \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right), \quad (14)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = \mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = - \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right). \quad (15)$$

В частности, из (13) получаем:

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial A_x}{\partial y} = -\frac{\partial E_y}{\partial x} + \frac{\partial E_x}{\partial y}$$

ИЛИ

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial A_y}{\partial x} = -\frac{\partial E_y}{\partial x},$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial A_x}{\partial y} = -\frac{\partial E_x}{\partial y}$$

и т.д. В общем виде запишем:

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial A_a}{\partial b} = -\frac{\partial E_a}{\partial b}. \quad (16)$$

Условия (16) выполняются только в том случае, если решение уравнений Максвелла является волновой функцией. Но волновая функция не может быть приемлемым для физики решением, поскольку не удовлетворяет закону сохранения энергии [3]. Таким образом,

**существование векторного потенциала
противоречит закону сохранения энергии.**

Литература

1. Закон Био-Савара-Лапласа, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон Био — Савара — Лапласа](https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Био_—_Савара_—_Лапласа)
2. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966.
3. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла (глава 5). Lulu Inc., ID 18555552, ISBN 978-1-329-96074-9, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4584868>

Серия: ФИЗИКА

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Структура фотона

Аннотация

Рассматривается т.н. волна-И-частица – ВИЧ, которая представляет собой стоячую волну в объеме куба. На гранях куба поток равен нулю, т.е. куб не излучает энергию. Однако на гранях куба имеются магнитные и электрические напряженности. Показывается, что такой ВИЧ, получивший квант энергии, становится квантом потока энергии и летит со скоростью света. Такое представление позволяет снять противоречия между уравнениями Максвелла и квантованием энергии электромагнитного излучения, связанные, во-первых, с тем, что энергия, передаваемая от света атомам, зависит только от частоты, и, во-вторых, с тем, что невозможно найти волновое уравнение для фотона.

Оглавление

1. Вступление
 2. Фотон как реальная частица
 3. Фотон и уравнения Максвелла
 4. Уравнения Максвелла и квантование энергии
- Приложение
Литература

1. Вступление

Фотон не имеет массы и заряда, имеет энергию и импульс, летит только со скоростью света и существует только в полете. Ничто не мешает ему лететь и поэтому он не тратит свою энергию в полете. Но позвольте задать детский вопрос: «почему фотон летит?» На него не действует сила инерции и какая-либо внешняя сила. У него нет желания лететь и его не преследует чувство долга. Отвечая на этот неприличный для физика вопрос, приходится предположить, что движущая сила находится внутри фотона и не дает ему покоя.

Мы рассмотрим обоснование возможности существования фотона, как реальной частицы (а не виртуальной)

2. Фотон как реальная частица

В [4, глава 4] описывается волна-И-частица – ВИЧ, которая представляет собой стоячую волну в объеме куба. В этом кубе храниться поток электромагнитной энергии и пульсирует внутренний поток электромагнитной энергии. На гранях куба поток равен нулю, т.е. куб не излучает энергию. Однако на гранях куба имеются магнитные и электрические напряженности. Конкретнее, размер ребра куба

$$L = \sqrt{\frac{3}{\mu\epsilon}} 2\pi/\omega, \quad (1)$$

а напряженности определяются как

$$E_x(x, y, z, t) = e_x \cos(\alpha x) \sin(\alpha y) \sin(\alpha z) \sin(\omega t), \quad (2)$$

$$E_y(x, y, z, t) = e_y \sin(\alpha x) \cos(\alpha y) \sin(\alpha z) \sin(\omega t), \quad (3)$$

$$E_z(x, y, z, t) = e_z \sin(\alpha x) \sin(\alpha y) \cos(\alpha z) \sin(\omega t), \quad (4)$$

$$H_x(x, y, z, t) = h_x \sin(\alpha x) \cos(\alpha y) \cos(\alpha z) \cos(\omega t), \quad (5)$$

$$H_y(x, y, z, t) = h_y \cos(\alpha x) \sin(\alpha y) \cos(\alpha z) \cos(\omega t), \quad (6)$$

$$H_z(x, y, z, t) = h_z \cos(\alpha x) \cos(\alpha y) \sin(\alpha z) \cos(\omega t), \quad (7)$$

где $e_x, e_y, e_z, h_x, h_y, h_z$ - постоянные амплитуды функций; α, ω - константы. При этом

$$e_y = e_x, \quad (8)$$

$$e_z = -2e_x, \quad (9)$$

$$h_x = -e_x \sqrt{\frac{3\epsilon}{\mu}}, \quad (10)$$

$$h_y = -h_x, \quad (11)$$

$$h_z = 0, \quad (12)$$

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{3}}. \quad (13)$$

Таким образом, напряженности определяются при данных e_x и ω . Внутренняя энергия ВИЧ

$$W_{\text{вap}} = \sigma \cdot e_x^2 / \omega^3, \quad (14)$$

где

$$\sigma = 48\pi^6 3^{1.5} \epsilon^{-0.5} \mu^{-1.5}. \quad (15)$$

Пусть ВИЧ получает извне квант энергии

$$W_{\text{out}} = h\omega/2\pi, \quad (16)$$

где \hbar - постоянная Планка. При этом становится

$$W_{\text{вap}} = W_{\text{out}}. \quad (17)$$

Из (15-17) находим электрическую напряженность в кванте энергии:

$$e_x^2 = \frac{\hbar \omega^4}{2\pi\sigma} \quad (18)$$

Для вакуума при $\hbar \approx 6.6 \cdot 10^{-27}$ имеем:

$$\frac{\hbar}{2\pi\sigma} \approx 4.4 \cdot 10^{-33}. \quad (19)$$

При этом из (18, 19) получаем:

$$e_x = 0.14 \cdot 10^{-16} \omega^2. \quad (20)$$

Мы получили, электрическую напряженность ВИЧ, как кванта энергии, в зависимости от частоты.

3. Фотон и уравнения Максвелла

В приложении рассматривается решение системы уравнений Максвелла для вакуума и показывается, что при данной амплитуде электрической напряженности $e_x(x)$, и данной частоте, могут быть найдены все напряженности электромагнитной волны и плотность продольного потока электромагнитной энергии в волне $S_z(x)$.

Рассмотрим элемент объема этой электромагнитной волны. В нем действуют напряженности, поток энергии и он летит со скоростью c . Очевидно, этот объем тождественен ВИЧ-фотону, который имеет на одной из граней напряженность $e_x(x)$. Математическое описание такого фотона полностью эквивалентно математическому описанию волны в целом. В силу правомерности уравнений Максвелла должен возникнуть продольный поток энергии с плотностью $S_z(x)$, который увлекает ВИЧ-фотон, как источник напряженности $e_x(x)$. Таким образом, ВИЧ-фотон, получивший квант энергии, становится квантом потока энергии.

Этот поток энергии существует в окрестности ВИЧ-фотона (внутри объема ВИЧ-фотона циркулирует свой поток энергии). Поэтому назовем этот поток внешним потоком энергии. Этот поток переносит энергию электромагнитной волны, плотность которой определяется по формуле Умова:

$$w_{\text{wave}}(r) = S(r)/c \quad (21)$$

Как указывалось, фотон получил квант энергии W_{out} . Эта энергия становится энергией волны с плотностью $w_{\text{wave}}(r)$ в

окрестности фотона с радиусом R , много бОльшим размера фотона:

$$W_{\text{out}} = dz \int_0^{2\pi} \left(\int_0^R w_{\text{wave}}(r) \cdot dr \right) r \cdot d\varphi. \quad (22)$$

Эта энергия не расходуется, т.к. квант энергии не может уменьшаться. Однако при столкновении фотона с электроном и при частоте, превышающей определенное значение для данного материала (так называемой красной границы фотоэффекта), энергия фотона может быть передана электрону. Таким образом, энергия, передаваемая фотоном, зависит от его частоты, и не зависит от плотности энергии электромагнитной волны, т.е. интенсивности волны, переносимой фотоном.

Тем самым снято то противоречие между теорией Максвелла, по которой энергия световой волны должна зависеть только от её интенсивности (но не от частоты) и экспериментами, которые показывают обратное: переданная от света атомам энергия зависит только от частоты света, а не от интенсивности [2]. Объяснение состоит в том, что энергия фотонов, как квантов энергии, не расходуется при передаче энергии волны. Тем не менее, энергия фотонов равна энергии волны - см. (22).

4. Уравнения Максвелла и квантование энергии

Итак, мы обосновали существование фотона как реальной частицы. Но что мешает отказаться от представления о фотоне, как о волне?

Квантование энергии электромагнитного излучения было доказано многочисленными экспериментами и тем самым было доказано существование фотона, как кванта этой энергии. Но существование фотона противоречило теории Максвелла.

Первое противоречие состояло в том, что энергия световой волны зависит только от её интенсивности, а энергия, передаваемая от света атомам, зависит только от частоты света. Выше мы рассмотрели и сняли это противоречие.

Второе противоречие следовало из того, что существовало волновое уравнение для электромагнитных волн, но невозможно было найти волновое уравнение для фотона и, как следствие, невозможно было представить волну как сумму фотонов [2]. «Решение этой проблемы было найдено в рамках квантовой электродинамики» - как сказано в [3].

Проблема возникла из-за того, что единственно-верным решением системы уравнений Максвелла было признано волновое

уравнение несмотря на то, что оно нарушало закон сохранения энергии и другие эмпирически установленные закономерности электротехники. Но оно было таким элегантным, что не хотелось ничего другого! На самом деле система уравнений Максвелла (как система дифференциальных уравнений в частных производных) имеет множество математических решений и среди них - решений, не нарушающих законы физики и не противоречащих экспериментам. Такие решения рассматриваются в [1] и, в частности, в приложении. Именно оно представлено там формулами (1-14). В связи с этим исчезает вышеуказанная проблема. Таким образом, и это противоречие снято.

Приложение

Рассмотрим систему уравнений Максвелла для вакуума, которая имеет вид

$$\operatorname{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (a)$$

$$\operatorname{rot}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (b)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0. \quad (d)$$

Рассмотрим решение этой системы уравнений в системе цилиндрических координат r, φ, z . В [1] показано, что это решение имеет вид:

$$H_{r.} = h_r(r) \operatorname{co}, \quad (1)$$

$$H_{\varphi.} = h_{\varphi}(r) \operatorname{si}, \quad (2)$$

$$H_{z.} = h_z(r) \operatorname{si}, \quad (3)$$

$$E_{r.} = e_r(r) \operatorname{si}, \quad (4)$$

$$E_{\varphi.} = e_{\varphi}(r) \operatorname{co}, \quad (5)$$

$$E_{z.} = e_z(r) \operatorname{co}, \quad (6)$$

$$\operatorname{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (7)$$

$$\operatorname{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (8)$$

где

$h(r), e(r)$ - некоторые функции координаты r ,

α, χ, ω – некоторые константы.

В частности, при отсутствии продольных напряженностей имеем:

$$h_z(r) = 0, \quad (9)$$

$$e_z(r) = 0, \quad (10)$$

$$e_r(r) = e_{\varphi}(r) = \frac{A}{2} r^{(\alpha-1)}, \quad (11)$$

$$h_\varphi(r) = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r(r), \quad (12)$$

$$h_r(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_\varphi(r), \quad (13)$$

$$\chi = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}/c, \quad (14)$$

где A – некоторая константа. В этом решении существует плотность продольного потока электромагнитной энергии на данном радиусе

$$S_z(r) = \frac{c}{4\pi} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2(r), \quad (15)$$

Важно отметить, что этот поток энергии не изменяется во времени (в отличие от известного решения, где поток энергии пульсирует, сохраняя свою величину только в среднем)

В [1] показано, что решение уравнений Максвелла в цилиндрических координатах и в прямоугольных координатах при $\alpha \gg 1$ эквивалентны в том смысле, что

$$E_x(x, y, z, t) = E_r(r, \varphi, z, t), \quad (16)$$

$$E_y(x, y, z, t) = E_\varphi(r, \varphi, z, t), \quad (17)$$

$$E_z(x, y, z, t) = E_z(r, \varphi, z, t), \quad (18)$$

$$H_x(x, y, z, t) = H_r(r, \varphi, z, t), \quad (19)$$

$$H_y(x, y, z, t) = H_\varphi(r, \varphi, z, t), \quad (20)$$

$$H_z(x, y, z, t) = H_z(r, \varphi, z, t), \quad (21)$$

где (x, y) и (r, φ) связаны уравнениями преобразования координат. Следовательно, полученное решение мы можем использовать, полагая $x = r$, $e_x(x) = e_r(r)$, $S_z(x) = S_z(r)$.

Литература

1. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла (глава 1). Lulu Inc., ID 18555552, ISBN 978-1-329-96074-9, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4584868>
2. <https://en.wikipedia.org/wiki/Photon>
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотон>
4. Хмельник С.И. Уравнения Максвелла в квантовой физике (Version 2, pp. 1–84) "MiC" - Mathematics in Computer Comp. Printed in USA, Lulu Inc., <https://doi.org/10.5281/zenodo.4630329>

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Электрический заряд фотона

Аннотация

Рассматриваются механизм распространения электромагнитной волны в проводе постоянного тока. Делается предположение, что такой же механизм реализуется для распространения электромагнитной волны в вакууме. Это предположение позволяет найти электрический заряд фотона.

В [1] обосновывается (теоретически и экспериментально) существование электромагнитной индукции, отличающейся от электромагнитной индукции Фарадея и названной четвертой электромагнитной индукцией. Она может возникнуть, в частности, как результат воздействия параллельного провода, ток которого создает в данном проводе магнитную напряженность с вектором, перпендикулярным оси данного провода. При этом в данном проводе создается продольный поток электромагнитной энергии. Этот поток создает четвертую электромагнитную индукцию, которая проявляется, как сила, действующая на электроны провода. Эта сила создает ток во вторичной цепи. Наконец, этот ток создает напряженности, следствием которых снова является появление потока электромагнитной энергии и т.д. Так распространяется электромагнитная волна вдоль электропроводного провода.

Для дальнейшего нам важно отметить, что **поток электромагнитной энергии создает силу, действующая на электроны провода**. Движение электронов создает напряженности, следствием которых снова является появление потока электромагнитной энергии и т.д. Так распространяется электромагнитная волна вдоль электропроводного провода.

Распространение электромагнитной волны в вакууме можно представить точно также, если предположить, что фотоны являются электрическими зарядами. Мы принимаем это предположение, т.к. другого механизма движения волны не предложено, а нейтральность фотона до сих пор подвергается сомнению – см, например, [2].

Далее предлагается метод расчета величины заряда фотона. В [1] показано, что при постоянной величине потока электромагнитной энергии в проводе этот поток создает силу с плотностью

$$e = \frac{1}{\gamma} \frac{S\sqrt{\varepsilon\mu}}{c}, \quad (1)$$

где γ – коэффициент, который имеет размерность плотности электрического заряда. Таким образом, поток электромагнитной энергии действует на электрический заряд с силой (6). Эта сила и называется четвертой э.д.с. и является электрической напряженностью.

В [3] показано, как следствие решения уравнений Максвелла для электромагнитной волны в вакууме, что радиальная электрическая напряженность с амплитудой e создает в цилиндрической волне поток энергии с плотностью

$$S = \frac{c}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e^2. \quad (2)$$

Объединяя (1) и (2), получаем:

$$S = \frac{c}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e^2 = \frac{c}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \left(\frac{1}{\gamma} \frac{S\sqrt{\varepsilon\mu}}{c} \right)^2 = \frac{1}{2c} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \varepsilon\mu \left(\frac{S}{\gamma} \right)^2 \quad (3)$$

или

$$1 = \frac{1}{2c} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \varepsilon\mu S \gamma^{-2} \quad (4)$$

или

$$\gamma = \sqrt{\frac{S}{2c}} \varepsilon^{3/4} \mu^{1/4}. \quad (5)$$

Плотность энергии фотона в его объеме V равна

$$w = \frac{\hbar\omega}{V}. \quad (6)$$

Известно, что

$$\frac{S}{w} = c. \quad (7)$$

Из (6, 7) получаем:

$$S = \frac{\hbar\omega c}{V}. \quad (8)$$

Из (5, 8) получаем:

$$\gamma = \sqrt{\frac{\hbar\omega c}{V} \frac{1}{2c}} \varepsilon^{3/4} \mu^{1/4} = \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2V}} \varepsilon^{3/4} \mu^{1/4} \quad (9)$$

Величину γ можно представить в виде

$$\gamma = \frac{q}{v} \quad (10)$$

где q заряд фотона. Тогда

$$q = \sqrt{\frac{\hbar\omega V}{2}} \varepsilon^{3/4} \mu^{1/4}. \quad (11)$$

В [4] показано, что фотон имеет форму куба с ребром

$$L = \sqrt{\frac{3}{\mu\varepsilon}} 2\pi/\omega. \quad (12)$$

Следовательно, объем фотона

$$V = 8\pi^3 \left(\frac{3}{\mu\varepsilon}\right)^{1.5} / \omega^3. \quad (13)$$

Далее из (11, 13) находим

$$\begin{aligned} q &= \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2}} \varepsilon^{3/4} \mu^{1/4} \left(8\pi^3 \left(\frac{3}{\mu\varepsilon}\right)^{1.5} / \omega^3\right)^{1/2} = \\ &= (8\pi^3)^{1/2} \sqrt{\frac{\hbar\omega\omega^{-3}}{2}} \varepsilon^{3/4} \mu^{1/4} \left(\frac{3}{\mu\varepsilon}\right)^{3/4} \end{aligned}$$

или

$$q = \frac{\vartheta}{\omega^2} \sqrt{\hbar}, \quad (14)$$

где

$$\vartheta = \left(2 \cdot 3^{3/4} \pi^{3/2} \sqrt{\frac{1}{\mu}}\right). \quad (15)$$

Таким образом, фотон имеет электрический заряд, зависящий от частоты.

Литература

1. Хмельник С.И. Четвертая электромагнитная индукция. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2020, 31(2), 137–204. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5887575>
2. Brett Altschul. Bound on the Photon Charge from the Phase Coherence of Extragalactic Radiation // *Phys. Rev. Lett.* 98, 261801 (2007), arXiv: hep-ph/0703126.
3. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла (Version 21, pp. 1–402). "MiC" - Mathematics in Computer Corp., <https://doi.org/10.5281/zenodo.5749728>
4. Хмельник С.И. Структура фотона. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2021, 54, 22–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5733295>

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Сила Лоренца – следствие системы уравнений Максвелла

Аннотация

Формулируется новый вариационный принцип и доказывается, что уравнения Максвелла являются следствием этого принципа. Симметричные уравнения Максвелла, в которых наряду с электрическими потенциалами и зарядами имеются магнитные потенциалы и заряды также являются следствием этого принципа. Тепловые потери от токов проводимости также учитываются в этом принципе. Уравнения Максвелла, дополненные формулой силы Лоренца, также являются следствием этого принципа. Наконец, уравнения Максвелла, дополненные формулой силы, возникающей при движении магнитных зарядов в электрическом поле, аналогичной формуле Лоренца, также являются следствием этого принципа. Это позволяет автору сделать вывод о том, что формула Лоренца и ее аналог также являются следствием расширенной симметричной системы уравнений Максвелла.

Оглавление

1. Вступление
 2. Симметричные уравнения Максвелла
 3. О вариационном принципе
 4. Функционал для роторов уравнений Максвелла
 5. Построение функционала для уравнений Максвелла
 6. Сила Лоренца
 7. О достаточных условиях экстремума
- Литература

1. Вступление

Обычно в качестве основ электродинамики рассматриваются система уравнений Максвелла и формула силы Лоренца, как две независимые компоненты этих основ. Далее показывается, что формула Лоренца является следствием системы уравнений Максвелла.

Но для этого предварительно рассматриваются симметричные уравнения Максвелла, в которых наряду с электрическими потенциалами и зарядами имеются магнитные потенциалы и заряды, что известно, но (я бы сказал) не афишируется. В эти уравнения включается формула Лоренца.

Затем формулируется новый вариационный принцип и доказывается, что эти уравнения выводятся из предложенного вариационного принципа. Это позволяет автору сделать вывод, что формула Лоренца является следствием системы уравнений Максвелла.

Одновременно доказывается, что вместе с магнитной силой Лоренца, связывающей магнитную индукцию и скорость электрического заряда, существует и электрическая сила Лоренца, связывающая электрическую индукцию и скорость магнитного заряда. Это (насколько известно автору) экспериментально не установлено.

2. Симметричные уравнения Максвелла

Известно, что Хевисайд был первым, кто ввёл магнитные заряды и магнитные токи в электродинамику Максвелла [2]. Отметим еще, что полюс длинного магнита в математическом плане может отождествляться с магнитным зарядом. При этом вещества, обладающие большой магнитной проницаемостью ведут себя приближенно как магнитные проводники [3]. Симметричные уравнения Максвелла при таком рассмотрении являются системой 8-ми уравнений с 8-ю неизвестными функциями – 6-ю напряженностями и 2-мя скалярными потенциалами при известных электрических и магнитных зарядах.

В данной редакции рассматривается только декартова система координат, где ось oz является направлением распространения волны.

Такая система уравнений Максвелла позволяет решать задачи, в которых заданы электрические и/или магнитные заряды. Они могут быть заданы ступенчатыми и импульсными функциями, а также функциями Дирака. При этом определяются напряженности и

скалярные потенциалы, т.е. токи проводимости – электрические и/или магнитные.

3. О вариационном принципе

Известно [4, 5], что уравнения Максвелла выводятся из принципа наименьшего действия. Для этого используется представление о существовании векторного потенциала, как следствия уравнений Максвелла, затем формулируется некоторый функционал относительно такого потенциала и скалярного электрического потенциала, называемый действием. Варьированием действия по векторному магнитному потенциалу и скалярному потенциалу находится условие минимума этого функционала. Этот вывод является неполным, поскольку используемый функционал не включает тепловые потери энергии, возникающие от токов проводимости.

Важно отметить для дальнейшего, что решением уравнений Максвелла не является волновой функцией [6]. Она не может быть решением уравнений Максвелла, поскольку не удовлетворяет закону сохранения энергии – этот вопрос подробно анализируется в [7]. Векторный потенциал совместим только с волновым уравнением и, следовательно, его использование тоже противоречит закону сохранения энергии – см. [8]. Однако, как указывалось, именно векторный потенциал позволил получить вывод уравнений Максвелла из предложенного функционала. Поскольку существование векторного потенциала противоречит основополагающему физическому закону, полученный вывод уравнений Максвелла нельзя считать удовлетворительным.

Дело усложняется еще и тем, что в симметричной форме уравнений Максвелла (при наличии и магнитных, и электрических зарядов) электромагнитное поле не может быть описано при помощи векторного потенциала, непрерывного во всём пространстве. Поэтому симметричные уравнения Максвелла не выводятся из вариационного принципа наименьшего действия, где действие является интегралом разности кинетической и потенциальной энергии.

Таким образом, для вывода уравнений Максвелла из вариационного принципа должен быть найден другой функционал, не предполагающий использования векторного потенциала и позволяющий учитывать диссипацию энергии.

Автор предложил принцип экстремума полного действия, в котором учитываются также тепловые потери. Этот принцип описан [1]. Там же приведен функционал, для которого полная система симметричных уравнений Максвелла является необходимым и достаточным условием существования единственного оптимума.

Кроме того, предложенный функционал может быть использован для решения уравнений Максвелла. Дело в том, что функционал, используемый в том или ином принципе, представляет собой интеграл. Можно построить алгоритм движения по поверхности, описываемой подынтегральной функцией, в направлении оптимальной линии. При достижении оптимума тем самым решаются уравнения, которые являются условиями существования этого оптимума.

Таким образом, поиск функционала для некоторой области физики является

1. методом вывода уравнений для этой области,
2. методом решения этих уравнений.

4. Функционал для роторов уравнений Максвелла

Далее рассматриваются трехмерные векторы в векторном пространстве с осями координат $\mathbf{Ox}, \mathbf{Oy}, \mathbf{Oz}$ и ортами этих осей $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ соответственно. Далее вектор \mathbf{H} обозначается как $\mathbf{H} = (H_x, H_y, H_z)$, где в скобках указаны его координаты. Рассмотрим функционал, предложенный в [1]:

$$\Phi_o = \int_z \left\{ \int_y \left\{ \int_x \left[\begin{aligned} & H_x \frac{\partial E_z}{\partial y} - H_x \frac{\partial E_y}{\partial z} + \\ & + H_y \frac{\partial E_x}{\partial z} - H_y \frac{\partial E_z}{\partial x} + \\ & + H_z \frac{\partial E_y}{\partial x} + H_z \frac{\partial E_x}{\partial y} + \\ & - E_x \frac{\partial H_z}{\partial y} + E_x \frac{\partial H_y}{\partial z} + \\ & - E_y \frac{\partial H_x}{\partial z} + E_y \frac{\partial H_z}{\partial x} + \\ & - E_z \frac{\partial H_y}{\partial x} + E_z \frac{\partial H_x}{\partial y} + \end{aligned} \right] dx \right\} dy \right\} dz, \quad (1)$$

от функций $H_x, H_y, H_z, E_x, E_y, E_z$ трех переменных x, y, z и покажем, что экстремальями этого функционала являются уравнения вида

$$\text{rot}H = \mathbf{0}, \tag{2}$$

$$\text{rot}E = \mathbf{0}. \tag{3}$$

Необходимые условия экстремума функционала от функций нескольких независимых переменных – уравнения Остроградского [9] имеют для каждой функции вид

$$\frac{\partial f}{\partial v} - \sum_{a=x,y,z,t} \left[\frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\partial f}{\partial (dv/da)} \right) \right] = \mathbf{0}, \tag{4}$$

где f – подынтегральное выражение, $v(x,y,z,t)$ – переменная функция, a – независимая переменная. Для данного функционала они принимают следующий вид:

- по переменной H_x (см. слагаемые 1, 2, 9, 12):

$$2 \frac{\partial E_z}{\partial y} - 2 \frac{\partial E_y}{\partial z} = \mathbf{0},$$

- по переменной H_y (см. слагаемые 3, 4, 8, 11):

$$2 \frac{\partial E_x}{\partial z} - 2 \frac{\partial E_z}{\partial x} = \mathbf{0},$$

- по переменной H_z (см. слагаемые 5, 6, 7, 10):

$$2 \frac{\partial E_y}{\partial x} - 2 \frac{\partial E_x}{\partial y} = \mathbf{0},$$

- по переменной E_x (см. слагаемые 3, 6, 7, 8):

$$2 \frac{\partial H_z}{\partial y} - 2 \frac{\partial H_y}{\partial z} = \mathbf{0},$$

- по переменной E_y (см. слагаемые 2, 5, 9, 10):

$$2 \frac{\partial H_z}{\partial x} - 2 \frac{\partial H_x}{\partial z} = \mathbf{0},$$

- по переменной E_z (см. слагаемые 1, 4, 11, 12):

$$2 \frac{\partial H_y}{\partial x} - 2 \frac{\partial H_x}{\partial y} = \mathbf{0}.$$

Отсюда следует, что необходимыми условиями экстремума функционала (1) являются уравнения

- по переменной E :

$$2 \cdot \text{rot}H = \mathbf{0}, \tag{5}$$

- по переменной H :

$$2 \cdot \text{rot}E = \mathbf{0}. \tag{6}$$

Для удобства дальнейшего изложения подынтегральное выражение в (1) будем обозначать как $\mathfrak{Z}(H, E)$. При этом функционал (1) примет вид

$$\Phi_0 = \oint_z \left\{ \oint_y \left\{ \oint_x \{ \mathfrak{I}(H, E) \} dx \right\} dy \right\} dz, \quad (7)$$

Можно заметить, что

$$\mathfrak{I}(H, E) = H \cdot \text{rot}(E) - E \cdot \text{rot}(H). \quad (8)$$

Здесь каждый сомножитель рассматривается как трехкомпонентный вектор в смысле матричной алгебры. Таким образом, справедлива

Лемма 1. Необходимыми условиями экстремума функционала (7, 8) являются уравнения (2, 3).

5. Построение функционала для уравнений Максвелла

Рассмотрим функционал, который отличается от предложенного в [1] тем, что в него добавлены 2 последних строки:

$$\Phi = \int_{t=0}^T \left\{ \int_z \left\{ \int_y \left\{ \int_x (\Phi_1 dx) \right\} dy \right\} dz \right\} dt \quad (1)$$

где

$$\Phi_1 = \left\{ \begin{array}{l} + \frac{1}{2} \{ \mathfrak{I}(H', E') - \mathfrak{I}(H'', E'') \} \\ + \frac{\mu}{2} \left\{ H' \frac{dH''}{dt} - H'' \frac{dH'}{dt} \right\} \\ + \frac{\varepsilon}{2} \left\{ -E' \frac{dE''}{dt} + E'' \frac{dE'}{dt} \right\} \\ + \left\{ -K' \left(\text{div} E' - \frac{\rho}{2\varepsilon} \right) + K'' \left(\text{div} E'' - \frac{\rho}{2\varepsilon} \right) \right\} \\ + \left\{ L' \left(\text{div} H' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) - L'' \left(\text{div} H'' - \frac{\sigma}{2\mu} \right) \right\} \\ + \frac{\mu}{2} \left\{ H' \cdot \frac{\partial}{\partial X} [v_\rho \times H''] - H'' \cdot [v_\rho \times H'] \right\} \\ - \frac{\varepsilon}{2} \left\{ E' \cdot \frac{\partial}{\partial X} [v_m \times E''] + E'' \cdot [v_m \times E'] \right\} \end{array} \right\};$$

$X = \{x, y, z\}$; v_ρ, v_m - скорость движения электрических и магнитных зарядов соответственно. В этом функционале все варьируемые функции представлены в виде сумм: $H = H' + H''$ и т.п. Применяя теперь указанные выше уравнения Остроградского, находим, дифференцируя:

- по переменной E' :

$$\text{rot} H' - \varepsilon \frac{dE''}{dt} - \text{grad}(K') - \varepsilon \frac{\partial}{\partial X} [v_m \times E''] = 0, \quad (2)$$

- по переменной E'' :

$$-\text{rot}\mathbf{H}' + \varepsilon \frac{d\mathbf{E}'}{dt} + \text{grad}(\mathbf{K}') + \varepsilon \frac{\partial}{\partial x} [\mathbf{v}_m \times \mathbf{E}'] = \mathbf{0}, \quad (3)$$

- по переменной \mathbf{H}' :

$$\text{rot}\mathbf{E}' + \mu \frac{d\mathbf{H}''}{dt} + \text{grad}(\mathbf{L}') + \mu \frac{\partial}{\partial x} [\mathbf{v}_\rho \times \mathbf{H}''] = \mathbf{0}, \quad (4)$$

- по переменной \mathbf{H}'' :

$$-\text{rot}\mathbf{E}'' - \mu \frac{d\mathbf{H}'}{dt} - \text{grad}(\mathbf{L}'') - \mu \frac{\partial}{\partial x} [\mathbf{v}_\rho \times \mathbf{H}'] = \mathbf{0}, \quad (5)$$

- по переменным $\mathbf{K}', \mathbf{L}', \mathbf{K}'', \mathbf{L}''$ соответственно:

$$-\left(\text{div}\mathbf{E}' - \frac{\rho}{2\varepsilon}\right) = \mathbf{0}, \quad \left(\text{div}\mathbf{H}' - \frac{\sigma}{2\mu}\right) = \mathbf{0}, \quad (6)$$

$$\left(\text{div}\mathbf{E}'' - \frac{\rho}{2\varepsilon}\right) = \mathbf{0}, \quad -\left(\text{div}\mathbf{H}'' - \frac{\sigma}{2\mu}\right) = \mathbf{0}. \quad (7)$$

В силу симметрии уравнений (2-7) имеем:

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E}'', \quad \mathbf{H}' = \mathbf{H}'', \quad \mathbf{K}' = \mathbf{K}'', \quad \mathbf{L}' = \mathbf{L}''. \quad (8)$$

Обозначим:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}' + \mathbf{E}'', \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}' + \mathbf{H}'', \quad \mathbf{K} = \mathbf{K}' + \mathbf{K}'', \quad \mathbf{L} = \mathbf{L}' + \mathbf{L}''. \quad (9)$$

Вычитая уравнение (3) из (2), получаем

$$\text{rot}\mathbf{H} - \varepsilon \frac{d\mathbf{E}}{dt} - \text{grad}(\mathbf{K}) - \varepsilon \frac{\partial}{\partial x} [\mathbf{v}_m \times \mathbf{E}] = \mathbf{0}. \quad (10)$$

Аналогично, вычитая из (5) из (4), получаем

$$\text{rot}\mathbf{E} + \mu \frac{d\mathbf{H}}{dt} + \text{grad}(\mathbf{L}) + \mu \frac{\partial}{\partial x} [\mathbf{v}_\rho \times \mathbf{H}] = \mathbf{0}. \quad (11)$$

Аналогично, из (6, 7) получаем

$$(\text{div}\mathbf{E} - \rho/\varepsilon) = 0, \quad (12)$$

$$(\text{div}\mathbf{H} - \sigma/\mu) = 0. \quad (13)$$

Уравнения (2) и (3) являются необходимыми условиями существования экстремума функционала (1) по функции \mathbf{E}' и по функции \mathbf{E}'' . Эти экстремумы имеют противоположный характер (минимум-максимум или максимум-минимум), поскольку уравнения (2) и (3) отличаются знаками слагаемых. Следовательно, эти уравнения являются необходимыми условиями существования седловой линии по функциям \mathbf{E}' и \mathbf{E}'' в функционале (1).

Аналогично, уравнения (4) и (5) являются необходимыми условиями существования седловой линии по функциям \mathbf{H}' и \mathbf{H}'' в функционале (1).

Аналогично, уравнения (6, 7) являются необходимыми условиями существования седловой линии по функциям $\mathbf{K}', \mathbf{K}''$ и седловой точки по функциям $\mathbf{L}', \mathbf{L}''$ в функционале (1).

Лемма 2. Необходимыми условиями экстремума функционала (1) являются уравнения (9-13).

Можно заметить, что уравнения (9-13) являются симметричными уравнениями Максвелла, где

E - напряженность электрического поля,

H - напряженность магнитного поля,

μ - магнитная проницаемость,

ε - диэлектрическая проницаемость,

ρ - плотность электрического заряда,

σ - плотность гипотетического магнитного заряда,

$\text{grad}(K)$ - плотность электрического тока,

$\text{grad}(L)$ - плотность гипотетического магнитного тока.

Обозначим:

$$J = \text{grad}(K), \quad (14)$$

$$M = \text{grad}(L). \quad (15)$$

Рассмотрим физический смысл величины K . Обозначим:

ϕ - электрический скалярный потенциал,

ϑ - электропроводность,

j_x - проекция вектора плотности электрического тока J на ось ox .

Тогда получим $j_x = -\vartheta \frac{d\phi}{dx}$. Но из (14) следует, что $j_x = \frac{dK}{dx}$.

Следовательно,

$$\frac{dK}{dx} = -\vartheta \frac{d\phi}{dx}, \quad (16)$$

т.е.

$$K = -\vartheta\phi. \quad (17)$$

Аналогично,

$$\frac{dL}{dx} = -\zeta \frac{d\varphi}{dx}, \quad (18)$$

$$L = -\zeta\varphi, \quad (19)$$

где

φ - магнитный скалярный потенциал,

ζ - магнитопроводность,

m_x - проекция вектора плотности магнитного тока M на ось ox .

Итак, объединяя уравнения (10, 11, 14, 15), получаем окончательную форму расширенных уравнений Максвелла:

$$\text{rot}H - \varepsilon \frac{dE}{dt} - J - \varepsilon \frac{\partial}{\partial x} [v_m \times E] = 0, \quad (20)$$

$$\text{rot}E + \mu \frac{dH}{dt} + M + \mu \frac{\partial}{\partial x} [v_\rho \times H] = 0, \quad (21)$$

$$(\operatorname{div}E - \rho/\varepsilon) = 0, \tag{22}$$

$$(\operatorname{div}H - \sigma/\mu) = 0. \tag{23}$$

6. Сила Лоренца

Из (5.21) при $\frac{dH}{dt} = 0$, $M = 0$ находим:

$$\operatorname{rot}E + \mu \frac{\partial}{\partial x} [v_\rho \times H] = 0 \tag{1}$$

или в покомпонентном виде

$$\left\{ \begin{array}{l} (\operatorname{rot}E)_x + \mu \frac{\partial}{\partial x} [v_\rho \times H]_x = 0 \\ (\operatorname{rot}E)_y + \mu \frac{\partial}{\partial y} [v_\rho \times H]_y = 0 \\ (\operatorname{rot}E)_{xz} + \mu \frac{\partial}{\partial z} [v_\rho \times H]_z = 0 \end{array} \right\} \tag{2}$$

При $\operatorname{rot}E = 0$, т.е. при $E = \operatorname{const}$ вторые слагаемые – производные также равны нулю и тогда дифференцируемые выражения становятся постоянными величинами, т.е.

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu [v_\rho \times H]_x \\ \mu [v_\rho \times H]_y \\ \mu [v_\rho \times H]_z \end{array} \right\} = \mu [v_\rho \times H] = [v_\rho \times B] = E \tag{3}$$

Легко заметить, что мы получили выражение для вектора магнитной силы Лоренца. Точно также из (5.20) мы можем получить выражение вида

$$\varepsilon [v_m \times E] = [v_m \times D] = F_m, \tag{4}$$

которое естественно назвать выражением для вектора электрической силы Лоренца. Представляется, что существование такой силы не должно вызывать сомнений. Видимо, она имеет малую величину и поэтому еще не обнаружена.

Надо заметить, что из одного и того же уравнения (5.21) мы можем получить формулы для законов Фарадея и Лоренца:

при $M=0$, $v_\rho = 0$ из (5.21) находим $\operatorname{rot}E = -\frac{dB}{dt}$,

при $M = 0$, $\frac{dH}{dt} = 0$ из (3) находим $E = [v_\rho \times B]$.

При этом снимается то противоречие, о котором говорил Фейнман, когда обсуждал явления, при которых возникает э.д.с.: , «мы не знаем ни одного другого такого примера, когда бы простой и точный закон требовал для своего настоящего понимания анализа в терминах *двух разных явлений*» [12].

7. О достаточных условиях экстремума

В [1] рассматриваются достаточные условия экстремума. Мы не будем повторять это доказательство здесь. Это доказательство является, по-существу, доказательством следующей теоремы.

Теорема 1. Функционал Φ , определенный в (5.1) в зависимости от функций $Z' = [E', H', K', L']$ и $Z'' = [E'', H'', K'', L'']$, имеет глобальную седловую экстремаль, где достигается сильный минимум по функции Z' и сильный максимум по функции Z'' . Функции на этой экстремали таковы, что $Z' = Z''$, а их сумма $Z = Z' + Z'' = [E, H, K, L]$ удовлетворяет уравнениям Максвелла.

В [1] показывается, что этот функционал может быть получен преобразованием известного уравнения [10] баланса мощности электромагнитного поля.

Литература

1. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах, версия 5, стр. 1–361. "MiC" - Mathematics in Computer Corp., 2014, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3597754>
2. О. Heaviside, "Electromagnetic theory", London, 1893.
3. Маделунг Э. Математический аппарат физики. Изд. «Наука», М. 1968.
4. Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н. Классическая электродинамика. Издательство. «Лань», 2003, 400 с.
5. Дмитрий Лосев. Вариационные принципы электродинамики, <https://www.youtube.com/watch?v=OUHy-zDdyjU>
6. Хмельник С.И. Волновое уравнение - НЕ уравнение электромагнитной волны. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2021, 51(1), 135–139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4454582>
7. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, ред. 22, сс. 1–439, "MiC" - Mathematics in Computer Corp, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5796182>
8. Хмельник С.И. Уточнение закона Био-Савара-Лапласа. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2021, 54(1), 14–21., 2022, Доклады независимых авторов, <https://www.academia.edu/61483128>

9. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление, Эдиториал УРСС, Москва, 2000.
10. Петров Б.М. Электродинамика и распространение радиоволн. – М.: Радио и связь, 2000. -559 с.
11. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Том 6, глава 7. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966.

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Четыре силы в механике

Аннотация

Доказывается, что силы Кориолиса и центробежные силы являются реальными силами и совершают работу

Рассмотрим табл. 1 для механических сил, действующих на обособленное тело.

Таблица 1.

			Сила инерции?	Реальная сила?	Причина появления
1	F_g	Сила тяжести	нет	да	удаленное тело
2	F_n	Сила инерции	да	да	прямолинейное движение с ускорением
3	F_z	Центробежная сила	да	нет	тело вращается
4	F_c	Сила Кориолиса	да	нет	А) тело вращается И находится в системе координат, движущейся поступательно
					В) тело движется поступательно И вращается
					С) тело движется поступательно и находится во вращающейся системе координат

Возникает несколько вопросов:

1. Почему прямолинейное движение с ускорением (см. п.2) вызывает реальную силу, а вращение (см. п.4.1) вызывает фиктивную силу?
2. Почему и как неинерциальная (вращающаяся) система координат, НЕ взаимодействующая с телом (см. п.4.2), создает фиктивную силу?
3. Почему и как инерциальная система координат (также НЕ взаимодействующая с телом - см. п.2) создает реальную силу?
4. Почему для силы 1 найдено другое тело, создающее эту силу, а для сил инерции можно утверждать, что такое тело отсутствует.
5. И при этом почему его отсутствие в п. 2 совместимо с реальностью силы, а его отсутствие в п.3 и п. 4 требует объяснений и введения представлений о существовании фиктивных сил?

Человек, **не** воспитанный под присмотром современных физиков, но стремящийся понять физический смысл явлений, должен предположить, глядя на табл. 1, что

- силу 1 создает удаленное тело,
- силы 2, 3, 4 создаются невыясненными пока причинами.

Этот же человек, слушающий этих же физиков с благоговением, узнает, что

- силу 1 действительно создает удаленное тело,
- сила 2 существует, но причина ее появления физиков почему-то не интересует (или, может быть, они делают вид, что это их не интересует, т.к. не хотят признаться в неведении?),
- силы 3, 4 на самом деле **не** существуют, но мы их наблюдаем, т.к. всегда находимся в подходящей для этого системе координат.

Но этот же человек из других источников слышал, что с помощью силы 3 Давид убил Голиафа, а силы 4 создают тайфуны. Воспитанный материалистами, он не может себе представить, как с помощью системы координат можно убить Голиафа и организовать тайфун?

Сила 4С является (с точки зрения этого человека) наиболее загадочной. Но она наблюдается в опыте с маятником Фуко. Там Земля «организовала» вращающуюся систему координат. Ну, что еще нужно для доказательства волшебных свойств вращающейся

системы координат!?

Казалось бы, все эти мучительные вопросы можно снять, если предположить, что в реальности наша таблица должна принять вид табл. 2. Но тогда надо найти удаленное тело в п.п. 2, 3, 4. Этот вопрос сформулировал еще в 1883 году Мах, утверждавший, что инертные свойства каждого физического тела определяются всеми остальными физическими телами во Вселенной и зависят от их расположения [1]. Это утверждение известно, как принцип Маха. Но этот принцип сейчас рассматривается как игра ума. При этом надо еще объяснить (на что тоже указал Мах), почему масса, входящая в силу 1, и масса, входящая в силы 2, 3, 4, имеет одну и ту же величину (и тогда столбец «Сила инерции?» тоже может быть изъят из табл. 2).

Таблица 2.

			Сила инерции?	Реальная сила?	Причина появления
1	F_g	Сила тяжести	нет	да	удаленное тело
2	F_n	Сила инерции	да	да	удаленное тело
3	F_z	Центробежная сила	да	да	удаленное тело
4	F_c	Сила Кориолиса	да	да	удаленное тело

Первая идея для проверки этого принципа состоит в том, чтобы временно и подальше убрать все тела Вселенной. Но современной суммы технологий недостаточно для реализации этой идеи. И поэтому попробуем попытаться понять, как Земля могла бы создавать силы инерции (а все остальные тела Вселенной и без нас кто-то отодвинул на достаточное расстояние).

Гениальным физикам прошлого надо было выявить природу центробежной силы и силы Кориолиса без видимого влияния Земли на формирование этих сил. Был только один видимый фактор влияния – вращение Земли. И они блестяще справились с задачей. Однако при этом пришлось признать фиктивность этих сил.

Можно было бы назвать эти силы, например, второй и третьей инерциями и не строить гипотез о природе этих инерций (как это сделал Ньютон с первой инерцией). Однако времена в то время видимо были не те! Силы оказались фиктивными и неспособными выполнять работу.

Следующему поколению физиков пришлось проявить чудеса изобретательности, чтобы найти и систему координат, породившую силу Кориолиса, и источник энергии, работающий вместо силы. Этот вопрос подробно обсуждается в [2].

Вопрос о механизме возникновения этих сил рассмотрен в [3], где доказано, что взаимодействие токов вращающихся масс Земли и тела создает как центробежные, так и Кориолисовы силы. Это доказательство основано на аналогии между электродинамикой и гравитомагнетизмом, а сама эта аналогия следует из существования уравнений Максвелла для гравитомагнетизма. Эта аналогия и ее следствия подробно рассмотрены в [7]. Рассматриваемые силы теперь можно рассматривать как реальные. И имейте в виду, что эти силы используют гравитационную энергию Земли.

А как обстоят дела с инерцией Ньютона? Давно уже Мах предположил, что источником соответствующих сил инерции являются астрономические тела [1]. Но как именно они воздействуют на массу, оставалось неясным. Этот вопрос рассмотрен в [4]. Таким образом, сила инерции, сила Кориолиса, центробежная сила – это равно настоящие силы и источником энергии для них является гравитационная энергия Земли. Следовательно, с удалением от Земли (или от иного гравитирующего тела) должна перестать действовать не только сила тяжести, но и сила инерции, и сила Кориолиса, и центробежная сила.

Есть устройства, которые еще не нашли убедительного объяснения, но могут быть объяснены, используя как силы Кориолиса, так и центробежные силы как реальные силы. В [5, 6] рассмотрены два таких устройства: волчок [5] и диск Эйлера [6]. В [5, 6] показано, что движущая сила в них создается за счет указанных сил. Другими словами, эти силы совершают работу. Таким образом, показано, **что представление о фиктивности этих сил ошибочно.**

Литература

1. Mach, Ernst. Die Mechanik in ihrer Entwicklung: historisch-kritisch dargestellt, 1883, <http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:FS1EUY9Y>
2. Астахов А.А. Физика. Порядок вещей или осознание знаний, 2006, <https://www.litres.ru/a-a-astahov/fizika-dvizheniya-alternativnaya-teoreticheskaya-mechanika-ili-ozoznanie-znaniya/chitat-onlayn/> (in Russian)

3. Хмельник С.И. Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, № 48, 2020, <https://zenodo.org/record/3900260>.
4. Хмельник С.И. К обоснованию принципа Маха, (вторая редакция). Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2020, 51, 16–19, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4065479>
5. Хмельник С.И. Новые уравнения для волчка. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2020, 50(1), 65–74, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4047902>
6. Хмельник С.И. Математическое описание диска Эйлера. Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2020, 50(1), 75–83. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4047923>
7. Хмельник С.И. Гравитомагнетизм: природные явления, эксперименты, математические модели. 5-ая редакция, 2020, ISBN 978-1-365-62636-4. Printed in USA, Lulu Inc., ID 20262327, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3783464>
8. S.I. Khmelnik. Four forces in mechanics. Academia Letters, ISSN: 2771-9359, 2022, <https://doi.org/10.20935/AL1859>

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Трехфазная электрическая машина и магнитное пересоединение

Аннотация

Рассматриваются уравнения Максвелла для внутри-статорного пространства трехфазной электрической машины и явление магнитного пересоединения

Оглавление

1. Вступление
 2. О методе решения уравнений Максвелла
 3. О скорости вращения электромагнитной волны
 4. Поток энергии
 5. Электромагнитное пересоединение
- Литература

1. Вступление

Известен следующий опыт [2, 3]: «в перемотанный статор кладут шарик и кратковременно подают напряжение. Если всё нормально, то шарик начинает внутри вращаться, и как пуля вылетает из статора». Следовательно, в статоре вектор магнитной напряженности имеет радиальную, круговую и продольную составляющие. Вместе с ним должен существовать и вектор электрической напряженности с такими же составляющими. Ниже эти напряженности определяются на основе решения уравнений Максвелла.

2. О методе решения уравнений Максвелла

Рассмотрим систему уравнений Максвелла для вакуума, которая имеет вид

$$\operatorname{rot}(E) + \frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t} = 0, \quad (a)$$

$$\operatorname{rot}(H) - \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t} = 0, \quad (b)$$

$$\operatorname{div}(E) = 0, \quad (c)$$

$$\operatorname{div}(H) = 0. \quad (d)$$

где H, E - магнитная и электрическая напряженности соответственно. В системе цилиндрических координат r, φ, z эти уравнения имеют вид [1]:

$$\frac{E_r}{r} + \frac{\partial E_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial E_\varphi}{\partial z} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_r}{dt}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_\varphi}{dt}, \quad (3)$$

$$\frac{E_\varphi}{r} + \frac{\partial E_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial E_r}{\partial \varphi} = \frac{\mu}{c} \frac{dH_z}{dt}, \quad (4)$$

$$\frac{H_r}{r} + \frac{\partial H_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0, \quad (5)$$

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial H_\varphi}{\partial z} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_r}{dt}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_\varphi}{dt}, \quad (7)$$

$$\frac{H_\varphi}{r} + \frac{\partial H_\varphi}{\partial r} - \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial H_r}{\partial \varphi} = \frac{\varepsilon}{c} \frac{dE_z}{dt}, \quad (8)$$

где E_r, E_φ, E_z - электрические напряженности, H_r, H_φ, H_z - магнитные напряженности. Мы будем искать эти функции в следующем виде:

$$H_r = h_r(r) \operatorname{co}, \quad (9)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r) \operatorname{si}, \quad (10)$$

$$H_z = h_z(r) \operatorname{co}, \quad (11)$$

$$E_r = e_r(r) \operatorname{si}, \quad (12)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r) \operatorname{co}, \quad (13)$$

$$E_z = e_z(r) \operatorname{si}, \quad (14)$$

где $h(r), e(r)$ - некоторые функции координаты r ,

$$\operatorname{co} = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (15)$$

$$\operatorname{si} = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (16)$$

и α, χ, ω - некоторые константы. Формально точно такая же задача возникает при описании конденсатора в цепи переменного тока [1]. Отличие состоит в том, что в конденсаторе известна напряженность E_z , а в данном случае известна напряженность H_r . Решение для конденсатора имеет следующий вид.

Известна функция

$$e_z = Ar^\alpha, \quad (17)$$

где A – некоторая константа. При данной функции e_z определяется производная функции e_r в виде

$$\dot{e}_r = -\frac{e_r}{r}(1 - \alpha) + \left(\frac{\alpha^2}{2\chi r^2} + \chi\right)e_z, \quad (18)$$

а затем сама функция e_r . После этого определяется функция

$$e_\varphi = e_r - \frac{\dot{e}_z}{2\chi}. \quad (19)$$

Функции h_r, h_φ, h_z определяются по формулам вида

$$h_r = ke_r, \quad (21)$$

$$h_\varphi = -ke_\varphi, \quad (22)$$

$$h_z = -ke_z, \quad (23)$$

где

$$k = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}. \quad (24)$$

Кроме того, известна константа

$$\chi = \frac{\omega}{c} \sqrt{\mu\varepsilon}. \quad (25)$$

Таким образом, решение таково, что в области статора появляются электрические и магнитные напряженности, изменяющиеся по спирали. Обращаясь к эксперименту, описанному вначале, замечаем, что магнитные напряженности, изменяющиеся по спирали, заставляют шарик вращаться по винтовой линии и, в конце концов, вылетать из статора.

3. О скорости вращения электромагнитной волны

В [1] показано, что скорость вращения монохроматической электромагнитной волны

$$v_\varphi = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{\omega}{\alpha} \quad (1)$$

или

$$\frac{2\pi}{T} = \frac{\omega}{\alpha}, \quad (2)$$

где T – время одного оборота, или

$$\frac{1}{T} = \frac{f}{\alpha}, \quad (3)$$

где f – частота электромагнитного поля. Из конструктивных характеристик трехфазного статора следует, что число оборотов электромагнитного поля в секунду n связано с частотой f формулой вида

$$f = np = \frac{p}{T}, \quad (4)$$

где p - число пар полюсов. Из (3, 4) находим:

$$\alpha = p. \quad (5)$$

Пример 1.

На рис. 1 показаны графики функций

$$e_\varphi, e_r, e_z, B_\varphi = h_\varphi \mu_0, B_r = h_r \mu_0, B_z = h_z \mu_0$$

в зависимости от r при $R = 0.2, \alpha = 3, \omega = 314$, в системе СИ. Следует обратить внимание на то, что индукция B_r , создаваемая обмоткой статора, имеет начальную величину при $r = R$, убывает при уменьшении r . Величину A можно найти по известной индукции B_r при $r = R$. В этом примере при $B_r = 0.54$ имеем $A = 10^{-8}$.

4. Поток энергии

Известно, что плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга

$$S = \eta E \times H, \quad (1)$$

где

$$\eta = c/4\pi. \quad (2)$$

В цилиндрических координатах r, φ, z плотность потока электромагнитной энергии имеет три компоненты S_r, S_φ, S_z , направленные вдоль радиуса, по окружности, вдоль оси соответственно. Они определяются по формуле [1]:

$$S = \begin{bmatrix} S_r \\ S_\varphi \\ S_z \end{bmatrix} = \eta(E \times H) = \eta \begin{bmatrix} E_\varphi H_z - E_z H_\varphi \\ E_z H_r - E_r H_z \\ E_r H_\varphi - E_\varphi H_r \end{bmatrix}. \quad (3)$$

или, с учетом предыдущих формул,

$$S_r = \eta(e_\varphi h_z - e_z h_\varphi) \cos \alpha \cdot \sin i, \quad (26)$$

$$S_\varphi = \eta(e_z h_r \cos^2 \alpha - e_r h_z \sin^2 i), \quad (27)$$

$$S_z = \eta(e_r h_\varphi \sin^2 i - e_\varphi h_r \cos^2 \alpha) \quad (28)$$

Из (26, 22, 23) следует, что

$$\begin{aligned} S_r &= \eta k (-e_\varphi e_z + e_z e_\varphi) \cos \alpha \cdot \sin i = \\ &= \frac{1}{2} \eta k (-e_\varphi e_z + e_z e_\varphi) \sin(2(\alpha\varphi + \chi z + \omega t)) \end{aligned} \quad (29)$$

Это означает, что существует радиальный поток по всем радиусам.

Из (27, 21, 23) следует, что

$$S_\varphi = \eta k e_r e_z (\cos^2 \alpha + \sin^2 i) = \eta k e_r e_z, \quad (30)$$

т.е. плотность потока энергии по окружности на данном радиусе не зависит от времени и других координат.

Из (28, 21, 22) следует, что

$$S_z = \eta k e_r e_\varphi (\sin^2 i + \cos^2 \alpha) = \eta k e_r e_\varphi, \quad (31)$$

т.е. плотность потока энергии вдоль оси цилиндра при данном радиусе не зависит от времени и других координат. Эти утверждения и были целью предположений (21-23).

Вычислим с учетом приведенных формул продольный поток энергии через данное сечение провода:

$$\bar{S}_z = \iint_{\varphi, r} (S_z \cdot r \cdot d\varphi \cdot dr) = \iint_{\varphi, r} (\eta k e_r e_\varphi d\varphi \cdot dr)$$

или

$$\bar{S}_z = \frac{c}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \int_0^R (r e_r e_\varphi dr) \quad (32)$$

Этот продольный поток возникает в каждом сечении и накапливается в сторону движения потока.

Выше в (29) мы обнаружили, что сумма радиальных потоков энергии равна нулю. Но физически поток энергии не может

исчезнуть. Следовательно, потоки следует складывать, как модули их величин. Сумма модулей встречных радиальных потоков является постоянной величиной на шаге спиралей функций напряженностей. В [1] показано, что этот шаг равен

$$\Lambda = \frac{2\pi\alpha}{\chi} r. \quad (33)$$

Из (29, 33) найдем суммарный радиальный поток на каждом шаге спирали:

$$S_{r\Lambda} = \Lambda \eta k e_z e_\varphi. \quad (34)$$

В соответствии с законом сохранения энергии этот суммарный радиальный поток с плотностью $S_{r\Lambda}$ превращается в продольный поток с плотностью S_z в одном и том же сечении внутри-статорной области. Следовательно,

$$S_{r\Lambda} = S_z \quad (35)$$

или

$$\Lambda \eta k e_z e_\varphi = \eta k e_r e_\varphi. \quad (36)$$

или

$$\Lambda e_z = e_r. \quad (37)$$

Из этой формулы может быть найдена величина α .

Весь поток энергии из статорной обмотки во внутри-статорную область, очевидно, равен

$$\bar{S}_r = \sum_1^{Z/\Lambda} S_{r\Lambda}(\alpha), \quad (38)$$

где Z - длина статора. При этом α на каждом шаге сложения вычисляется по (37) в зависимости от величин, найденных на предыдущем шаге. Плотность продольного потока S_z на выходе из статора вычисляется по (31) при α , найденном на последнем шаге сложения в (32). Наконец, весь поток продольный поток \bar{S}_z на выходе из статора вычисляется по (32)

Обозначим мощность, потребляемую обмоткой статора как P . Если пренебречь тепловыми потерями, то можно утверждать, что вся эта мощность P переходит в мощность \bar{S}_r , излучаемую во внутри-статорную область, и далее изучается в виде продольного потока \bar{S}_z на выходе из статора, т.е.

$$P = \bar{S}_r = \bar{S}_z. \quad (39)$$

Из (32, 39) находим:

$$P = \frac{c}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \int_0^R (r e_r e_\varphi dr) \quad (40)$$

Отсюда можно найти величину α . Тем самым определяются все параметры продольного потока энергии на выходе из статора. S_r

5. Электромагнитное пересоединение

Рис. 1.

Итак, весь радиальный поток (38) из статорной обмотки преобразуется в продольный поток (32) на выходе из статора. Поток меняет направление на 90 градусов, сохраняя свою величину. Это явление похоже на магнитное пересоединение, наблюдаемое в астрономии [4] – см. рис. 1. Его объясняют тем, что в плазме силовые линии противоположно направленных магнитных полей сталкиваются. При этом образуются новые силовые линии. Предполагается, что противоположно направленные магнитные поля, сливаются, частично уничтожая друг друга и высвобождая магнитную энергию, направленную вдоль новых силовых линий. Однако в нашем случае видно, что «сталкивающиеся» радиальные потоки не уничтожаются и не создают новую энергию – все происходит в рамках закона сохранения энергии. Но в процессе участвуют не только магнитные поля, а и электромагнитные поля. Очевидно, что в рассматриваемом астрономическом явлении участвуют электромагнитные поля, т.к. переменные магнитные поля не могут существовать без электромагнитных полей. Следовательно, астрономическое «магнитное пересоединение» является на самом деле слиянием противоположно направленных электромагнитных потоков энергии и резким изменением направления суммарного

потока энергии. Важно подчеркнуть, что такие явления могут происходить без участия электрических частиц и магнитных диполей. Важно также отметить, что статор многофазных машин может быть устройством для лабораторных исследований электромагнитного пересоединения.

Литература

1. Хмельник С.И. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, ред. 22, сс. 1–439, "MiC" - Mathematics in Computer Corp, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5796182>
162. Опыт со стальным шариком в магнитном поле статора асинхронного двигателя,
<https://www.youtube.com/watch?v=IHjeEBJPvU>
163. Форум сайта "Автоэлектрик для всех"
<http://autodevice.ru/forum/index.php?s=fa784fcc53273c1d2f818b203418a7f8&act=ST&f=22&t=11094>
213. M. Hesse, P.A. Cassak. Magnetic Reconnection in the Space Sciences: Past, Present, and Future, 2019,
<https://doi.org/10.1029/2018JA025935>

Тафур Пердомо Иван Умберто

О МЕХАНИЗМЕ ГЛОБУЛЯРНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

Every light ray is simultaneously a heat ray.

M. Planck

Излучение черного тела.

М. Планк в своем изложении вводит ограничение в отношении линейных размеров, а также радиусов кривизны всех рассматриваемых поверхностей. Они велики по сравнению с длинами волн рассматриваемых лучей. Порядки величин размерных длин тел и длин волн предполагаются совершенно разными. Выбранная единица времени велика по сравнению с периодом вибрации, соответствующим цвету луча. Однако только материальные частицы, а не объемы или геометрические поверхности, могут излучать тепловые лучи. В этих условиях такие эффекты, как дифракция волн или возникновение состояния шероховатости поверхности, будут затем сведены на нет. Она основана, согласно Эйнштейну, на использовании аналога теоремы Гаусса плоского конденсатора, для определения силовых линий.

Определяют интенсивность электромагнитного излучения как ту мощность над единицей поверхности, нормальной к направлению распространения. Поверхность осциллятора задается λ^2 , откуда очевидно, что его объем равен: λ^3 . Далее мы должны использовать аналог. Теорема Гаусса утверждает, что силовые линии для плоского конденсатора составляют:

$$N = \oint D \cdot dS = D_r \cdot 2S = 4\pi q, \quad q = \sigma \cdot S.$$

Для $D = \frac{N}{S}$, $q = 2\pi \sigma$.

Для сферы $N = D \cdot S = 4\pi q$, $q = \rho V$.

Для $S = 4\pi r^2$, $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

Вступление

Эта статья не претендует на то, чтобы быть строгой теорией каталитического механизма ферментов. Скорее, это ряд выдвинутых идей о возможном механизме этого явления.

В этой модели выполняются те же шаги, что и при получении спектра излучения черного тела, в том смысле, что аналог закона Гаусса делается для плоского конденсатора. Фактически это черное тело, с той разницей, что оно предполагается глобулярным (сферическим).

Демонстрация

Действительно: омологация плоского и сферического полей в теории черного тела приводит к уравнению Гаусса:

$$D \ 4\pi \ r^2 = 4\pi \ \rho \ 4/3 \ \pi \ r^3, \quad (1)$$

то есть $D = 4/3 \ \rho \ \pi \ r$. Принимаем

$$\rho = dq/Dv = (\gamma^3 / c^3) \ \dot{\epsilon},$$

$$v = \lambda^3 = c^3 / \gamma^3,$$

$$v^{-1} = \gamma^3 / c^3.$$

Итак, подставив в $dY / d\gamma$ спектральную плотность излучения

$$dY_\gamma/d\gamma = (4/3) \ \pi \ \rho \ r$$

получаем

$$dY_\gamma/d\gamma = (4/3) \ \pi (\gamma^3 / c^3) \ \dot{\epsilon}_0 \ r$$

для средних температур $\dot{\epsilon}_0 = \hbar \ \gamma / (e^{\hbar v/kT} - 1) \approx kT$

$$dY_\gamma/d\gamma \approx (4/3) \ \pi (c^3 / \gamma^3) \ kT \ r, \quad (2)$$

где мы наблюдаем, что спектральная плотность глобулы якобы отличается от плотности черного тела. В основном выделяется зависимость спектрального состава от линейного размера глобулы.

Интегральная интенсивность для спектрального распределения глобулы

Подведем итоги

$$dY_\gamma/d\gamma = (4/3) \ \pi (c^3 / \gamma^3) \ \dot{\epsilon}_0 \ r, \quad (3)$$

$$\dot{\epsilon}_0 = \hbar \ \gamma / (e^{\hbar v/kT} - 1). \quad (4)$$

Делая $\int dY \ \gamma = \int_0^\infty 4/3) \ \pi (c^3 / \gamma^3) \ \dot{\epsilon}_0 \ r \cdot d\gamma$ и заменяя (4) в (3) получаем:

$$Y_\gamma = \int_0^\infty 4/3) \ \pi (c^3 / \gamma^3) \ \hbar \ \gamma / (e^{\hbar v/kT} - 1) \ r \cdot d\gamma.$$

Делая

$$\gamma / T = x, \quad d\gamma = T \ dx, \quad \gamma^4 = x^4 T^4, \quad \gamma^4 \cdot d\gamma = x^4 T^5 \cdot Dx, \quad Y: (4/3) \pi \hbar = g,$$

мы получаем интеграл $\int_0^{\infty} x^4 / (e^{(\frac{h}{k})x} - 1) \cdot dx = Y_{\gamma}$,
 который не сходится, т.к. $\frac{h}{k} = 4.8 \cdot 10^{-11} \text{ s} / \text{K}^{\circ}$

Назовем $dY_{\gamma} / d\gamma$ «внутренней» глобулы и $dY_{\gamma} / d\gamma$ среды,
 «внешней» $dY_{\gamma i} / d\gamma$ и $dY_{\gamma e} / d\gamma$ соответственно. Тогда

$$dY_{\gamma i} / dY_{\gamma e} = (4/3) \pi(\gamma^3 / c^3) \dot{\epsilon}_0 r / (4/3) \pi(\gamma^2 / c^2) \dot{\epsilon}_0$$

или

$$dY_{\gamma i} / dY_{\gamma e} = (\gamma / c) r.$$

Это уравнение предполагает, что весь катализ в глобулярных структурах микромира относится к фотокаталитическому типу.

Здесь наблюдается, что фермент механически управляет оптикой внутренней среды, в то время как внешняя среда остается неизменной. Это могло бы объяснить высокую селективность процесса.

Обсуждение

Фотохимический механизм производства свободных радикалов. Недавние исследования установили прямую связь между скоростью с отрицательным знаком и первой степенью падающей интенсивности света. Хотя это не является прямым доказательством, поскольку свободные радикалы являются наиболее приемлемым механизмом производства полимеров, мы должны думать, что это предвзвешенное подтверждение результатов. В этом смысле, образование свободных радикалов, принципиально не отличается от любой фотосинтетической реакции, фундаментальная форма которых соответствует тому же закону фотохимических реакций. Мы предполагаем, что это тип катализа, который использует промежуточные реакции для ускорения скорости реакции.

Литература

1. Lines A. *et al.* . cinética y electroquímica. Pueblo y educación. La Habana. 1987
2. Поройков И.В. Курс сокращенных уроков физики. Высшая Школа, 1965
3. Гросберг А. Хохлов А. Физика в мире полимеров. Наука, 1989
4. Planck M. The Theory of Heat Radiation. The Internet Archive/American Libraries, 2012

Авторы

Сомсиков Александр Иванович, *Россия*

Somsikov@yandex.ru

18.03.1940г.

Санкт-Петербург.

Инженер. В 1964 г. закончил Ленинградский институт точной механики и оптики. С 1964 по 2003 работал в Ленинградском оптико-механическом объединении. В настоящее время – неработающий пенсионер. С 2020 по 2021 публиковался в журнале Евразийское научное объединение ЕНО.

Область научных интересов – некоторые вопросы физики, математики, этимологии.

Халецкий Михаил Борисович, *Израиль*;

hal123mih@gmail.com,

<https://halmich>

Окончил Фрунзенский политехнический институт г. Бишкек, Киргизия, по специальности Электрические машины и аппараты.

Работал в научно-исследовательском институте электродинамики ФФ ВНИИЭМ последовательно: м.н.с; с.н.с; зав. лабораторией. Учёных степеней не имею, помешал распад СССР. В 1995 г. репатрировался в Израиль. Род занятий – частный предприниматель. В свободное от работы время занимаюсь теорией релятивистской механики и её применением в квантовой физике.

Хижняк Николай Григорьевич, *Украина*.

ndspaces@gmail.com

1960 г.р., г. Кривой Рог, инженер-строитель, с сентября 2006 занимается исследованиями в области элементарной математики

<http://www.webstaratel.ru>

<https://orcid.org/0000-0001-5628-4856>

Хмельник Соломон Ицкович, *Израиль*.

solik@netvision.net.il

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

К.т.н., научные интересы – физика, электротехника, электроэнергетика, вычислительная техника, математика. Имеет около 400 изобретений СССР, патентов, статей, книг. Среди них – работы по теории математических процессоров для операций с различными математическими объектами; по теории и новым методам расчета электромеханических и электродинамических систем; по гравитомагнетизму; по альтернативной энергетике.

Тафур Пердомо Иван Умберто, *Колумбия*.

ivansladki61@mail.ru

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ РАБОТЫ:

- 1- «В чем проблема» (рекомендации по развитию математических способностей. Нева, 2001 год).
- 2- «Исследования по физике и математике». Нева, 2005
- 3- «Международная система единиц» Нева, 2000 Серия «Синтез и решение задач по физике»
- 4- Несколько статей в журнале «Доклады независимых авторов»

Чурзин Григорий Григорьевич, *Украина*.

grigoriychurzyn@gmail.com

Украина, г. Кривой Рог, 1944 г.р., геолог, первооткрыватель планетарного процесса современного грунтового окисления в 1980 г.